

यह अंक**समकाल**

गणतंत्र के अंकुर के बीच मधेशियों का जायज विरोध 5

-पंकज पराशर

संविधान पर न्यायपालिका के हमले के खिलाफ

-शरद यादव 7

सच्चर रिपोर्ट की खामियां

-शरीफ कुरैशी 9

विदेश भक्त एम्स

-मुसाफिर बैठा 12

पार्टनर आपकी पक्षधरता क्या है?

-प्रमोद रंजन 13

जनसत्ता, रूपकवंर प्रसंग और फिर से एक सती संदर्भ

-अविनाश 15

अध्ययन कक्ष

ऋग्वैदिक भारत और संस्कृत :

मिथक एवं यथार्थ

-राजेन्द्रप्रसाद सिंह 17

गरिमा की अर्थव्यवस्था

-गाई सोमां 22

धरोहर

जाति और योनि के दो कटघरे

-डा. राममनोहर लोहिया 27

अछूत समस्या

-भगत सिंह 31

पुस्तक चर्चा

प्रेमचंद की दलित कहानियां

-धीरज कुमार नाइट 34

माओवाद, हिंसा की राजनीति और सामाजिक परिवर्तन के सवाल

बगल के नक्सलवाड़ी जिले में वसंत के वज्रनाद के चालीस साल होने जा रहे हैं। तब से इस धारा ने अनेक मोड़ लिये हैं और आज भी एक नये रूप में यह समग्र राजनीति को प्रभावित कर रहा है। बगल के देश नेपाल में माओवादियों का क्रूर दमन किया गया परंतु आखिर में वहां की राणाशाही ही पराजित हुई। अभी भी बिहार सहित देश के कई हिस्सों में नक्सलवादी राजनीति के आधार क्षेत्र बने हुए हैं। सरकार इसे विधि-व्यवस्था की बड़ी समस्या मानती है और इसे उग्रवाद बतला कर बलपूर्वक कुचलना चाहती है।

नक्सलवाद मार्क्सवाद की वह पाठशाला है जहां मार्क्स और लेनिन के अलावे माओ के विचारों का प्रभाव है। इससे जुड़े राजनैतिक कार्यकर्ता तो माओवाद को ही सब कुछ मानते हैं। विनोद मिश्र के नेतृत्व वाले लिबरेशन पर माओवाद का प्रभाव न के बराबर था, लेकिन यह गुट अब लगभग पूरी तरह प्रभावहीन हो गया है। माओवादी ताकतें ही ज्यादा प्रभावशाली हैं। माओ का प्रसिद्ध नारा था राजसत्ता बंदूक की नली से निकलती है।

माओ च तुंग (26, दिसंबर 1893-9, सितंबर 1976) के करिश्माई व्यक्तित्व से मैं आज भी प्रभावित हूं। जिन लोगों ने एडगर स्नो की किताब 'रेड स्टार ओवर चाइना' पढ़ी है, वे उसके व्यक्तित्व के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। चुड. वनश्येन द्वारा लिखित माओ के जीवन चरित से मैं जब गुजर रहा था तब एक जगह आकर ठहर गया। चुड. वनश्येन ने समापन के पहले लिखा है- 'माओ चतुड. ने अपनी जीवनसंध्या में अनेक गलतियां कीं, लेकिन चीनी क्रांति के लिए उन्होंने जो अमिट महान योगदान किए, उनके लिए चीनी जनता माओ चतुंड. का अब भी हृदय से सम्मान करती है और उनको दिल से याद करती है।' वनश्येन का यह जीवन चरित किसी अमेरिकी प्रकाशन गृह ने नहीं, चीन के सरकारी प्रकाशन गृह ने प्रकाशित किया है। इसलिए इसे पढ़कर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि क्यों माओ को आज अपने ही देश में भुला दिया गया है। उनकी स्थिति चीन में लगभग वैसी ही है जैसी अपने देश में गांधी की। वे आदरणीय हैं, अनुकरणीय नहीं। यही कारण है कि चीन माओ के चित्र और सितारेदार लाल झंडे के नेतृत्व में अमेरिकी पूंजीवाद को टक्कर दे रहा है। चीन ने 'समाजवादी' छतरी के नीचे अपना ही पूंजीवाद विकसित किया है। लेकिन माओ और गांधी की इज्जत बनी रहेगी, रहनी

जन

विकल्प

सामाजिक चेतना की वैचारिकी

मार्च, 2007 वर्ष : 1 अंक : 3

एक अंक-10रु

वार्षिक-100रु

तीन वर्ष-250रु

मानद सदस्यता- 2,000रु

संस्था और पुस्तकालय (वार्षिक)-200रु

संस्था और पुस्तकालय (तीन वर्ष)-500रु

चैक/ड्राफ्ट 'जन विकल्प' के नाम से पटना में देया पटना से बाहर के चैक में बैंक कमीशन के 35/-रु अतिरिक्त जोड़ें।

जन विकल्प की सामग्री
इंटरनेट पर देखें :

vikalpmonthly.googlepages.com

जन विकल्प

vikalpmonthly@gmail.com

2, सूर्या विहार कॉलोनी

आशियाना नगर, पटना-800025

फोन : 0612-2582573] 2360369

संपादक

प्रेमकुमार मणि

प्रमोद रंजन

सहायक

राजेश कुमार

(संपादन एवं संचालन पूर्णतया
अव्यावसायिक-अवैतनिक)

चाहिए। माओ की मुश्किलें गांधी से कहीं ज्यादा इसलिए थीं कि उन्होंने आरंभ से ही मार्क्सवादी विज्ञान का सहारा लिया। गांधी की तरह रामनामी ओढ़ कर उनका काम आसान हो सकता था। माओ का राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद के उतना खिलाफ नहीं था, जितना गांधी का आंदोलन। इसलिए माओ ने गरीब-गुरबों, किसानों और मजदूरों को इकट्ठा किया। गांधी की तरह वह बुर्जुआ तबके के उदार नेता नहीं, बल्कि पिछड़े किसानों के क्रांतिकारी नेता थे। गांधी की तरह वह पंचमेल की राजनीति नहीं कर रहे थे, जहां परस्पर विरोधी विचार शक्तियों और व्यक्तियों का जमावड़ा हो शायद यही कारण था कि गांधी की अपेक्षा उनके अंतरविरोध कम थे।

माओ ने साठ के दशक में सांस्कृतिक क्रांति का नेतृत्व किया था। संस्कृति को शायद वह अविच्छिन्न प्रवाह नहीं समझते थे। चीन में बौद्ध मत प्रभावशाली है और लगभग अस्सी फीसदी चीनियों का संस्कार बौद्ध है। बुद्ध मत का मूल प्रतीत्यसमुत्पाद है जो जीवन और जगत के अविच्छिन्न प्रवाह को मानता है-यह परिवर्तनवाद है। माओ ने संस्कृति में क्रांति करनी चाही-आमूल परिवर्तन। पुराने का संपूर्ण निषेध और बिल्कुल नये की स्थापना। माओ इसमें विफल हुए, बदनाम भी। तब से वे लगातार अप्रासंगिक होते गये, अपने ही समाज और देश में।

लेकिन उनकी जो छवि बीसवीं सदी के तीस, चालीस और पचास के दशक में थी, वह हमारे देश के कुछ समर्पित और ईमानदार युवा मित्रों को प्रभावित कर रहा है। और इसका कारण शायद यह है कि हमारे देश के देहाती इलाकों में आज भी स्थिति वैसी ही है जैसी बीसवीं सदी के मध्य में चीन के देहाती इलाकों की थी।

हममें से हर कोई यह स्वीकारेगा कि देश की मुख्यधारा में गांव के लोग नहीं आये हैं। गांव और शहर की दूरी बढ़ रही है। भूमि सुधारों और हरित क्रांति के अभाव ने गांवों को गलीज बना दिया है। कृषि पर इतना जन भार उठाने की क्षमता नहीं है। चालीस प्रतिशत अतिरिक्त आबादी का बोझ यह सेक्टर उठाये हुए है। सामंतवाद-ब्राह्मणवाद का खाज अलग से है।

ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि हिंसा समस्या का समाधान नहीं है। संसदीय राजनीति में जो लक्षण उभरे हैं वे इतने गैर जिम्मेदार हैं कि इससे गांवों में रह रहे निष्ठावान नौजवानों को बस कोफ्त होती है। शासक दल एक तरफ सवर्ण गुंडों व चापलूसों को राजनीतिक ओहदों का तगमा पहना कर लाल बत्ती वाली गाड़ियों पर घुमायेगा और दूसरी तरफ इज्जत व रोटी की लड़ाई लड़ने वाले नौजवानों को यातनायें देगा, तो आक्रोश फूटेगा ही।

पिछले दिनों में गया के पास एक गांव में था तो ग्रामीणों ने मिलकर बतलाया कि जब पुलिस को हम गरीबों को सताना होता है तब हम पर माओवादी हाने का आरोप लगाती है। जिन पुस्तकों, परचों और असलहों को हमलोगों ने कभी नहीं देखा, उन्हें हमारे घर से बरामद बता कर हमारे घर के नौजवानों को सीखचों के भीतर करती है। हमारी बहू-बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार और कभी-कभी बलात्कार तक करती है। हम जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तब नक्सलवादी-माओवादी बतला कर हम पर गोली बरसाती है। सरकारी और सामंती हिंसा का मुकाबला हम कैसे करें, यह उनका आखिरी सवाल होता है। थोड़ी आत्मीयता दिखलाने पर वे और खुलते हैं। निर्गुण की जगह सगुण भाषा में बतियाने लगते हैं। उनका कहना होता है कि वे पिछड़ी व दलित जातियों से आते हैं, जबकि पुलिस और उसके अधिकारी ज्यादातर ऊंची जातियों से ताल्लुक रखते हैं।

अन्य राज्यों की पुलिस को मैं उतना नहीं जानता, लेकिन बिहार पुलिस पर सवर्ण वर्चस्व बहुत साफ दिखता है। विधि-व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर हर बार कुछ पिछड़े-दलित नौजवानों की बलि दी जाती है। अपराधी कोई खास जाति समूह में ही नहीं होते, लगभग हर में होते हैं, लेकिन बिहार के जेलों का सर्वेक्षण करके कोई देख ले, वहां पिछड़ी दलित जातियों के कैदी नब्बे फीसदी मिलेंगे। इसका कारण यह नहीं है कि वे अपराध ही इस मात्रा में करते हैं। दरअसल वे जटिल और खर्चीली न्यायिक व्यवस्था के चक्रव्यूह से बाहर नहीं आते। ऊंची जातियों के लोग जिन मामलों में आसानी से अग्रिम जमानत पा जाते हैं, उन्हीं मामलों में पिछड़ी जातियों के लोग बरसों की 'सजा' भुगतते हैं।

पिछले महीने बिहार पुलिस की बांछें अचानक खिल गयीं। उसने माओवादी नेता अजय को गिरफ्तार कर लिया। अजय पर 13 नवंबर 2005 को जेल ब्रेक का भी आरोप है। इस प्रकरण में पुलिस का सवर्णवादी रूख इतना साफ आया, लेकिन मीडिया ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने अजय का नाम बतलाया अजय कानू। मीडिया ने भी इसे ही प्रकाशित किया। 'कानू' बिहारी समाज की एक अति पिछड़ी जाति है जिससे अजय आते होंगे। निश्चित रूप से उनका यह सरनेम नहीं होगा। उनके नाम के साथ जुड़ा होगा कुमार या प्रसाद। लेकिन पुलिस को दिखाना होता है उसकी जाति-कि देखो ये नीच-पतित लोग क्या-क्या करते रहते हैं। बिहार पुलिस तथाकथित निम्नजाति के अपराधियों के नाम के साथ उनका जातिनाम जोड़ना कभी नहीं भूलती, लेकिन ऐसा ही ऊंची जाति के अपराधियों के साथ नहीं करती। मीडिया भी उसका अनुसरण करता है।

अजय (कानू) मामले में मैंने एक बड़े अधिकारी से जब पूछा कि उस पर मामला क्या है कि उसे इतनी कठोर यातना दी जा रही है तब उसने बतलाया कि अन्य अपराधों के साथ उस पर जेल ब्रेक का अपराध है। मेरे यह कहने पर कि वही अपराध न जिसे जयप्रकाश नारायण ने 8 नवंबर 1942 को किया था, वह अधिकारी बगलें झांकने लगा। यह हमारे व्यक्तित्व का एक अजीब विरोधाभास है जिस पर हम गौर नहीं करना चाहते। हम नारों, आप्तवाक्यों और सुभाषितों में जिस तरह खुद को व्यक्त करते हैं, उस तरह बनना नहीं चाहते। वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों जयप्रकाश आंदोलन की राजनीतिक कोख से निकले हैं। इस आंदोलन का एक प्रभावशाली नारा था- 'जेल का फाटक टूटेगा, भाई हमारा छूटेगा'। जैसा कि मैंने ऊपर बतलाया कि जे.पी के जीवन का भी सबसे बहादुर कारनामा जेल से भागना ही था। जे.पी या भगत सिंह की राजनीति थी, तो अजय की भी राजनीति है। एक सभ्य समाज के नागरिक के नाते हम इस विषय पर विवेक और संवेदना के साथ विचार क्यों नहीं करते?

तथाकथित माओवादी उग्रवाद का इलाज पुलिसिया दमन से होता है तो हम इसका विरोध करना चाहेंगे। माओवादियों की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन वे दलित-पिछड़े तबकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसे हम जानते हैं। भगत सिंह का लाला लाजपत राय की राजनीति से मतलब नहीं था। लाजपत राय हिन्दू सभायी थे, लेकिन उन्होंने लाठियां देश की खातिर खायी थीं, इसलिए उनकी बर्बर पिटायी से भगत सिंह इतने मर्माहत हुए कि उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैण्डर्स की हत्या का फैसला किया। अजय सहित तमाम माओवादी मित्रों को हम इस आशा के साथ सलाम करते हैं कि वे सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा की राजनीति का परित्याग करेंगे।

□ प्रेमकुमार मणि

जन्म

विकल्प

सामाजिक चेतना की वैचारिकी

सदस्यता लें।

अपने शहर में वितरण के लिए लिखें।

● समकाल, अध्ययन कक्ष, कविताएं, धरोहर, पुस्तक चर्चा और अन्य स्तम्भ।

● हर वर्ष 200 से अधिक पृष्ठों की 'साहित्य वार्षिकी' (मूल्य : 50 रु) सदस्यों को साधारण मूल्य पर उपलब्ध।

एक अंक-10 रु

वार्षिक-100 रु

तीन वर्ष-250 रु

मानद सदस्यता- 2,000 रु

संस्था/पुस्तकालय (वार्षिक)-200 रु

संस्था/पुस्तकालय (तीन वर्ष)-500 रु

चैक/ड्राफ्ट 'जन्म विकल्प' के नाम से पटना में देया। पटना से बाहर के चैक में बैंक कमीशन के 35/- रु अतिरिक्त जोड़ें।

जन्म विकल्प

vikalpmonthly@gmail.com

2, सूर्य विहार कॉलोनी, आशियाना पटना-800025

फोन : 0612-2582573] 2360369

जन्म विकल्प की सामग्री इंटरनेट पर देखें :

vikalpmonthly.googlepages.com

आज ही जन विकल्प की दो प्रतियां एक साथ मिलीं और मैं उसे पूरी तरह से पढ़ भी गया। आपकी पत्रिका इतनी महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक है कि मुझे यह बुरा लगा कि आपने दोनों प्रतियां एक ही अंक (फरवरी, 07) की क्यों भेजी, एक प्रति प्रवेशांक की भी क्यों नहीं भेजी? कभी मैं पटने से 'फिलहाल' निकलता था। आपकी पत्रिका के गेट-अप, आकार-प्रकार और विषय सूची वगैरह को देखकर मुझे उसकी याद आ गई। पत्रिका में दी गई सामग्री भी काफी विचारोत्तेजक लगी। खासकर विपिन चंद्र का इंटरव्यू। जैसे बातचीत में अपनी बात काफी जोरदार ढंग से कहने की उनकी आदत है, वैसे ही इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा। हमारे जैसे मार्क्सवादी उसपर कई सवाल उठाएंगे। जिनके जबाब उस इंटरव्यू में नहीं हैं। हिंदी प्रदेश में सही सूचनाओं और नए, शोधपूर्ण विचारों का बहुत अभाव है। यहां माहौल भावनात्मक ज्यादा, गंभीर विचारपूर्ण कम है। आशा है कि आप इसकी आवश्यकता को पूरा करेंगे और पत्रिका को सिर्फ हिन्दी के साहित्यिक बुद्धिजीवियों तक ही सीमित नहीं रखेंगे बल्कि ज्ञान के सभी अनुशासनों से जोड़कर इसे राष्ट्रीय और वैश्विक विचारशीलता के स्तर पर प्रतिष्ठित करेंगे।

-वीरभारत तलवार, जेएनयू, दिल्ली।

जन विकल्प के फरवरी अंक में इतिहासकार विपिन चंद्र का साक्षात्कार विचारोत्तेजक है और उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा है। 1857 के प्रसंग में लोकगीतों की बात कर उन्होंने सबअल्टर्न धारा के इतिहासकारों का समर्थन ही किया है। इस पर कुछ काम हुआ है तथा जल्दी ही प्रकाशन विभाग, भारत सरकार की तरफ से रश्मि चौधरी की कुंवर सिंह पर किताब आ रही है।-देवेन्द्र चौबे, जेएनयू, दिल्ली।

In Jan Vikalp Feb, 07 issue, I have read portions of the interview, essay on international position by J. Ahmad Bhagalpuri and some poems by Gyanendrapati etc. The paper has high hopes and aims, it seems, as I have understood.-Aju Mukhopadhyay, ajum24@yahoo.co.in

जनवरी अंक में इतनी अच्छी कविता के लिए धन्यवाद! 'यवन की परी' ने चमत्कृत कर दिया। यह कविता अपनी बात मजबूती से कहने के अर्थ में नेरूदा की कविता 'I explain a few things' के समक्ष बैठती है। नारी विमर्श के तो यह कई नए अध्याय खोलती है, जिनसे हम लगभग अपरिचित ही थे। फरवरी अंक में अशोक यादव जी का आर्टिकल भी काफी अच्छा है। खासकर लिबरेशन थियोलॉजी वाला हिस्सा। हलांकि उसमें कुछ मतभेद हो सकते हैं पर कुल मिलाकर काफी अच्छा है।-रेयाज-उल-हक, पटना।

आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसे वेब साइट पर साथ-साथ यूनिफोर्ड हिन्दी में क्यों प्रकाशित नहीं करते? इससे आपका कार्य तमाम विश्व में गूगल के जरिए ढूंढा-खोजा जाकर इस्तेमाल में लिया जा सकता है जो अन्य हिन्दी फॉन्ट होने के कारण अभी संभव नहीं है।-Ravishankar Shrivastava, 'सराय', दिल्ली की इंटरनेट मेंलिंग लिस्ट 'दीवान', raviratlami@gmail.com

Greetings for Jan Vikalp, new monthly magazine. I am very happy that you have started this magazine. I

am sure it will truly become a vikalp for those who are not really a part of mainstream media. Mainstreamification, in other words, brahmanisation process, which began long ago in the Indian media actually is now distorting the facts and representing the commercial and caste interest of a particular group. I am sure you will promote freethought, humanistic, rationalist ideas in the magazine and also get us some exclusive reports from the field-Vidya Bhusan Rawat, vbrawat@gmail.com

एक प्रखर वैचारिक पत्रिका 'जन विकल्प' के नव वर्ष पर प्रकाशित पहले अंक की सभी रचनाएं मन को आंदोलित करने वाली हैं। मैथिली कविताएं बहुत अच्छी लगीं। कविता पुस्तिका 'यवन की परी' लाजवाब है। किसी भी संवेदनशील मन को झकझोरने की अपूर्व शक्ति रखती है यह कविता।-राणा प्रताप, बेगमपुर, पटना सिटी।

We will disseminate the information about this new venture. Read a few of the articles already, and they are good.-Hari P. Sharma, Simon Fraser University, Canada, sharma@sfu.ca

Congratulations! While almost everybody in Delhi has got a copy of your new venture, I am yet to see it. please be kind enough-Raj Kishore, Delhi, truthonly@gmail.com

Best wishes on the launch of Jan Vikalp. I am circulating the message amongst my friends-Lalit Surjan, Raipur lalitsurjan@yahoo.com

जन विकल्प की प्रशंसा औपचारिकता ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप इसे दुनिया भर के पाठकों तक पहुंचा रहे हैं।-फज़ल इमाम मल्लिक, दिल्ली।

पत्रिका देखी, मुझे जन विकल्प से जुड़कर बहुत खुशी होगी।-अमित सिंह, लंदन amit.singh.vns@gmail.com

Jai Bhim, Brother, I read copy of Jan Vikalp, January, 07. Good start. Here are the my views on the 1st article of 'Problems of Democracy' See once A. Lincoln said 'A government of the people, by the people & for the people.' But Indian Leaders have changed this as 'A government of relatives, by the relatives & for the relatives.' These all political parties have made this as a family bussiness & expoliting the people-Pradeep Atri. pardeepatri@yahoo.co.in

Best of luck for a new begining. I hope your Jan Vikalp have creat a new propeople atmospahre all over Hindi belt.Thanks onces again-Punj Prakash, New Delhi.

'जन विकल्प' के प्रकाशन से तानाशाहों के यातना शिविरों में हस्तक्षेप होगा जिससे इस विकट दौर की यातनाएं कम होंगी। मैं इस मासिक का स्वागत करता हूं। उद्घाटन अंक की सभी सामग्री उत्कृष्ट है। रेणु और लुट्से के संवाद से आजादी/जनतंत्र की कठिनाई को सहज तरीके से पाठकों के समक्ष रखा गया है। अभय मोर्य, राजकुमार राकेश और फज़ल इमाम मल्लिक के लेख भी अच्छे लगे।-शरत, चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

गणतंत्र के अंकुर के बीच मधेशियों का विरोध

□ पंकज पराशर

नेपाल के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को नेपाल के कथित मूल निवासी मैदानी इलाकों में रहने वालों को तकरीबन उसी अर्थ में मधेशी कहते हैं, जिस अर्थ में भारत के कुछ संपन्न राज्यों के लोग 'बिहारी' कहकर बिहार के लोगों की अस्मिता का उपहास करते रहे हैं। मधेशी समुदाय के लोगों से दोयम दर्जे का व्यवहार राजतंत्र के समय से ही चला आ रहा है।

शरत का अत्यंत निकटतम पड़ोसी नेपाल पूर्ण गणतांत्रिक देश बनने की प्रक्रिया के दरम्यान ही भयंकर जातीय संघर्ष और हिंसा के कारण संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। भारतीय राज्य बिहार के उत्तर-पूर्वी जिलों के लोगों का नेपाल के तराई अर्थात् मैदानी इलाके के लोगों से कई स्तरों पर बेहद घनिष्ठ संबंध है जिसके कारण इन लपटों की आंच बिहार के इन इलाकों में भी महसूस की जा रही है। पिछले कई हफ्तों से नेपाल में जारी इस जातीय हिंसा में मधेशी समुदाय के तकरीबन दो दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक नेपाल के गठबंधन सरकार के कृषि मंत्री महंत ठाकुर के नतृत्व में कोईराला सरकार ने तीन सदस्यों वाले एक दल का गठन किया है जिसे मधेशी समुदाय से बातचीत करके समस्या का हल ढूढ़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यटन मंत्री प्रदीप ज्ञानवली के मुताबिक यह दल मधेशी समुदाय के लोगों की शिकायतें सुनेगा और इस मसले के हल के लिए इस साल चुनी जाने वाली संविधान सभा में मधेशी समुदाय को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यहां यह याद

रहे कि अभी हाल ही हमें नेपाल में हुई क्रांति और सत्ता परिवर्तन के बाद नेपाल नरेश की सत्ता और अस्तित्व को अर्थहीन बना देनेवाले जो क्रांतिकारी संविधान संसद के पटल पर विचारार्थ रखा गया उसमें भी इतनी विसंगतियां हैं कि सालों से नेपाल में रहने और सरकार को ज्ञापन-दर-ज्ञापन सौंपने के बावजूद मधेशी समुदाय की मांगों को एकदम ताक पर रख दिया गया। दक्षिणी नेपाल में रहने वाले लोगों की मांग है कि उन्हें संसद में उचित प्रतिनिधित्व और अधिक स्वायत्तता दी जाए। उनकी यह भी मांग है कि मैदानी इलाकों के प्रमुख सरकारी पदों पर तैनात पहाड़ी लोगों को जल्दी वहां से हटाया जाए। यह समस्या असल में शुरू तब हुई जब माओवादियों ने मधेशी समुदाय के लोगों को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था और उसके बाद विरोधियों का खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया था। लेकिन प्रगतिशील माओवादियों के प्रस्ताव में भी भेदभावपूर्ण वही तौर-तरीका देखकर मधेशी समुदाय के लोग बेहद गुस्सा हुए और नतीजा यह हुआ कि सालों से उपेक्षित इस समुदाय के गुस्से का लावा नेपाल की सड़कों पर फूट पड़ा। मधेशियों की मांग अनसुनी किये जाने और सरकारी दमन

को देखते हुए कोईराला सरकार के एक मंत्री हृदयेश त्रिपाठी ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है। जातीय हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री त्रिपाठी ने कहा कि मेरे त्याग-पत्र को सरकार की दमनात्मक कार्रवाईयों के विरोध से जोड़कर देखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि उन्होंने अपना त्याग-पत्र ऐसे मौके पर दिया है जब नेपाल के आठों प्रमुख दलों की इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए काठमांडू में बैठक होनेवाली थी। 'मधेशी पीपुल्स राइट फोरम' के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने विरोध-प्रदर्शन कर रहे मधेशियों के खिलाफ पुलिसिया दमन को रोकने की मांग की थी जिसे सरकार ने अनसुना कर दिया और इसके उलट पुलिस के साथ-साथ हथियारबंद सैन्य बलों की भी तैनाती की जाने लगी है। कई हफ्तों से जारी जातीय हिंसा की वजह से दक्षिणी नेपाल में 13 से ज्यादा मधेशी समुदाय के लोगों की मौत हुई है। करोड़ों रुपये की संपत्ति तहत-नहस हुई है और आलम यह है कि पुलिसिया प्रतिबंधों को धत्ता बताते हुए नेपालगंज, बीरगंज, सरलाही, सिरहा, विराट नगर और जनकपुर धाम में मधेशी समुदाय के लोग कर्फ्यू तोड़कर नये संविधान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। सुनसरी, लहान और विराट नगर में मधेशी समुदाय के आंदोलन में तकरीबन 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसकी अगली कड़ी में शिवरात्रि के अवसर पर काठमांडू में भीड़ ने नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र के वाहन पर पत्थर बरसाए। अप्रैल 2006 में हुए राजा विरोधी आंदोलन के बाद नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र के खिलाफ जन भावनाएं और उग्र हो गई हैं। हालांकि नेपाली संसद राजशाही के भविष्य की भूमिका के बारे में जल्दी ही फैसला करने वाली है लेकिन फैसला क्या आएगा इसका कमोबेश अंदाजा राजनीतिक प्रेक्षकों को है। क्योंकि राजशाही के कट्टर विरोधी रहे माओवादी संसद का एक

हिस्सा बन गए हैं और जल्द ही साझा सरकार में हिस्सेदार बनने वाले हैं। ताजा घटनाक्रम में मधेशियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के पहले दिन ही मधेशी जनअधिकार फोरम के समर्थकों ने नवलपरासी के समीप दो बसों को आग के हवाले कर दिया तथा सरकारी कार्यालयों में ताला जड़ दिया।

दक्षिणी नेपाल में मधेशी समुदाय के लोगों की अच्छी-खासी आबादी है और इस इलाके के ज्यादातर लोग भारतीय मूल के हैं। ज्ञात हो कि नेपाल के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को नेपाल के कथित मूल निवासी मधेशी कहते हैं—तकरीबन उसी अर्थ में जिस अर्थ में भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के लोग 'बिहारी' कहकर बिहार के लोगों की अस्मिता का उपहास करते रहे हैं। मधेशी समुदाय के लोगों से दोयम दर्जे का व्यवहार हालांकि राजतंत्र के समय से ही होता चला आ रहा है लेकिन दुःखद यह है कि माओवादियों की अगुवाई में हुई नेपाली क्रांति के बाद नये बने संविधान में भी मधेशी समुदाय के लोगों के साथ उसी रवैये को एक बार फिर दोहराया गया है। नये संविधान के मुताबिक भी मधेशी समुदाय के अधिकांश लोगों को नेपाली नागरिकता देने से मना कर दिया गया है जबकि वे लोग दशकों से नेपाल में रह रहे हैं। सरकारी संस्थाओं में भागीदारी के मामले में मधेशी समुदाय की भागीदारी को अत्यंत न्यूनतम कर देने की वही विद्वेषपूर्ण नीति एक बार फिर दोहराई गई है।

पिछले तीन-चार महीनों से आंदोलनरत मधेशी समुदाय के लोगों की मांग है कि उन्हें संसद और सरकारी नौकरियों में आबादी के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। नेपाल की कुल आबादी 2 करोड़ 70 लाख है जिसमें मधेशी समुदाय के लोगों की आबादी 33

से 45 प्रतिशत तक है। इसके अनुपात में मधेशी समुदाय के लोगों की संख्या सरकार और सरकारी नौकरियों में बहुत कम है। यहां तक कि नेपाली सेना में भी तराई के लोगों की संख्या बेहद कम है और चयन की प्रक्रिया के दौरान मधेशी समुदाय के लोगों से भेदभाव किया जाता है—यह आरोप अरसे से वहां मधेशी समुदाय के लोग शाही सेना के उच्चाधिकारियों पर लगाते रहे हैं। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोईराला ने दक्षिणी नेपाल में जारी मधेशियों के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए कहा है कि इस साल चुनी जानेवाली संविधान सभा में मधेशी समुदाय के लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कोईराला के बयान के बाद माओवादी नेता प्रचंड ने भी कहा है कि मधेशी समुदाय के विरोध प्रदर्शनों का वे समर्थन नहीं करते लेकिन यह मानते हैं कि मधेशियों की मांगें जायज हैं और इस पर विचार किया जाना चाहिए। ज्ञात हो कि अभी हाल ही में एक साक्षात्कार में माओवादी नेता प्रचंड ने भारत में सक्रिय नक्सलियों और माओवादियों की गतिविधियों पर तीखी टिप्पणी की थी और यह भी कहा था कि नेपाल पूर्ण गणतांत्रिक देश बनने के बाद भारत और चीन दोनों से बराबर की दूरी बनाकर रखेगा। प्रचंड के इस बयान के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पहली पंक्ति के सबसे वरिष्ठ नेता और विदेश विभाग के प्रमुख सी.पी. गुजरैल ने कहा है कि नेपाल में आम चुनावों के बाद अगर सरकार माओवादियों की बनती है तो नई विदेश नीति के तहत नेपाल भारत और चीन से बराबर की दूरी बनाकर चलेगा। माओवादी नेता प्रचंड के बयान के तुरंत बाद आए सी.पी. गुजरैल के बयान का निहितार्थ कई कोणों से निकाल रहे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषकों की एक मुद्दे पर आम राय दिखती है कि भारत को इस

मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि चार-पांच साल पहले जिस नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन और हिंसात्मक कार्रवाइयां हुई थीं, उसी नेपाल का वर्तमान नेतृत्व भारत के साथ अपने आगामी रिश्ते को भी बिल्कुल नये परिवेश में नये ढंग से परिभाषित कर रहा है।

सच का दूसरा भयावह पहलू यह है कि एक ओर कोईराला और प्रचंड यह बयान जारी करते हैं कि मधेशियों की मांगों पर विचार किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर खबरें यह भी आ रही हैं कि तमाम घोषणाओं के बावजूद अभी काफी मात्रा में हथियार माओवादियों के पास मौजूद हैं। जबकि कहा जा रहा था कि माओवादियों के हथियार बक्से में बंद किये जा रहे हैं—तो यह है माओवादी नेता प्रचंड का सच! दूसरी ओर कोईराला की घोषणा का सच यह है कि नेपाली सेना के पोखरा स्थित मुख्यालय के प्रमुख सहायक रथी बहादुर शमशेर राणा ने मधेशी समुदाय के विरोध-प्रदर्शनों को कुचलने के लिए कड़ी सैनिक कार्रवाइयों से भी नहीं हिचकने की बात कही है। शायद इसी को ध्यान में रखकर नेपाल के दक्षिणी इलाकों में बड़े पैमाने पर सैन्य बलों की तैनाती की जा रही है। इस अंतर्विरोधी बयानों के बीच जहां एक तरफ मधेशी समुदाय के लोगों से बातचीत की पेशकश की जा रही है वहीं दूसरी ओर उनकी जायज मांगों के लिए विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए हथियारबंद सैन्य बलों की तैनाती की जा रही है। ऐसे माहौल में भयंकर जातीय हिंसा के बीच नेपाल का संविधान और भावी लोकतांत्रिक स्वरूप कैसा होगा यह पूर्ण गणतांत्रिक देश बनाने की 'प्रचंडी' घोषणाओं के बीच भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

पंकज पराशर युवा कवि व पत्रकार हैं।

जब विकल्प

संविधान पर न्यायपालिका के हमले के खिलाफ

□ शरद यादव

नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई और जिन्होंने इस प्रथम संविधान को लाया वे और कोई नहीं बल्कि संविधान निर्माता ही थे। अपने ताजे फैसले के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने, छप्पन साल पहले के एक संवैधानिक प्रावधान, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, की लगभग हत्या कर डाली है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस अनुसूची में 1993 का तमिलनाडु आरक्षण कानून शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में रखे गये किसी कानून की समीक्षा करने के अधिकार से खुद को लैस करने के बाद भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची की जो आलोचनायें हो रही हैं, वे बताती हैं कि आलोचक या तो इस अनुसूची के बारे में जानते नहीं हैं या फिर हमारे संविधान के प्रति उनमें कोई सम्मान नहीं है। नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई और जिन्होंने इस प्रथम संविधान को लाया वे और कोई नहीं बल्कि संविधान निर्माता ही थे।

1951 में जब पहला संविधान संशोधन किया गया तो लोकसभा और राज्यसभा अस्तित्व में आया भी नहीं था तथा संविधान सभा ही संसद के रूप में काम कर रही थी। तीन-चार साल आजाद रहने का अनुभव हासिल करने के बाद यह संशोधन किया गया। इन तीन-चार वर्षों में हमारे संविधान निर्माताओं को पता चल चुका था कि निहित स्वार्थ विधायिका द्वारा बनाये गये कानून में तोड़-फोड़ करने के लिए न्यायपालिका तथा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे थे। इसी तरह के दुरुपयोग से कुछ कानूनों को बचाने के उद्देश्य से नौवीं अनुसूची की रचना की गयी, जिसका उद्देश्य कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के

परे ले जाना था। इसका अर्थ यह भी था कि इन कानूनों के तहत की गयी कार्रवाईयों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। किन्तु सर्वोच्च न्यायालय के 11 जनवरी, 07 के जजमेंट ने नौवीं अनुसूची के प्रावधानों द्वारा रक्षित कानूनों को न्यायिक समीक्षा की परिधि में ला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बनाये गये एक संवैधानिक प्रावधान को निरस्त कर दिया है। यह एक ऐसा नीतिगत सवाल है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला देने के लिए शक्तिसंपन्न नहीं है। सरकार चलाने की जिम्मेवारी कार्यपालिका की है। सरकार चलाना न्यायपालिका का काम नहीं है।

कानून बनाने तथा संविधान संशोधित करने की शक्तियां संसद में निहित हैं। अपने ताजे फैसले के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने, छप्पन साल पहले के एक संवैधानिक प्रावधान, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, की लगभग हत्या कर डाली है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस अनुसूची में 1993 का तमिलनाडु आरक्षण कानून शामिल है। अपने देश के लोकतांत्रिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाये गये इस संवैधानिक प्रावधान की अवहेलना करने की किसी कोशिश का कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता।

नौवीं अनुसूची के अधीन रखे गये कानूनों में सबसे ज्यादा भूमि तथा भूमि सुधार से संबंध रखते हैं। नौवीं अनुसूची के अंतर्गत 284 कानून हैं जिनमें एक आरक्षण तथा एक बीमा से संबंधित है। लगभग एक दर्जन कानूनों का संबंध उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार से है। एक मोटरगाड़ी अधिनियम से भी संबंधित है। इन अपवादों को छोड़कर बाकी सभी कानून भूमि तथा भूमि सुधार से संबंधित हैं। आजादी मिलने के बाद भूमि सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी लेकिन जमींदारों ने भूमि सुधार कार्यक्रमों को बाधित करने के लिए केस-मुकदमा तथा कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया।

यह उस समय की बात है जब भारत ने तुरंत आजादी पायी थी। लेकिन क्या तब से आज तक स्थिति बदली है? हमारे संविधान निर्माताओं ने नौवीं अनुसूची को इसलिए बनाया क्योंकि उनका विश्वास था कि अदालतें गरीबों के लिए नहीं हैं। उनका मानना था कि अदालतें अमीरों के लिए होती हैं जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर गरीबों को उनके वाजिब अधिकारों से वंचित करते हैं। जो गरीब आदमी एक शाम का खाना नहीं जुटा पाता है वह मुकदमा का खर्च कैसे उठा सकता है? स्थिति आज भी जस की तस है। क्रूर

तथ्य यह कहते हैं कि छप्पन वर्षों में स्थिति और भी बिगड़ी है।

निठारी इसका ज्वलंत प्रमाण है। दर्जनों बच्चे गायब हुए। उनके माता-पिताओं को पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। उनके केस पर सही कार्रवाई नहीं हुई। कुछ तो अपनी शिकायत तक नहीं दर्ज कर पाये। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों में से किसी के पिता पुलिस पर दबाव बनाने के लिए कोर्ट नहीं जा सके। केवल मध्यम वर्ग से आने वाली पायल नाम की बच्ची के पिता अदालत जा पाए। निठारी के गरीब राष्ट्रीय महिला आयोग गये, प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाया, स्थानीय सांसदों से मिले और उनमें से कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले। वे अखबरावालों से मिले। लेकिन उनमें से कोई अदालत नहीं गया क्योंकि वे जानते थे कि अदालत उनके लिए नहीं है।

तो सरकार क्या करे यदि अदालतें गरीबों के लिए नहीं हैं तथा समाज का समृद्धशाली तबका गरीबों को महंगे तथा समयखपाऊ न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश करता है? एक लोकतांत्रिक देश की कोई सरकार अमीरों द्वारा गरीबों पर न्यायिक हमलों को होता देखकर चुप नहीं बैठ सकती है।

संविधान की नवीं अनुसूची के अंतर्गत

गरीबों को न्यायपालिका तथा न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई थी। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय नेता के रूप में इसलिए उभर पाये क्योंकि भूमि सुधार कानूनों को वे अनुसूची के अधीन रक्षित हाने के कारण लागू करवा पाये। नौवीं अनुसूची के रक्षा कवच के बिना वाम मोर्चा भी भूमि सुधार कानूनों को लागू नहीं करवा सकती थी।

बिहार में हमारी सरकार वाम मोर्चे के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही थी किन्तु इस निर्णय ने बिहार के लिए वाम मोर्चा का अनुसरण करना असंभव बना दिया है।

मैं कानूनी या संवैधानिक विशेषज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन अनुभव से कह सकता हूँ कि केवल जनता संविधान और उसके मूलभूत ढांचे की रक्षा की गारंटी कर सकती है। नौवीं अनुसूची द्वारा रक्षित भूमि सुधार कानूनों ने सामंती ढांचे को कमजोर किया जिसके चलते वोट पर सामंती ताकतों का वर्चस्व खत्म हो गया। नौवीं अनुसूची ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाया। चुनाव के माध्यम से प्रतिबिंबित जनमत ही संविधान के सुरक्षा की गारंटी हो सकती है।

उन लोगों से मेरा सवाल है जो विश्वास करते हैं कि केवल न्यायपालिका

ही संविधान की रक्षा कर सकती है; न्यायपालिका क्या कर रही थी जब 1975 में भारतीय संविधान का गला घोंटा गया था? जब लाखों लोग 'मीसा' में जेल भेजे गये थे? मैं जानना चाहूंगा कि तथाकथित विशेषज्ञों में, जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह नौवीं अनुसूची को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, कितने ऐसे लोग थे जो उस समय जेल गये जब इंदिरा गांधी ने संविधान को निरर्थक बना दिया था?

मैं खुद भी जेल में था तथा मैं जानता हूँ कि किसी को कहीं से कानूनी या न्यायिक राहत नहीं मिली। न्यायपालिका ने संविधान को बहाल नहीं किया। मतदान करने वाले भारत के नागरिकों की इच्छा की विजय हुई। इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा किसी न्यायपालिका के निर्देश पर नहीं की थी। लोकतांत्रिक दबाव में उन्हें ऐसा करना पड़ा।

मैं तमाम लोकतांत्रिक ताकतों का आह्वान करता हूँ कि वे मूलभूत ढांचे की रक्षा करने के नाम पर संविधान के खिलाफ न्यायपालिका के हमले के विरुद्ध उठ खड़े हों। (अनुवाद : अशोक यादव)

शरद यादव जनता दल (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा के सदस्य हैं।

जन विकल्प

जन विकल्प

सामाजिक चेतना की वैचारिकी

साहित्य वार्षिकी

vDVncj]2007 eaçdk';

जन विकल्प की साहित्य वार्षिकी अक्टूबर, 2007 में प्रकाशित होगी। 200 से अधिक पृष्ठों के इस विशेष अंक में पाठक समकालीन हिन्दी साहित्य की श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ सकेंगे। इसमें कहानी, कविता, अनुवाद एवं उपन्यास अंश के अतिरिक्त समकालीन साहित्य परिदृश्य का जायजा लेने वाले आलोचनात्मक लेख भी होंगे। वार्षिक ग्राहकों को यह अंक साधारण अंक के मूल्य पर ही उपलब्ध होगा।

साहित्य वार्षिकी-50 रु, साधारण अंक-10रु, वार्षिक-100रु, तीन वर्ष-250रु, मानद सदस्यता- 2,000रु, संस्था/पुस्तकालय (वार्षिक)-200रु, संस्था/पुस्तकालय (तीन वर्ष)-500रु, चैक/ड्राफ्ट 'जन विकल्प' के नाम से पटना में देय। पटना से बाहर के चैक में बैंक कमीशन के 35/-रु अतिरिक्त जोड़ें। अपनी प्रति बुक कराएं। संपर्क : 2, सूर्या विहार कॉलोनी, आशियाना नगर, पटना-800025

सच्चर रिपोर्ट की खामियां

□ शरीफ कुरैशी

**सच्चर समिति ने मुसलमानों को एक ईकाई माना है।
इस कारण कई स्थानों पर भयंकर भूलें हुई हैं।
मुसलमानों को एक ईकाई मानकर किए जा रहे इस
आकलन में इस तरह की भूलें अवश्यंभावी ही थीं।
समिति को मुसलमानों का अध्ययन भी हिन्दुओं की
तरह वगैरे में बांटकर करना चाहिए था।**

केंद्रीय सरकार ने मुसलमानों के सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी लेने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष, दिल्ली उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज श्री राजेन्द्र सिंह 'सच्चर' बनाये गये थे। कई अन्य क्षेत्रों के विद्वान इसके सदस्य थे। कई कठिनाइयों के उपरान्त समिति ने 17 नवम्बर 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दी है।

समिति ने हिन्दुओं को चार खानों में बांटकर अध्ययन किया है। (1) सामान्य वर्ग (2) पिछड़ा वर्ग (3) अनुसूचित जाति (4) अनुसूचित जनजाति। परन्तु, उसने मुसलमानों को मात्र एक ईकाई माना है। इस कारण कई स्थानों पर भयंकर भूलें हुई हैं, मुसलमानों को एक ईकाई मान कर किए जा रहे इस आकलन में इस तरह की भूलें आवश्यंभावी ही थीं। मसलन, रिपोर्ट में बताया गया है कि मुसलमानों के मकान बैकवर्ड हिन्दुओं की तरह हैं परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से अच्छे हैं। (पेज-150) इसी प्रकार शिक्षा की स्थिति में बताया गया है कि मुसलमान पिछड़े हिन्दुओं के बराबर हैं, परन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से अच्छे हैं। (पेज-242)

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि सच्चर

समिति ने पिछड़े एवं अति पिछड़े मुसलमानों का सर्वे ही नहीं किया। उसे पिछड़े, अतिपिछड़े एवं दलित मुसलमानों के बारे में भी अलग से सर्वे रिपोर्ट देनी चाहिये थी। इससे मुसलमानों कि असली स्थिति उभर कर सामने आती।

मुसलमानों के अति पिछड़ा (दलित वर्ग) जैसे-मेहतर, धोबी, मोची, बक्खो, नट, लालबेगी, नालबन्द, साई, नाई, डफाली, भांट, पवड़ियां, भटियारा, मीरासन, चूड़ीहारा, जुलाहा, धूनिया, कुन्जड़ा, कसाई, कलन्दर, मदारी, भिश्ती इत्यादि की स्थिति हिन्दू दलितों से भी बदतर है। परन्तु सच्चर समिति ने इन लोगों का न तो अलग से सर्वे किया और न ही इनका कोई डाटा पेश किया, जबकि कुल मुसलमानों की आधी आबादी इन्ही जातियों की है।

इन जातियों में 95 प्रतिशत लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति इतनी बदतर है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सरकारी एवं गैरसरकारी नौकरियों में इनकी उपस्थिति लगभग शून्य है। बी.ए और एम.ए. पास लड़के उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, लड़कियों में तो शिक्षा है ही नहीं। सर्वे तो इन लोगों का होना चाहिए था। यह सरकार के लिए योजना बनाने में सहायक सिद्ध होता एवं योजना के अनुकूल गरीबों का उत्थान होता। आर्थिक मैदान में अति पिछड़े मुसलमानों

की स्थिति पशुओं से भी बदतर है। वे अभी तक अपना जातिगत पेशा करने के लिए मजबूर हैं। जैसे-मेहतर, हलालखोर, लालबेगी मेहतर का काम करते हैं। मोची-जूता एवं चमड़े का कारोबार करता है। धोबी-कपड़ा धोता है, नट, मदारी, सपेरा इत्यादि सांप, भालू, बन्दर नचाते हैं। नालबन्द-जानवरों को नाल ठोकता है, नाई-बाल काटता है, डफाली-बाजा बजाता है, साई, भाटु, पवड़िया इत्यादि का पेशा भीख मांगना है, चूड़ीहारा-चूड़ी बेचता है, जुलाहा-कपड़ा बुनता है, कसाई-मांस बेचता है, कुंजरा-सब्जी बेचता है एवं धुनिया-रुई धुनता है एवं रजाई भरता है। इन लोगों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति हिन्दू दलितों एवं आदिवासियों से भी बदतर है। इन की कुल जनसंख्या मुसलमानों के आधी आबादी से भी अधिक है। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी का सच्चर समिति वालों ने अलग से सर्वे नहीं किया।

सच्चर समिति ने स्वयं स्वीकार किया है कि अति पिछड़े वर्ग के मुसलमानों की स्थिति दयनीय है, इसे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए "Arzals are the worst off and need to be handled separately. It would be most appropriate, if they were absorbed in the scheduled cast list" (Sachar Committee Page-195.)

सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में आई.ए.एस, आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. में तथा केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिशत दिखलाया, परन्तु यह नहीं बताया कि इसमें पिछड़े एवं अत्यन्त पिछड़े लोगों का क्या अनुपात है, उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी मिल रही है या नहीं। आज देश को यह जानने की भी जरूरत है कि उच्च एवं उच्चतम न्यायलय में क्रिकेट, फुटबॉल एवं फिल्म जगत में कितने मुसलमान थे और हैं; और इन में कितने पिछड़े एवं अत्यन्त

पिछड़ी जाति के मुसलमान थे एवं हैं। प्रान्तों के विधानसभाओं में एवं विधान परिषदों में एवं लोकसभा-राज्यसभा में कितने मुसलमान हैं। उद्योगपति कितने हैं और इनमें पिछड़ी एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के कितने मुसलमान हैं?

मुसलमानों की मात्र पांच, छः जातियां उच्च वर्ग में आती हैं, बाकी पिछड़ी एवं अत्यन्त पिछड़ी जातियां 52 हैं। आबादी का अनुपात उच्च वर्ग का 20 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग का 80 प्रतिशत है। इसमें पिछड़े एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लोगों में 95 प्रतिशत लोग सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से पिछड़े हैं।

यदि सरकार पिछड़े मुसलमानों का विकास चाहती है तो अवश्यक है कि हिन्दुओं की तरह ही मुसलमानों को भी चार हिस्सों में बांट कर सर्वे कराया जाये तभी मुसलमानों की सही तस्वीर उभर कर सामने आयेगी।

पूर्व में भी कई कमिटियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सुपूर्द की है। उन रिपोर्टों में भी मुसलमानों की दयनीय स्थिति को बतलाया गया है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने कभी भी उनके सुझावों को लागू नहीं किया। इस कारण सच्चर कमिटी की रिपोर्ट लागू ही होगी, इसकी आशा नजर नहीं आती। फिर भी यदि सरकार चाहती है कि मुसलमानों की भी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति में सुधार हो तो निम्नलिखित सुझावों पर भी अमल करना होगा :

■ सच्चर समिति रिपोर्ट में बताया गया है कि मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन असुरक्षा कैसे दूर हो यह नहीं बताया गया है। असुरक्षा दूर करने के लिए देश से साम्प्रदायिकता को समाप्त करना होगा। पिछले साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये लोगों के परिजनों को क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास की व्यवस्था करायी जाये तथा साम्प्रदायिक दंगा भड़काने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये तथा

पाठ्यक्रमों से सांप्रदायिकता को हटाया जाए। मुसलमानों के विकास में साम्प्रदायिक दंगा सबसे बड़ा रोड़ा है।

■ रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार, हर कल्याणकारी योजना का कुछ प्रतिशत प्रत्येक जिला के मुसलमानों के लिए निश्चित करे, लक्ष्य का निर्धारण किया जाये एवं आवंटन के विचलन को कड़ाई से रोका जाये। प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए राज्य से लेकर प्रखण्ड स्तर तक देख रेख के लिए कमिटी का गठन किया जाये एवं प्रखण्ड से लेकर राज्यस्तर तक अल्पसंख्यक

मुसलमानों की मात्र पांच, छः जातियां उच्च वर्ग में आती हैं, बाकी पिछड़ी एवं अत्यन्त पिछड़ी जातियां 52 हैं। आबादी का अनुपात उच्च वर्ग का 20 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग का 80 प्रतिशत है। इसमें पिछड़े एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लोगों में 95 प्रतिशत लोग सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से पिछड़े हैं।

पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाये जो कार्यों को कार्यान्वित करा सकें।

■ रिपोर्ट के अनुसार पुलिस वाले अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करते हैं। परन्तु इसे कैसे रोका जाए, रिपोर्ट में बताया नहीं गया है। पुलिस अत्याचार से बचाव के लिए हरिजन थाना की तरह मुस्लिम थाना प्रत्येक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में स्थापित किया जाए, जिसके अधिकतर कर्मचारी एवं पदाधिकारी मुसलमान हों।

■ मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाये। यदि केन्द्रीय सरकार सारा व्यय देने को तैयार हो और वह शिक्षक नियुक्ति एवं कोर्स के चयन में हस्तक्षेप न करे, भवन निर्माण का खर्च दे तो मदरसा शिक्षा का भी आधुनिकीकरण किया जा सकता है।

■ मुस्लिम लड़कियां उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती हैं। इसका भी कारण नहीं बताया गया इसका कारण है कि प्रत्येक गांव में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है एवं असुरक्षा की भावना के कारण लड़कियों को बाहर भेज कर शिक्षा दिलाना संभव नहीं हो पाता।

■ सरकारी एवं अर्द्धसरकारी नौकरियों की नियुक्तियों में मुसलमानों के साथ भेद-भाव किया जाता है, परन्तु रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि इस भेद-भाव को कैसे दूर किया जाये। इस भेद-भाव को दूर करने के लिए केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों की नियुक्ति स्थानान्तरण एवं पदस्थापन और पदोन्नति की समितियों में एक मुस्लिम सदस्य का होना आवश्यक बनाया जाये। नियुक्ति में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाये। बेरोजगार लड़कों को प्रौद्योगिक प्रशिक्षण एवं कोचिंग दिलाने का प्रबंध किया जाये, जिससे उनकी क्षमता का विकास हो सके।

■ मुसलमानों को बैंक ऋण दिलाने की सुविधा दी जाये। रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया कि मुसलमान बैंक से ऋण लेने में क्यों पीछे हैं। सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि मुसलमानों के लिए सूद लेना या देना हाराम है। इसलिए बैंक से बिना सूद का ऋण दिलाया जाये या लाभ का अंश निर्धारित किया जाए। शर्तें आसान बनायी जायें।

■ कई बार वोटरलिस्ट से मुसलमानों का नाम गायब रहता है। ऐसी गड़बड़ी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जाए।

■ रिपोर्ट में बताया गया है कि नवोदय विद्यालय में भी मुसलमानों का दाखिला

कम है परन्तु क्यों कम है। यह नहीं बताया गया है। नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय तथा सी.बी.एस.सी और आई.सी.एस.ई. में उर्दू की पढ़ाई नहीं है।

■ रिपोर्ट में बताया गया है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को दलित या आदिवासी चुनाव क्षेत्र के रूप में रिजर्व कर दिया जाता है। परन्तु इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि इसके अतिरिक्त मुस्लिम क्षेत्रों को तोड़ कर ऐसे बांट दिया जाता है कि इन क्षेत्रों से मुसलमानों का प्रभाव ही समाप्त हो जाये एवं कोई भी मुसलमान सीट नहीं जीत सके।

■ समिति ने अपनी रिपोर्ट में मौलाना आजाद फाउण्डेशन के कौरपस फण्ड को बढ़ाने की बात की है। परन्तु इसके कार्यों एवं उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण, मुस्लिम छात्रों को इसकी जानकारी नहीं है। आवश्यक है कि प्रत्येक जिले में इसका ब्रांच खोला जाए एवं इसके उद्देश्यों का प्रचार हो।

■ अल्पसंख्यक वित्तिय निगम के कार्यकलापों को व्यापक बनाया जाए। प्रत्येक जिले में इसका ब्रांच खोला जाए, शर्तों को आसान बनाया जाए। आवेदन देने एवं प्रक्रिया पूरी करने में एक माह से अधिक का समय न लगे। प्रत्येक माह कितने लोगों को ऋण मिलना चाहिए, इसका लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

■ वक्फ की जायदाद के लिए, इस्लामिक नियमों के विशेषज्ञों एवं कानूनविदों की समिति बनायी जाये। National waqf Development Corporation. बनाया जाए। परन्तु मेरे विचार में वक्फ को गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी की तरह बनाया जाना चाहिए, जिसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों का मुसलमानों द्वारा चुनाव हो। और इस के द्वारा मुसलमानों के कल्याणकारी कार्य कराये जा सकें।

■ मुसलमानों के अति पिछड़ा वर्ग (जिन्हें 1950 से अनुसूचित जाति से हटा दिया

गया था) को अनुसूचित जाति में पुनः शामिल किया जाए। जिससे हिन्दू दलित एवं मुस्लिम दलित में कानून की नजर में कोई फर्क न हो।

■ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को आरक्षण मुक्त किया जाये या मुस्लिम दलितों के लिए रिजर्व किया जाए।

■ विशेष अभियान चला कर मुसलमानों की पुलिस फौज एवं अन्य सरकारी विभागों में भर्ती की जाए।

■ अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों को नामांकन के लिए कोचिंग एवं प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाए।

■ विशेष अभियान चलाकर लघु उद्योग, मध्यम उद्योग तथा बड़े उद्योग लगाने में मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाए। प्रत्येक जिले में उद्योगों की एक निर्धारित संख्या मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाए। सिंगल विंडो सिस्टम (Single Window system) प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाए। इसके तहत एक माह के अन्दर सरकारी प्रक्रियायें पूरी कर जमीन एवं ऋण आदि उपलब्ध करा दिये जाएं।

■ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को शीघ्रता से सरकारी मान्यता प्राप्त करायी जाये एवं उच्च शिक्षण संस्थान खोलने में सरकार हर प्रकार की मदद करे।

■ सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी आवश्यक रूप से पहुंचाया जाए और भेदभाव करने वाले को कड़ी सजा दी जाए। प्रधानमंत्री राज्यस्तरीय 15-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को मजबूत बनाया जाए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आवंटन अलग किया जाए, कार्यान्वयन के लिए प्रान्त से लेकर प्रखंड स्तर तक समिति बनायी जाए एवं प्रखंड से लेकर प्रांत तक के लिए सुयोग्य कर्मचारी एवं पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं।

■ मुसलमानों को निर्यात (Export) की

पूरी जानकारी देकर उन्हें निर्यातक बनाया जाए।

■ केन्द्रीय सरकार ने कल्याणकारी फण्ड 15 प्रतिशत भाग मुसलमानों के कल्याण के लिए अलग करने की घोषणा की है। सरकार को चाहिए कि वह स्पष्ट करे कि ये आवंटन किस प्रकार और किन-किन अवसरों पर व्यय होगा।

■ केन्द्रीय सरकार के समाज कल्याण विभाग की पुनर्वास योजना का कोई लाभ मुसलमानों को नहीं मिल पाता है। मुसलमानों जैसे पेशा करने वाली जातियों को, जो अस्वच्छ धंधे में लगे हुए हैं, चिन्हित कर सरकार विशेष अभियान चलाकर उनके लिए स्वच्छ रोजगार एवं पुनर्वास की व्यवस्था करे, उनके बच्चों के शिक्षा का पूरा प्रबन्ध करे, ऐसे क्षेत्रों में ऑगनबाड़ी केन्द्र, इन्दिरा आवास स्थापित किया जाए। अच्छा हो कि इनमें शिक्षित लड़कों को सरकारी नौकरी में बहाल किया जाए। जिससे इन अति पिछड़े मुसलमानों के जीवन में भी नया सवेरा आ सके।

मुसलमानों का ये अतिपिछड़ा वर्ग पूर्णतः दबा कुचला एवं शोषित है। अशिक्षा, गरीबी एवं कुपोषण के कारण इनकी स्थिति दयनीय है। मुसलमानों की इस आधी से अधिक आबादी को पिछड़ा छोड़ कर मुसलमानों की उन्नति या देश की उन्नति की बात नहीं सोची जा सकती है। इन्हें पिछड़ा छोड़ कर हम 2020 का विजन नहीं देख सकते। सरकार को प्रयास करना होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। तभी इस तरह की समितियों की कोई सार्थकता होगी।

शरीफ कुरैशी राज्यस्तरीय 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

प्र

तिभा-पलायन की बातें हमारे देश में काफी जोर-शोर से की जाती रही हैं। इस बात की दुहाई दी जाती है कि भारत में प्रतिभावान इंजीनियारों, वैज्ञानिकों, डाक्टरों आदि को उनकी योग्यता के अनुकूल कार्य-सुविधाएं, कार्य-स्थितियां नहीं मिलतीं, लिहाजा वे विदेशों की ओर रूख करने को बाध्य होते हैं। इस तथ्य में छटांक भर भी सच्चाई निहित नहीं है कि भारत की प्रतिभाएं अनुकूल कार्य-स्थितियों या सुविधाओं के अभाव में घर छोड़ परदेस जाती हैं। दरहकीकत बात यह है कि ये लोग अधिकतम सुख-सुविधा लूटने के उद्दाम प्रलोभन में विदेशों को पलायन करते हैं। इनमें अपनी मातृभूमि सेवा, जन-सेवा का जज्बा नहीं होता। प्रस्तुत अध्ययन भी इसी बात की गवाही देता है।

चर्चित लेखक व शोधकर्ता अनिल चमडिया ने मीडिया स्टडीज ग्रुप की ओर से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से पढ़कर निकले 42 बैचों (1956 से 1997 तक) के डाक्टरों पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन मुख्यतः एम्स, नई दिल्ली से उत्तीर्ण छात्रों से सम्बद्ध 'द एम्सोनियन्स डायरेक्टरी 2003' पर आधारित है। इस हालिया अध्ययन से एम्स से पढ़कर निकले डाक्टरों के कार्यस्थानों के बारे में कतिपय रोचक जानकारियां मिलती हैं। ज्ञातव्य है कि 1956 से कार्यरत एम्स चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली भारत की शीर्ष व प्रतिष्ठित संस्था है।

42 बैचों के कुल 2129 छात्रों (डाक्टरों) के कार्य स्थानों के उपलब्ध ब्योरे में इस अवधि के दौरान 1477 छात्रों के संबंध में जो जानकारी प्राप्त है, उसके मुताबिक उनमें से 780 यानी प्रति वर्ष 52.81 प्रतिशत डॉक्टर काम की तलाश में विदेशों का रुख कर लेते हैं। विदेशों की पनाह लेने वाले डाक्टरों में से

विदेशभक्त एम्स!

□ मुसाफिर बैठा

अधिकांश सर्वाधिक संपन्न व ताकतवर देश सं.रा.अमेरिका को अपनी डाक्टरी सेवा प्रदान करने को लालायित रहते हैं। 780 विदेश गमन करनेवालों में से 679 यानी 87 प्रतिशत तो महज प्रतिवर्ष इस प्रभु राष्ट्र को ही शरणागत हो गए थे। सं.रा.अमेरिका में काम पकड़ने वाले डाक्टरों में से बड़ी संख्या में दो हाई प्रोफाइल अमेरिकी प्रांतों, कैलिफोर्निया एवं न्यूयॉर्क में रमे हुए हैं। पुनश्च, अन्य देशों का शरण गहने वाले 101 डाक्टरों में से 60 मलाईदार यूरोपियन देशों, कनाडा और आस्ट्रेलिया को अपनी 'रोजी-रोटी' का ठिकाना बनाते हैं। इनमें से 32 तो महज सं.रा.अमेरिका के पिछलगू व भारत पर औपनिवेशिक शासन चला चुके ब्रिटेन की चिकित्सकीय सेवा में रुचि लेते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि प्रथम 15 वर्षों में एम्स से निकले डाक्टरों पर विदेश-सेवा का खुमार कुछ ज्यादा ही परवान चढ़ा था। 1968 बैच के तो 87 प्रतिशत डाक्टर विदेश भाग गए।

जहां तक नमकहलाली की बात है तो चाहे-अनचाहे 41 प्रतिशत डाक्टर ही इसकी ओर मुखातिब हुए। भारत के प्रति सेवा-भाव प्रदर्शित करने वालों में से दो-तिहाई ने अपनी सेवा केवल दिल्ली को ही समर्पित की। चारों महानगरों, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई की सम्मिलित सेवा में गाफिल रहनेवाले डाक्टरों का आंकड़ा 71 प्रतिशत का रहा। जो 29 प्रतिशत का आंकड़ा शेष है, वह अन्य बड़े नगरों, शहरों में जा खपने वालों का है। यानी जिन 'एम्सोनियन्स' डाक्टरों में राष्ट्रभक्ति, देशभावना ने जोर मारा, उन्होंने

भी अपनी ऐशो-आराम में यथासंभव खलल न डालने वाले, सहज मोटी कमाई वाले शहरों को ही अपनी सेवा प्रदान करने के लायक समझा। उक्त देशभक्ति दिखाने का कम मौका इन डाक्टरों को न था तथापि 1477 में से सिर्फ 17 यानी 1.15 प्रतिशत डाक्टरों ने भारतीय सेनाओं के लिए चिकित्सकीय सेवा में अपने को अर्पित करना मुनासिब समझा।

प्रसंगाधीन अध्ययन में डाक्टरों का सामाजिक वर्गीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया है। अगर इसमें हिन्दू की अवर्ण-सवर्ण जातियों, सिख, इसाई, मुस्लिम, जैन जैसे अल्पसंख्यक धर्मावलंबी डाक्टरों का कोई 'ब्रेक-अप' प्रदान किया जाता तो कई अन्य महत्वपूर्ण निकष भी प्राप्त हो सकते थे। अलबत्ता अध्ययन के एक बिंदु के रूप में कहा गया कि 2129 डाक्टरों में से केवल 49 यानी 2.3 प्रतिशत मुस्लिम छात्र ही एम्स से पढ़कर निकले। अनुसूचित जाति-जनजाति जैसे दलित-वंचित तबकों पर भी अध्ययन में कोई आंकड़ा नहीं प्रस्तुत किया गया है।

इस परिदृश्य को देखते हुए स्वाभाविक सवाल उठता है कि एम्स व अन्य उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए क्या कुछ ऐसे मापदंड विकसित नहीं किए जा जाने चाहिए, जिनसे इन 'खासों' में देश की लोकतांत्रिक भावना के अनुकूल कर्तव्य भावना का स्वविवेक जगे या इनके मनमानेपन पर पहरा लगे?

**दलित कवि मुसाफिर बैठा
समसामयिक विषयों पर भी लेखन
करते हैं।**

जब
विकल्प

पार्टनर आपकी पक्षधरता क्या है?

□ प्रमोद रंजन

शर्तिया तौर पर फिल्म ट्रैफिक सिग्नल देखते हुए आपको हैरानी होगी कि इसे 'किन्नर' शब्द को लेकर प्रतिबंधित करने के पक्षधर हिन्दी के वे लेखक, कवि हैं जो वंचितों के प्रति अपनी पक्षधरता साबित करने के लिए उठक-बैठक करते रहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की कसमें खाते जिनकी जुबानें नहीं थकतीं।

मधुर भंडारकर की फिल्म 'ट्रैफिक सिग्नल' पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। यह फिल्म मुंबई के एक ट्रैफिक सिग्नल के सहारे रोजी-रोटी कमाने वालों के बारे में है, जिनके जीवन संघर्ष पर सभ्य समाज की नजर तक नहीं जाती। शर्तिया तौर पर फिल्म देखते हुए आपको हैरानी होगी कि इसे प्रतिबंधित करने के पक्षधर हिन्दी के वे लेखक, कवि हैं जो वंचितों के प्रति अपनी पक्षधरता साबित करने के लिए उठक-बैठक करते रहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की कसमें खाते जिनकी जुबानें नहीं थकतीं।

सिनेमा के व्यवसायिक पर्दे पर ऐसी फिल्म कई वर्षों बाद आई है जिसमें चिपचिपाती गंदगी से भरे पिचके गालों पर लगातार फोकस रखने का जोखिम लिया गया है। वहां छोटे-छोटे शॉट्स में सैकड़ों बेनाम जिन्दगियां कोलाज की तरह उभरती हैं, जिनके लिए मुंबई का एक ट्रैफिक सिग्नल ही सब कुछ है। सिग्नल के लाल होते ही उनका रोजगार चल पड़ता है। कोई अखबार बेचता है तो कोई कपड़े। कोई पागल बनकर भीख मांगता है तो कोई बाप मर जाने का झूठा बहाना कर पैसे मांगता है। रात में इसी सिग्नल के आसपास सेक्स वर्कर्स को भी काम मिलता

है। इस कोलाज में किन्नर भी हैं जो सिग्नल पर रूकी गाड़ियों में बैठे लोगों से भीख मांग कर पेट पालते हैं। हिमाचल प्रदेश के लेखकों के एक गुट का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर नामक एक जनजातीय जिला है। सो वहां के नागरिक 'किन्नर' कहे जाएंगे। हिजड़ों को 'किन्नर' कहे जाने से उस स्वर्गतुल्य जिले के सभ्य जनों का अपमान होता है। उनके इस श्रृंखले के वोट में तब्दील होने की संभावनाओं को देखते हुए हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 'ट्रैफिक सिग्नल' को दो महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। जबकि वास्तविकता है कि उस जिले के लोगों को 'किन्नौरी' अथवा 'किन्नौरा' कहा जाता रहा है। स्थानीय स्तर पर उन्हें सवर्ण जाति सूचक उपाधि 'नेगी' से भी संबोधित किया जाता है। बल्कि यही नाम अधिक प्रचलित है।

जिला किन्नौर कोई समानता का स्वर्ग नहीं है। यह इन्हीं विशेषाधिकार प्राप्त नेगी लोगों का स्वर्ग है, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बूते वहां प्रकृति द्वारा मुक्तहस्त होकर लुटाए गए वरदानों पर अपना अधिपत्य कायम रखा है। उस जनजातीय इलाके की समृद्धि के पीछे दलितों के अनवरत शोषण की कहानियां रही हैं। छुआछूत वहां अब भी मुखर रूप से कायम है। यहां तक कि उस इलाके के कुछ

त्योहारों में दलितों की प्रतीकात्मक रूप से बलि भी दी जाती है (कैसी विडंबना है कि इस प्रतिबंध के सूत्रधार लेखक ने इसी विषय पर एक उपन्यास भी लिखा है)। 'किन्नर' शब्द के हिजड़ों के लिए प्रयुक्त होने से कथित रूप से अपमानित वे 'नेगी' ही हो रहे हैं। वहां के दलितों की तो अपनी कोई पहचान ही विकसित नहीं हो पाई है। उस दुर्गम इलाके में मैदानी लोगों का आना-जाना बढ़ा तो उन्होंने भ्रमवश वहां के दलितों को भी 'नेगी' संबोधित करना शुरू कर दिया। अब दलित स्वयं भी 'नेगी' सरनेम रखने लगे हैं। नई हवा के चपेट में आए दलितों की इस प्रवृत्ति से भी वहां के असली 'नेगी' अपमानित महसूस करते हैं।

अब जरा इस तथ्य पर गौर करें कि भारत में उभयलिङ्गी लोगों की तादाद लगभग 5 लाख है जबकि जिला किन्नौर की आबादी 80 हजार से भी कम है। प्रकृति का क्रूरतम मजाक झेल रहे इन 5 लाख लोगों के लिए इन संवेदनशील लेखक, कवियों को अपमानजनक ध्वनि वाला 'हिजड़ा' शब्द उचित लगता है। उनके लिए कतिपय सम्मानजनक 'किन्नर' संज्ञा उन्हें नागवार गुजर रही है।

वास्तविकता यह भी है कि किन्नौर के सवर्णों अथवा दलितों ने कभी भी स्वयं को 'किन्नर' नहीं कहा। दूसरों ने भी हमेशा उन्हें 'किन्नौरी', 'किन्नौरा' अथवा 'नेगी' नाम से ही पुकारा है। यह श्रृंखला पहलेपहल लगभग 5 वर्ष पूर्व हिमाचल के एक लेखक ने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के साथ मिलकर छोड़ा था। आत्म-चर्चा लोभ से शुरू की गई इस कवायद ने इन वर्षों में मीडिया के सहयोग से किन्नौर वासियों में एक कृत्रिम अपमान बोध पैदा करने में आंशिक सफलता भी हासिल कर ली है। मूल प्रकृति में यह विवाद 'वाटर', 'परजानिया' आदि से अलग नहीं है। यह हिमाचली बिग्रेड इन दिनों किन्नौरियों को

‘किन्नर’ साबित करने के लिए पुराणों को खंगाल रही है। नंगी सच्चाईयों को मिथ्या साबित करने वाले इन ग्रंथों की व्याख्याओं के भाषाई खेल में उलझने का अर्थ ‘पहले मुर्गी या पहले अण्डा’ जैसी पहेलियों को सुलझाने से अधिक कुछ नहीं होता। यहां सिर्फ इतना बता देना पर्याप्त होगा कि पुराणों में किन्नरों को घोड़े जैसे लम्बे चेहरे और आदमी जैसे शरीर-सौष्ठव वाला बताया गया है, जो नाच-बजा कर राजा को प्रसन्न करते हैं। महाभारत में भी किन्नरों को अंतःपुर में भृत्यों के रूप में नियुक्त किए जाने का विवरण आता है। आप स्वयं तय करें कि यह साक्ष्य भी किस दुर्भाग्यशाली जाति की ओर संकेत करते हैं? किन्नौर जिले के वासी तो कोमल, गौरवर्ण और सुदर्शन चेहरे वाले होते हैं।

राहुल सांस्कृत्यायन ने भी एकाध जगह भाषा लोभ में पड़कर किन्नौरवासियों के लिए ‘किन्नर’ शब्द का इस्तेमाल किया है। फिल्म का विरोध कर रहे लेखक, कविगण अपने पक्ष में उन्हें भी उद्धृत कर रहे हैं। राहुल जी के विचारों में आस्था रखने वालों को इन उद्धरणों को पढ़ते हुए इन लेखकों के इतर अर्थों पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने उनके नाम से ‘राहुल’ गायब कर दिया है। इस विवाद के प्रवक्ताओं द्वारा समाचार पत्रों में उन्हें ‘महापंडित सांस्कृत्यायन’ के नाम से उद्धृत किया जा रहा है। वर्णव्यवस्था विरोधी मार्क्सवादी राहुल सांस्कृत्यायन का यह नामाकरण इन लेखकों के अचेतन उद्देश्यों का तो पता देता ही है। पता नहीं कैसे अब तक उनके हाथ नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता ‘बादल को घिरते देखा है’ नहीं लगी है। इस कविता में उन्होंने भी हिमालय के शिखरों पर बसे ‘किन्नर-किन्नरियों’ का उल्लेख किया है। कविता के नाद को ध्यान में रखते हुए वह लिखते है ‘मदिरारुण आंखों वाले उन/उन्मद किन्नर-किन्नरियों

की मुटुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है..’। यह बस नजर नहीं पड़ने का मामला है अन्यथा वे भी ‘पंडित’ नागार्जुन हो गए होते!

‘ट्रैफिक सिग्नल’ पर प्रतिबंध का जश्न मानने वाली चौकड़ी के अधिकांश सदस्य अपनी जातिगत और राजनीतिक

आत्म-चर्चा लोभ से शुरू की गई इस कवायद ने इन वर्षों में किन्नौर वासियों में कृत्रिम अपमान बोध पैदा करने में आंशिक सफलता भी हासिल कर ली है। यहां सिर्फ इतना बता देना पर्याप्त होगा कि पुराणों में किन्नरों को घोड़े जैसे लम्बे चेहरे और आदमी जैसे शरीर वाला बताया गया है, जो नाच-बजा कर राजा को प्रसन्न करते हैं। महाभारत में भी किन्नरों को अंतःपुर में भृत्यों के रूप में नियुक्त किए जाने का विवरण आता है। आप स्वयं तय करें कि यह साक्ष्य किस दुर्भाग्यशाली जाति की ओर संकेत करते हैं? किन्नौर जिले के वासी तो कोमल, गौरवर्ण और सुदर्शन चेहरे वाले होते हैं।

पक्षधरताओं को स्वीकारने में शायद ना-नुकुर की गुंजाईश निकाल लें क्योंकि इसके सूत्रधार लेखक जन्मना दलित हैं। लेकिन सवाल लेखकीय पक्षधरता का भी है। वह इस पूरे प्रकरण में प्रकृति की भीषणतम दुर्घटना का शिकार होकर हाशिए पर पड़े भीख मांगने को विवश हिजड़ों के

पक्ष में रही है या प्रभु वर्गों के पक्ष में? कृष्णमोहन झा की ‘हिजड़े’ शीर्षक कविता के पंक्तियां याद आती हैं : “उनकी गालियों और तालियों से भी उड़ते हैं खून के छींटे/और यह जो गाते-बजाते ऊधम मचाते/हर चौक-चौराहे पर/वे उठा देते हैं अपने कपड़े ऊपर/दरअसल उनकी अभद्रता नहीं/उस ईश्वर से प्रतिशोध लेने का उनका एक तरीका है/जिसने उन्हें बनया है/या फिर नहीं बनाया..”

फिल्म के अंत में गंदी बस्ती का अन्नदाता ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया जाता है। मधुर भंडारकर ने इस दृश्य को इतनी रचनात्मकता से फिल्माया है कि लगता है महानगरपालिका का क्रेन किसी निर्जीव सिग्नल को नहीं, बल्कि उस गंदी बस्ती के किसी महान बुर्जुग की लाश को खींच ले रहा हो। पक्षधरता की तो बात छोड़िए, क्या इस फिल्म अथवा उपरोक्त कविता जैसी संवेदनशीलता भी इन लेखकों में है, जो स्वयं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर कहते नहीं अघाते? एक ओर वे हाशिए पर फेंक दिए गए लोगों के पक्ष में जाने वाली फिल्म का विरोध कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रकृति के क्रूरतम अभिशाप के साथ-साथ समाज का वहिष्कार भी झेल रहे उभयलिगियों का अपमान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इतना ही नहीं। आपको यह जानना भी बेहद रोचक लगेगा कि उन्होंने जिस ‘किन्नर’ शब्द के कारण ‘ट्रैफिक सिग्नल’ को प्रतिबंधित करवाया है, उसका उच्चारण तक फिल्म में नहीं हुआ है। इस शब्द का प्रयोग मधुर भंडारकर ने महज एक इंटरव्यू में किया था। लेकिन वे रट लगाए हैं कि फिल्म से ‘किन्नर’ शब्द को हटाए बिना इसे चलने नहीं देंगे। चूंकि यह रट विद्वान लेखकों की है इसलिए यह उजबक-प्रश्न व्यर्थ है कि उन्होंने फिल्म देखी है अथवा नहीं। बेहतर होगा कि हम सिर्फ उनके बारीक निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित रखें।

जनसत्ता, रूपकंवर प्रसंग और फिर से एक सती संदर्भ

□ अविनाश

रूपकंवर प्रसंग पर घनघोर विरोध झेलने के 19 साल बाद 'जनसत्ता' के उसी संपादकीय पत्रे पर एक सज्जन ने स्वतः सती होने के बहाने पुरानी विवाह परंपरा की घनघोर प्रासंगिकता और उसमें प्रेम की अलौकिक मौजूदगी के पक्ष में कलम चलायी है।

सन 87 के सितंबर की कोई तारीख थी। एक सामंती सूबे में पति की चिता पर रूपकंवर को धकेल दिया गया। वो धू धू करके जल उठी। चारों तरफ नगाड़ों का शोर था और इस शोर में वो चीख घुट गयी, जो जिंदगी के समर्थन में अपने मुल्क से रूबरू होना चाहती थी। लेकिन चिता पर जलती पिघलती रूपकंवर की सिसकियां नगाड़ों के शोर पर भारी पड़ीं। मुल्क के हर कोने में इस बर्बर आयोजन के खिलाफ प्रगतिशील, मानवाधिकार संगठनों ने कड़ा एतराज दर्ज किया। अखबारों और रिसालों में आधुनिक समय में पुरानी कुप्रथाओं के चलन की आलोचना में हर्फ दर हर्फ लिखे गये। ठीक उसी वक्त अपने पाठकों को हैरान परेशान करने की मंशा के साथ एक अखबार ने सती के उस वीभत्स आयोजन को भारतीय संस्कृति की गौरव और गरिमा का प्रतीक बता दिया।

वह अखबार जनसत्ता था और कहते हैं कि बनवारी नाम के एक पत्रकार ने रूपकंवर के सती होने पर इतने श्रद्धाभाव से संपादकीय लिखा कि जनसत्ता की पुरानी साख संकट में पड़ गयी। वो साख ऐसी थी कि एक बार प्रभाष जोशी को संपादकीय लिखना पड़ा कि अब हम अधिक अखबार

नहीं छाप सकते, पाठक कृपया मिल बांट कर इसे पढ़ें। इनमें से प्रबुद्ध पाठकों की एक टोली जब सती पर छपे संपादकीय के विरोध में हिंसक हो उठी, तो प्रभाष जोशी ने श्रेष्ठ संपादकीय मूल्यों का निर्वाह करते हुए सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया। लिखा बनवारी ने और लानत मलामत हुई प्रभाष जोशी की। क्योंकि पीआरबी अधिनियम के तहत अखबार में छपे एक शब्द के चयन का दारोमदार संपादक पर होता है। इसके विरोध में लेखकों और स्वतंत्र पत्रकारों की एक बड़ी जमात ने जनसत्ता में नहीं लिखने का एलान कर डाला, लेकिन वक्त के साथ अपनी ज़रूरतों, संघर्षों और कुछ अखबार की ताकत के आगे हार कर वे तमाम लेखक और स्वतंत्र पत्रकार फिर से जनसत्ता में लिखने लगे। लेकिन हैरानी तब सबसे अधिक होती है, जब बुरे कर्मों का दायित्व अपने ऊपर लेने के बाद भी कोई साहसी संपादक माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होता। मैं नहीं जानता, लेकिन शायद प्रभाष जोशी ने सती संपादकीय और उसके बचाव के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी थी।

माफ़ी सती कांड के उन 34 आरोपियों ने भी नहीं मांगी थी, जो पहले सन 96 में निचली अदालत से बरी हुए

और दो साल पहले राजस्थान हाईकोर्ट की विशेष बेंच से पूरी तरह बरी हो गये। अदालत के फैसले के बाद अब ये लिखना ख़तरे से खाली नहीं कि बरी हुए सारे आरोपी जलती हुई रूपकंवर को घेर कर नगाड़े बजाने वालों की भीड़ में शामिल थे। उनमें बीजेपी के पूर्व मंत्री, नेता से लेकर आईएएस अधिकारी तक थे। इस पूरे प्रकरण में बनवारी का तो कहीं ज़िक्र भी नहीं है, लेकिन प्रभाष जोशी को भी पाठकों, पत्रकारों और लेखकों की प्रगतिशील बिरादरी ने बरी कर दिया।

बाद में महिलाओं की आज़ादी की बात करते हुए एक बार प्रभाष जोशी ने ज़रूर लिखा कि मैं वहीं प्रभाष जोशी हूँ, जिसने रूपकंवर प्रकरण में भारतीय परंपरा की मुख़ालिफ़त की थी।

अब 19 साल बाद 30 नवंबर 2006 को जनसत्ता के उसी संपादकीय पन्ने पर श्रीभगवान सिंह नाम के एक सज्जन ने स्वतः सती होने के बहाने पुरानी विवाह परंपरा की घनघोर प्रासंगिकता और उसमें प्रेम की अलौकिक मौजूदगी के पक्ष में कलम चलायी है। श्रीभगवान सिंह के भांजे ने बताया कि उनकी बहन ठीक उसी दिन चल बसी, जिस दिन बहनोई का इंतकाल हुआ। भांजे ने अपने माता पिता का दाह संस्कार एक ही चिता पर किया और अब वो उस जगह पर सती मंदिर बनवाना चाहता है। जैसा कि श्रीभगवान सिंह कहते हैं, कि इस 'प्रस्ताव के प्रति मैं उदासीन रहा, क्योंकि मैं कभी सती होने वाली स्त्री की गौरवगाथा का कायल नहीं रहा और हमेशा उन लोगों के साथ रहा, जो सती जैसे रिवाज़ को पुरुष प्रधान समाज द्वारा स्त्रियों को पराधीन बनाये रखने के लिए गढ़ा गया एक हथकंडा मानते रहे हैं। लेकिन मेरी बहन ने मृत पति का जिस तरह अनुगमन किया, उसने इस मुद्दे पर कुछ दूसरे ढंग से सोचने को ज़रूर बाध्य कर दिया।'

ये दूसरे ढंग से सोचने की बाध्यता श्रीभगवान सिंह की है, जनसत्ता की संपादकीय नीति की है या उस दौर की है, जिस दौर में टेलीविज़न प्रेतकथाओं का जाल फैला रहा है और अधिकांश अख़बार टैरोकार्ड के गणित से अभिनेताओं, राजनीतिज्ञों, धन्नासेटों और कुल मिला कर मुल्क का भविष्य बता रहे हैं? हालांकि ग़लती से उपजे 1987 के संपादकीय विवाद के अलावा जनसत्ता ने कभी सचेत रूप से ऐसे विचारों मूल्यों का समर्थन नहीं किया था। अब भी ये नहीं कहा जा सकता कि श्रीभगवान सिंह के विचार जनसत्ता के विचार हैं। क्योंकि जिस कॉलम में वो छपा, वो एक स्वतंत्र कॉलम है और उसका नाम है 'दुनिया मेरे आगे'। देश के तमाम लेखक पत्रकार इस कॉलम में अपनी अपनी दुनिया के संस्मरण लिखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई अख़बार अपने लिखने वालों को इतनी स्वायत्तता देता है? हम सभी जानते हैं कि ये सच नहीं है, क्योंकि आज मीडिया एक इंडस्ट्री है और वो बाज़ार से सीधे और राजसत्ता से परोक्ष रूप से संचालित होता है।

एक वाक्या सुनते आये हैं कि बच्चों के एक रेडियो प्रोग्राम में राजीव गांधी की सरकार के वक्त अजीबोगरीब हादसा हुआ था। एक बच्चे ने कह दिया कि 'गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है'। प्रोग्राम प्रसारित भी हो गया, लेकिन जो बावेली मचा कि प्रसारण अधिकारी सहित कई कर्मचारियों की नौकरी लेने के साथ ही खत्म हुआ।

लेकिन सती प्रकरण में न तो बनवारी की नौकरी गयी, न ही गोयनका एंड कंपनी ने प्रभाष जोशी से इस्तीफे के लिए दबाव डाला। क्योंकि नये बनते समाज में पुराने मूल्यों की तरफदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बहुत थोड़े लोग नया समाज बना रहे होते हैं और ज़्यादातर उस बासी परंपरा के कायल होते हैं, जो उन्हें बदलने

के लिए प्रेरित नहीं करता। तब ज़्यादातर लोग सती जैसे आयोजनों में मुग्ध दर्शक समाज का हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब एक ऐसा अख़बार, ऐसे दर्शकों और ऐसे आयोजनों का पक्ष लेता है, जो समाज के बिगड़ते हालात और व्यवस्था को बेनकाब करने कोशिशों में लगा है।

क्यों श्रीभगवान सिंह जैसे लोग आधुनिक भारत में विधवा औरतों के हालात, उनकी मुश्किलों की पड़ताल किये बिना पति की मृत्यु के साथ पत्नी के प्राण

सती प्रकरण में न तो बनवारी की नौकरी गयी, न ही गोयनका एंड कंपनी ने प्रभाष जोशी से इस्तीफे के लिए दबाव डाला। पुराने मूल्यों की तरफदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े लोग नया समाज बना रहे होते हैं और ज़्यादातर उस बासी परंपरा के कायल होते हैं, जो उन्हें बदलने के लिए प्रेरित नहीं करता।

त्यागने के पीछे एक आध्यात्मिक परिभाषा ढूँढ़ना चाहते हैं? और क्यों सती प्रकरण में कभी बर्बरता का पक्ष लेने वाला अख़बार अपना पाप धोने के लिए बाद के दिनों में तमाम प्रगतिशील कवायदों के बावजूद एक बार फिर सती होने के पक्ष में एक आलेख छाप कर फिर से कठघरे में खड़ा हो जाता है? लेकिन इस बार इतनी चालाकी से ये छपा गया है कि कोई इसके औचित्य पर तुरंत सवाल खड़ा नहीं कर सकता। क्योंकि इस आलेख में सती के औचित्य को पिछले दरवाज़े से स्वीकार करते हुए अंततः बात पति पत्नी के बीच मौजूद प्रेम और उस

प्रेम की तीव्रता की तरफ ले जायी गयी है। ऐसे में अगर आप श्रीभगवान सिंह से असहमत होते हैं, तो आप उन मूल्यों के तरफदार माने जाएंगे, जो आधुनिक समाज का एक जटिल चेहरा प्रस्तुत करते हैं। बकौल श्रीभगवान सिंह, 'आजकल तो यौन मुक्ति के ध्वजारोही सातों सुरों में लगातार यही गये जा रहे हैं कि पति पत्नी के बीच या फिर विवाहोपरांत जीवन में प्रेम होता ही नहीं- सच्चे प्रेम के लिए विवाह, परिवार सबको वे खलनायक बता रहे हैं।'

हमने श्रीभगवान सिंह लेख कई मित्रों को पढ़वाया। अधिकांश ने कहा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, जिस पर आपत्ति की जा सके। हमारे ही समय में आध्यात्म के चैनल हैं और अख़बारों का आध्यात्मिक रुझान है। फिर एक अदना से लेख पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों? बहस तो होनी ही चाहिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि केवल प्रगतिशीलों का ही पक्ष छपेगा! लेकिन कुछ ऐसे भी थे, जिनको लगा कि मामला गंभीर है। ऐसा नहीं कि जिसे पढ़ कर छोड़ दिया जाए। इस आलेख में साफ साफ 19 साल पुराने जनसत्ता के सती संबंधी पक्ष की पुनर्व्याख्या है। ये लेख अगर हिंदुस्तान, जागरण या किसी भी दूसरे अख़बार में छपता, तो कोई हैरत की बात नहीं थी। लेकिन जनसत्ता में इसका छपना इसलिए भी खटकता है, क्योंकि हमने मान लिया था कि सती प्रकरण में अपनी फजीहत के बाद जनसत्ता ने उस छवि से खुद को उबार लिया है।

बहरहाल, उस आलेख में एतराज़ ढूँढ़ने वाले जिन लोगों को निराशा हाथ लगी है, मुझे उनकी समझ से निराशा होती है। कहना सिर्फ ये है कि प्रभाष जी उस आलेख को दोबारा पढ़ें, और हो सके तो अपने कागद कारे में पुराने रूपकंवर को याद करते हुए सती संदर्भों का पुनर्पाठ करें।

एनडीटीवी से जुड़े पत्रकार अविनाश कविताएं भी लिखते हैं।

जब विकल्प

ए सी. दास ने 'ऋग्वैदिक इंडिया' में लिखा है कि आर्यों का मूल निवास 'सप्तसिंधु' या 'पंजाब' में था। कुछ लोग जो आर्यों को बाहर से आया मानते हैं, वे भी बताते हैं ये लोग प्रथमतः सप्तसिंधु प्रदेश में बसे थे। एक संगत अनुमान यह है कि ऋग्वेद के अधिकांश भाग की रचना लगभग 1500-1200 ई. पू. के बीच पंजाब में हुई, अथवा कम-से-कम इसमें उल्लिखित घटनाएं इस काल की हैं।¹ पर पुरातात्विक साक्ष्य इसके समर्थन में नहीं हैं। गैरिक मृद्भांड की संस्कृति (ओ.सी.पी.) ऋग्वेद के तिथिक्रम से मेल खाती है। इसका सबसे मोटा जमाव हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुरा में देखा गया है। बावजूद इसके, इसे ऋग्वेदकालीन लोगों की कृति मानने में कई कठिनाईयां हैं। यह भी कि इस संस्कृति के आज तक ज्ञात लगभग एक सौ से अधिक स्थानों में से बहुत कम ही सप्तसिंधु क्षेत्र में हैं जो कि ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र था। अधिकांशतः ये स्थल गंगा-यमुना दोआब में केंद्रित हैं।² प्रत्येक नयी पुरातात्विक संस्कृति की खोज के साथ उसे 'ऋग्वैदिक इंडिया' से जोड़ने की होड़ लग जाती है, पर कोई भी पुरावशेष ऐसा कर नहीं पाता है। कुछ ऐसा ही असमीकरण 'ऋग्वैदिक इंडिया' से काले एवं लाल मृद्भांड की संस्कृति का भी है। ऋग्वेद के तिथिक्रम से मेल खानेवाली तीसरी संस्कृति ताम्र निधियों (copper hoards) की है जिसमें से लगभग आधी गंगा-यमुना दोआब में केंद्रित हैं। सप्तसिंधु से इनका भी वास्ता नगण्य है। इनका वास्ता पूरब में बंगाल और उड़ीसा से है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से है तथा पश्चिम में गुजरात और हरियाणा से है जबकि ऋग्वैदिक लोग पूरब में बंगाल और उड़ीसा तक पहुंचे भी नहीं थे। कुल मिलाकर ऋग्वैदिक जनों की पुरातात्विक पहचान की समस्या को सुलझाना कठिन है।³ अब

ऋग्वैदिक भारत और संस्कृत : मिथक एवं यथार्थ

□ राजेन्द्रप्रसाद सिंह

जबकि पुरातात्विक साक्ष्य के मूल्य पर महाभारत और रामायण में प्रतिबिंबित 'महाकाव्य युग' (एपिक एज) की कपोलकल्पित धारणा त्यागी जा रही है, तब क्यों और किस आधार पर आज भी इस कालखंड को भारतीय इतिहास में 'ऋग्वैदिक इंडिया' कहा जाता है जबकि 'ताम्र-पाषाण युग' की अवधारणा सर्वाधिक निरापद है।

2.

ऐसी कल्पना कुछ लोगों की है कि 'ऋग्वैदिक इंडिया' में वस्तु-विनियम मुख्य था, पर सोने-चांदी के सिक्के भी थे। सोने के सिक्के 'निष्क' कहे जाते थे। सातवलेकर ने 'निष्क' का अनुवाद, सोने के सिक्के किया है जो सही मालूम होता है।⁴ चांदी के सिक्के 'रजत' हो सकते हैं।⁵ यदि यह कल्पना ठीक है तो सवाल है कि ऋग्वेद में वर्णित सोने और चांदी के ये सिक्के किस कालखंड के हैं? भारत में प्राप्त सिक्के तो ईसापूर्व छठी सदी से पहले के नहीं हैं। धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिले हैं। आरंभ में सिक्के प्रायः चांदी के होते थे, हालांकि कुछ तांबे के भी मिले हैं। ये सिक्के आहत मुद्राएं (Punch Marked) कहलाते हैं। सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले हिंद-यूनानियों ने जारी किए।⁶ यदि ऊपर के वर्णन से सिक्के का इतिहास ग्रहण किया जाय तो साफ होगा कि 'ऋग्वैदिक इंडिया' की कुछ चीजें बुद्ध और मौर्योत्तर काल में दिखाई पड़ती हैं फिर 'ऋग्वैदिक इंडिया' इसके पहले कब और कहां था? दावा तो यह भी है कि

'ऋग्वैदिक इंडिया' में लौह-प्रौद्योगिकी का ज्ञान था। ऐसा कि ऋग्वैदिक जनों ने एक महिला के कटे हुए पैरों की जगह लोहे की जांघ लगा दी थी⁷ जबकि इतिहास गवाह है कि लोहे का ज्ञान पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में 1000 ई. पू. के आसपास हुआ था।⁸ बताया यह भी जाता है कि ऋग्वेद में अकेले कुंए के तेरह पर्याय आये हैं। यह भी कि अश्मचक्र (10.101.7) पत्थर के घेरेवाले पक्के कुंए थे।⁹ पर यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि घेरेदार कुंए सबसे पहले मौर्यकाल में गंगा घाटी में प्रकट हुए थे।¹⁰ तब क्या यह माना जाय कि ऋग्वेद में जिस 'अश्मचक्र' की चर्चा है, वह मौर्यकालीन है? यदि नहीं तो आखिर वे कौन-से इंद्रवादी थे जिन्होंने बाद में कुंए को 'मृग-हस्तिन' (हाथवाले पशु) की तरह जिज्ञासा से 'इंद्रागार' (वर्षा के देवता इंद्र का घर) कहा था और जिनके देवता 'इंद्रासन' कुंए में वास करते थे? यह भी कि यदि ऋग्वेद के सभी कूपवाची शब्द तरल हैं तो फिर ऐसे लचीले और बहुरूपिए शब्दों से इतिहास का निर्माण नहीं हो सकता है। कारण कि इतिहास ठोस तथ्यों और प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर लिखा जाता है।

3.

ऋग्वेद की सर्वाधिक चर्चा पुराणों में है।¹¹ ये सभी के सभी अति प्राचीन होने का दावा करते हैं, परन्तु इनकी रचना या पुनर्रचना छठी से बारहवीं सदी के बीच हुई है।¹² प्राचीन काल के ये सभी पुराण मिथकों, आख्यानों और प्रवचनों से भरे हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' है जिसमें वेदों

का जिक्र है, पुराणों का भी है जबकि पुराण मौर्यकालीन नहीं हैं, बाद के हैं। 'अर्थशास्त्र' में 'चीनपट्ट' का उल्लेख, जिसका वर्णन प्रायः प्राचीन संस्कृत साहित्य में है, बाद की तिथि सूचित करता है, क्योंकि चीन स्पष्ट ही प्रारंभिक मौर्यों के क्षितिज के बाहर था और नागार्जुनीकॉडा के अभिलेखों के पहले किसी भी भारतीय अभिलेख में उसका उल्लेख नहीं पाया जाता है।¹³ अशोक के अभिलेख, सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं, में ब्राह्मणों की चर्चा है, स्वर्ग की चर्चा है; पर ऋग्वेद-वेद का कोई उल्लेख नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आये मेगास्थनीज की 'इंडिका' भी वेदों का कोई हवाला नहीं देती है। सर्वाधिक चौकानेवाला तथ्य तो यह कहा जाना है कि बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म के खिलाफ हुआ था। यदि बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म के खिलाफ हुआ था तो इसे पश्चिमोत्तर भारत में होना चाहिए था जहां वैदिक संस्कृति का प्रभाव था और आगे भी कई सदियों तक रहा। वास्तविकता तो यह है कि बुद्ध की लड़ाई भारत में पहले से चले आ रहे विश्वासों और मान्यताओं के विरुद्ध थी। ऐसी ही लड़ाई ईरान में जरथुस्त्र ने लड़ी थी जबकि वहां 'ऋग्वैदिक इंडिया' की कपोल-कल्पित अवधारणा नहीं है। तब यह शंका निर्मूल नहीं है कि बौद्धधारा वेदपूर्व थी।¹⁴ निश्चय ही 'तेविज्जसुत्त' (दीर्घनिकाय) का संवाद जिसमें वेदों का जिक्र है, क्षेपक है क्योंकि आरंभिक पालि बौद्धग्रंथों में इंद्र तथा ब्रह्मा को बुद्ध के उपदेशों को श्रद्धापूर्वक सुननेवालों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।¹⁵ अभिलेख भी पीछे नहीं हैं। मद्रास में गुंदूर जिले से प्राप्त वीर पुरुषदत्त के नागार्जुनीकॉडा अभिलेखों में (ईसा की तीसरी सदी) बुद्ध को इंद्र द्वारा पूजित अंकित है।¹⁶

4.

इतिहास का यह तथ्य गलत है कि

पुष्यमित्र के स्मरणीय अश्वमेघ यज्ञ से उस ब्राह्मण प्रतिक्रिया का आरंभ होता है जिसकी पूर्णाहुति पांच शताब्दियों के बाद समुद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के काल में होती है। सच यह है कि पुष्यमित्र ब्राह्मण-धर्म का पुनरुद्धारक नहीं था अपितु वह बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में वैदिक धर्म का संस्थापक था। इतिहास गवाह है कि मौर्य राजाओं ने ईरानी सामन्तों को अपनी सेवा में रखा था। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक ईरानी सामंत तुषस्प काठियावाड़ का शासक था।¹⁷ ऐसा ही ईरानी सामंत पुष्यमित्र शुंग था जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। डा. राजमल बोरा ने श्रीधर व्यंकटेश केतकर के हवाले से बताया है कि मगों का भारतीय इतिहास वेदकाल से पहले का है।¹⁸ पुष्यमित्र शुंग ईरानी मग ब्राह्मण था। हरप्रसाद शास्त्री भी शुंगों को ईरानी मानने के पक्ष में थे। पता नहीं क्यों, बाद में उन्होंने यह फैसला वापस ले लिया था। इन्हीं मग ब्राह्मणों ने भारत में आकर सूर्य की एक विशेष पूजा चलायी थी। शुंग राजा इसलिए अपने नाम के साथ 'मित्र' (सूर्य) लगाया करते थे। गुप्तकाल का ज्योतिषज्ञ वराहमिहिर भी मग ब्राह्मण था जो अपने नाम के आगे 'मिहिर' (सूर्य) लगाया करता था। मौर्यों के खिलाफ शुंगों का विद्रोह बौद्धधारा के बदले वैदिक धर्म स्थापित करने का उपक्रम था। वैदिक धर्म के इन इंद्रवादियों को ईरान में जरथुस्त्र ने खारिज कर दिया था जिसकी चर्चा ऋग्वेद के दसवें मंडल में है। बावजूद इसके यह माना जाता है कि ऋग्वेद का भारत में समय अवेस्था से पहले है। शायद जी.हूसिंग (G.Husing) का यह निष्कर्ष सही है कि दूसरी शती ई.पू. में भी ऋग्वैदिक स्तोत्रों का संकलन पूर्ण नहीं हुआ था।¹⁹ जाहिर सी बात है कि पश्चिम एशिया के 'इन्दर' पुराने हैं, पर भारत के संदर्भ में वर्ण-संकोचित 'इंद्र' नये हैं।

5.

ईरान और भारतवर्ष को छोड़कर प्राचीनकाल में 'आर्य' शब्द अनातोलिया की हिन्दी भाषा में पाया जाता है। अनातोलिया के निकट बोगाजकोइ से, जो हिन्दी राजाओं की राजधानी थी, कीलाक्षर इष्टिकाओं में सुरक्षित कुछ अभिलेख मिले हैं। हिंद-यूरोपीय भाषा में यह प्राचीनतम लिखित सामग्री है।²⁰ इनका समय 1400 ई.पू. माना गया है। ऐसा माना जाता है कि आर्य संस्कृति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता हिंद-यूरोपीय भाषा है।²¹ बोगाजकोइ के इन अभिलेखों में तथाकथित ऋग्वैदिक देवताओं को हिन्दी-मितत्री राजाओं के संधि-साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कभी यह नहीं बताया गया है कि ऋग्वेद में बोगाजकोइ से आये देवताओं की उपस्थिति है जबकि संभावना इसी की है। बोगाजकोइ में 'अग्नि' साक्षी नहीं हैं। अग्नि तो अवेस्तावादियों के देवता थे जिनकी धाक चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में थी। बाद के मौर्य सम्राटों ने ईरानी केंचुल को उतार फेंकने की कोशिश की थी जिसका नतीजा बृहद्रथ-हत्याकांड के रूप में सामने आया। भारत में अग्नि शुंगों के काल में वेदों के माध्यम से स्थापित हुए। बोगाजकोइ के साक्षी-देवता इन्-द-र (इंद्र), उ-रु-वन (वरुण), मि-इत्-र (मित्र) और न-स-अत्-ति-इअ (नासत्यौ) हैं, जिसका कोष्ठक में दिये गये रूप वेदों का है। स्पष्ट है कि ऋग्वेद की भाषा में शब्दों के वर्ण-विलंबित रूपों का स्वलन हुआ है। वैदिक भाषा की प्रवृत्ति वर्ण-संकोच की ओर है। संस्कृत में यह वर्ण संकोच अपनी पराकाष्ठा पर है जिसमें पाणिनि ने अपना व्याकरण लिखा था। अवेस्ता ऐसे मामले में निश्चय रूप से वेदों के सापेक्ष पुराना ग्रंथ है। आवेस्तीक गाथाओं की भाषा ऋग्वेद की भाषा की अपेक्षा किसी भी दशा में कम आर्ष (archaic) नहीं है अपितु कुछ दृष्टि से अधिक ही आर्ष है।²² यदि जरथुस्त्र बुद्ध के समकालीन थे तो यह तय है कि वेदों

की रचना बुद्ध के बाद हुई है। शायद इसीलिए 'ऋग्वेद इंडिया' मौर्यकालीन चित्र प्रस्तुत करता है। इसीलिए यह भी कि बोगाजकोइ के 'इन्-द-र' से भारत के 'इंद्र' नये हैं।

6.

'ऋग्वैदिक इंडिया' में हजार खंभों के ऊपर हजार दरवाजे वाले घर हैं, सौ दीवारों वाले पत्थर के किले हैं, इंद्र की मूर्तियां हैं²³ जबकि पुरावशेष इनमें से किसी को स्वीकार नहीं करता है। उत्खननों से पता चलता है कि बहुत-सारे बड़े-बड़े नगर मौर्यकाल के हैं। मेगास्थनीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। पत्थर के स्तंभों और भूलमुंडों के टुकड़े आधुनिक पटना नगर के किनारे कुम्हारार में पाये गये हैं जो 80 स्तंभोंवाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देते हैं।²⁴ इसके पहले इतने विशाल भवनों का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य भारत के किसी कोने से कहीं नहीं मिलता है। तब क्या 'ऋग्वेद इंडिया' का मिथक मौर्यकाल से नहीं जुड़ता है? समय का तकाजा है कि अब वेदों के रचनाकाल के संदर्भ में मीमांसकों को उद्धृत करना बंद कर दिया जाय; जो बताते हैं कि सृष्टि की आयु के साथ वेदों की आयु भी दो अरब वर्ष के लगभग पुराना है। ऋग्वेद के तिथि-निर्धारण में खगोलविज्ञान का प्रयोग भी अविश्वसनीय है।²⁵ याकोबी और तिलक के अनुयायी अब वैदिक साहित्य में वर्णित नक्षत्रों के आधार पर ज्यातिष और वैदिक रचनाकाल में मनगढ़ंत रिश्ते कायम करना बंद करें। आज जबकि आधुनिक विज्ञान ने पुरावशेषों के काल-निर्धारण के काफी अच्छे तरीके खोज निकाले हैं तब अंतहीन युगचक्रों (मन्वंतरों) की काल-मापक पौराणिक दृष्टि से भारतीय इतिहास को मुक्त हो जाना चाहिए। आज का अध्ययन पुरावशेषों में फ्लोरिन की मात्रा के मापन, काठ कोयले

की हड्डी में रेडियो-धर्मिता की मात्रा, भूचुंबकीय अवलोकन और वृक्ष-तैथिकी पर आधारित है तब सत्ययुग या कृतयुग की किसी विलुप्त स्वर्णयुग की कल्पना निरर्थक है।²⁶

7.

ऐसे तथाकथित गौरवपूर्ण तथा अतिरंजित 'ऋग्वेद इंडिया' के मनगढ़ंत किस्सों के साथ भारत की भाषा का एक प्रकार से जाली वैज्ञानिक इतिहास जुड़ा हुआ है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की सीढ़ी से उतरकर पालि की जमीन पर पैर रखना सर्वथा भ्रामक है। सही इसका उल्टा है। पालि भारत की प्राचीनतम ऐतिहासिक भाषा है इसके साक्षी पुरावशेष हैं। भारत के पुराने अभिलेख पालि भाषा में हैं। पालि भारत की प्राचीनतम प्राकृत भाषाओं में से एक है और यह भी कि पालि भाषा वैदिक भाषा के अधिक निकट है और प्राकृत भाषाएं संस्कृत भाषा के।²⁷ ई.पू. तीसरी सदी के अशोक के शिलालेख पालि भाषा में हैं। ये सबसे पुराने अभिलेख हैं जो पढ़े जा चुके हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है जिसका व्यापक प्रयोग ईसा की चौथी-पांचवीं सदी में होता है। शक राजा रुद्रदामन ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख 150 ई. में जारी किया था। शकों को संस्कृत पर गर्व था। शायद इसीलिए रुद्रदामन बड़े अभिमान से कहता है कि संस्कृत भाषा पर उसका अधिकार है। नासिक की बौद्ध गुफाओं के अतिसंस्कृतमय लेख भी शक दाताओं के हैं जबकि सातवाहनों ने अपने अभिलेख प्राकृत भाषा में खुदवाये थे। यह देशी और विदेशी राजाओं की भाषाई प्रतिद्वंद्विता है।²⁸

8.

संस्कृत के निर्माण में गंधार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 520-18 ई. पू. के बहिस्तान शिलालेख इस बात का

गवाह हैं कि ईरानियों का कब्जा गंधार पर था। जाहिर है कि ईरानी भाषा तब गंधार में प्रवेश कर चुकी थी जिसे भाषाविज्ञान में प्राचीन फारसी कहते हैं। यह भाषा वैदिक भाषा के करीब है। इसी भाषा में गंधार क्षेत्र की प्राकृतों का मिश्रण होने से संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ था। यदि भारत के प्राचीन भूगोल पर विचार करें तो ऐसा दिखलाई देता है कि जितना हम उत्तर-पश्चिम की दिशा की ओर जाते हैं संस्कृत और प्राकृत का अंतर कम होता जाता है। उदाहरणार्थ, गंधारी, प्राकृत में संस्कृत में प्र, म्र, त्र जैसे बहुत-से संयुक्त-व्यंजन के रूप सुरक्षित हैं।²⁹ इसी गंधार में पेशावर के आसपास का क्षेत्र निया प्रदेश है। निया प्राकृत में श, ष और स तीनों ऊष्म व्यंजन हैं, यह भी किसमें क्र, ग्र, त्र, द्र, प्र, ब्र, भ्र, अविकृत रूप में मिलते हैं। कहना न होगा कि इसी प्रविधि का इस्तेमाल संस्कृत के निर्माण में कसकर किया गया था। शायद इसीलिए 'अष्टाध्यायी' का पणिनि पेशावर के निकट शलातुर का निवासी था।³⁰ मध्य एशिया से आये विदेशी राजवंशों ने भारत में आकर संस्कृत भाषा पर इतना बल क्यों दिया, इसका रहस्य शायद खुल गया होगा। जिसे भाषाविज्ञान में संयुक्त व्यंजन कहा गया है, वह एक प्रकार से वर्ण-संकोच है। संस्कृत इसी वर्ण-संकोच की भाषा है। इस वर्ण-संकोच का सबसे बड़ा औजार 'र' का बहुरूपिया रूप (ब्र, वृ, र्व, रू, त्र, श्र, ऋ) था। ऐसी तकनीक वाली फैक्ट्री में एक बार देशी शब्दों के आ जाने से उनकी शक्ल संस्कृत वाली हो जाया करती थी। 14^{वीं}-15^{वीं} सदी ई.पू. के आसपास अश्वशास्त्र पर हिन्दी भाषा में एक रचना मिलती है जिसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के निकट हैं। ये शब्द संख्यावाची हैं। ऐसे शब्द देशांतरण के बावजूद कम बदलते हैं। इस रचना में अइक (एक),

तेर (त्रि), पंज (पञ्च), सत्त (सप्त) और (नव) शब्दों का प्रयोग अंकों के लिए किया गया है।³¹ संख्यावाची पांच के लिए आज भी पंजाबी और सिंधी में हिन्दी भाषा का 'पंज' प्रचलित है और सात के लिए 'सत्त' का प्रचलन है। यह 'सत्त' पालि और प्राकृत में भी हैं संस्कृत 'सप्त' निश्चित रूप से संस्कृत के नये कानून के हिसाब से है। हिन्दी तेरह के समक्ष 'त्रि' का भी वर्ण-संकोच स्पष्ट है। ऐसी प्रवृत्ति कश्मीरी में भी है। शायद इसीलिए कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो कश्मीरी का संबंध वैदिक संस्कृत से स्थापित करते हैं। ऐसे भी संस्कृत के पुराने लेखकों का संबंध कश्मीर से रहा है। मध्य एशिया, खास तौर से गंधार क्षेत्र से आयी संस्कृत भाषा के ये सब पद-चिन्ह हैं जिसका साक्ष्य अति प्राचीन का दावा करनेवाले संस्कृत के ग्रंथ सावधानी के बावजूद भी मिटा नहीं सके हैं। वह दिन दूर नहीं जिस दिन यह बताया जाएगा कि संस्कृत 'आंग्ल' से अंग्रेजी का 'इंग्लिश' बना है। संस्कृत के प्रायः तत्सम रूप वास्तव में देशी भाषाओं के तद्भव रूप हैं जिसे संस्कृत को मूलभाषा माने जाने की गलती से तद्भव मान लिया जाता है। जाहिर है कि नये कानून के औजारों से पुराने शब्दों को संस्कृत ने अपने कब्जे में लिया था। इसे लूट-खसोट, हड़प या परिमार्जन, जो भी कहें।

9.

इतिहासकारों का यह फैसला गलत है कि समृद्ध और शक्तिशाली विदेशी संस्कृत के जरिए अपने को भारतीय कुलीन-वर्ग में स्थापित करने का उपक्रम करते थे। वास्तविकता तो यह है कि संस्कृत विदेशी बाटमारों (भाषा के संदर्भ में रास्ता चलते लूट-पाट) की भाषा थी। इसीलिए संस्कृत का कोई भौगोलिक रूप नहीं मिलता है। प्राकृतों के भौगोलिक रूप (महाराष्ट्री, शौरसेनी, गंधारी, मागधी)

मिलते हैं। संस्कृत दूसरी भाषाओं से शब्दों की लूट-पाट की भाषा थी। इसीलिए संस्कृत का कोई अपना भाषाई-भूगोल नहीं था। संस्कृत में प्राकृतों के शब्द-भंडार का संस्कृतिकरण हुआ है। यदि यह पूछा जाय कि संस्कृत किस भू-भाग की भाषा है तो इसका जवाब गोल-मटोल मिलेगा। यह कि संस्कृत वैदिक युग में समस्त मध्यदेश में फैली हुई थी। संस्कृत भाषा की यह अदृष्ट धारा वैदिक युग में मध्यदेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ठीक वैसी ही प्रवाहित होती थी जैसे पौराणिक कथाओं में अदृष्ट सरस्वती की पवित्र धारा बहती थी जिसके तट पर आर्यों का प्रमुख उपनिवेश था। सरस्वतीवादियों को अब इस अस्तित्वविहीन नदी का पानी नापना बंद कर देना चाहिए। यदि इतने विशाल भू-भाग में संस्कृत बोली जाती थी तब 1921 एवं 1971 की जनगणना में संस्कृतभाषी लोगों की जनसंख्या क्रमशः 555 एवं 1282 क्यों पायी गयी है?³² क्या संस्कृतभाषी लोग जंगलों तथा पहाड़ों में रहने वाले असुविधाभोगी आदिवासियों की तरह विलुप्त हो गये हैं? संस्कृत का वर्चस्व को देखकर ऐसा तो कदापि नहीं लगता है। सच तो यह है कि मुट्टीभर मध्य एशियाई विदेशियों ने मौर्योत्तर काल में निरंतर दबाव बनाते हुए गुप्तयुग में संस्कृत को राजभाषा बनवाया था जबकि प्राकृत में लिखित साहित्य को दरबारी क्षेत्र के बाहर संरक्षण प्राप्त था। गुप्तयुग में संस्कृत का साहित्य विशिष्ट वर्ग, दरबार, कुलीन वंश तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों से संबंधित था। निःसंदेह संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी, पर आम जनता की भाषा प्राकृत थी जो उस काल के नाटकों में प्रयुक्त द्वैध भाषा के सामाजिक संदर्भ से स्पष्ट होता है।³³ राजभाषा के मामले में मुगलकाल में यह इतिहास दुहराया जाता है जब ईरानी संस्कृति से प्रभावित दिल्ली के मुट्टीभर

अभिजनों ने फारसी को राजभाषा बनवाया था जबकि बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। तुर्क सुलतानों का तुर्की तथा अफगानों की जबान पश्तो कभी भी यहां राजभाषा का दर्जा नहीं नहीं प्राप्त कर सकी।

10.

भारतीय भाषाओं में ऐसे शब्द नहीं मिलते हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के सजात शब्द हों, पर विश् (वैश्य) से मिलते-जुलते शब्द बहुसंख्यक हिंद-यूरोपीय भाषाओं में मिलते हैं।³⁴ जाहिर है कि भारत की वर्णमूलक संस्कृति ऐसे लोगों द्वारा लायी गयी है जिन्होंने संस्कृत के नियम-कानून बनाये हैं। वर्ण-संकोच की ऐसी भाषा जो आम जनता और सुविधाभोगी वर्ग के बीच फासला पैदा करके लूटने की सुविधा दे। ऐसी ही वर्ण-संकोचमूलक भाषा और वर्ण-विस्तारमूलक समाज के बलबूते गुप्तकाल को भारतीय इतिहास में अभिजात्य नजरिये से 'स्वर्णयुग' कहा जाता है। एक ऐसा युग जिसमें ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक दान दिये जाते थे, मंदिर बनवाये जाते थे और महिलाएं सती हुआ करती थीं। सबसे चौंकानेवाली बात तो यह है कि इस काल में वर्ण-व्यवस्था पर आधारित 'अमरकोश' लिखा जाता है। ऐसे समय में संस्कृत को राजभाषा बनाया जाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। पर संस्कृत पुरानी भाषा नहीं है। पेशाची पुरानी है। चीन तुर्किस्तान के खरोष्ठी शिलालेखों में इसका पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है।³⁵ भाषावैज्ञानिकों का फैसला है कि यह वैदिक संस्कृत के निकट की भाषा है।

11.

निष्कर्ष यह कि वैदिक भाषा ईरान की प्राचीन फारसी, पश्चिमोत्तर की पेशाची और भारत की पालि के लगभग समकालीन थी। इसे ज्यादा से ज्यादा 600 ई.पू. के आसपास का माना जाना चाहिए। वैदिक भाषा का अगला पड़ाव संस्कृत है। यह संस्कृत ईरान की पहलवी, पश्चिमोत्तर

की निया प्राकृत एवं भारत के मिश्रित बौद्ध संस्कृत के प्राकृतांश के लगभग समकालीन है। मिश्रित बौद्ध संस्कृत की भाषा पालि के बाद पहली सदी के आसपास की है जब पश्चिमोत्तर में संस्कृत का जन्म हो रहा था। एक ऐसी भाषा जिसके जनमने के बाद उसकी मां पैशाची मृतप्राय हो जाती है। पालि में संस्कृत का प्रवेश बाद में हुआ, इसलिए कि इसके पहले संस्कृत भाषा नहीं थी। इस भाषा का उदय ईसा की पहली सदी के आसपास होता है। इसीलिए फ्रैंके ने दिखाया है कि शिलालेखों की भाषा के रूप में संस्कृत प्रथम शताब्दी ई.पू. से प्रकट होती है।³⁶ जाहिर है कि संस्कृत की प्राचीनता सिर्फ साहित्यिक या कहे मनगढ़ंत है, तभी तो अमेरिकी भाषावैज्ञानिक ब्लूमफील्ड को आश्चर्य होता है।³⁷ बात एकदम साफ है कि वैदिक भाषा भी पालि और पैशाची प्राकृतों की तरह ईसा से पहले की एक प्राचीन प्राकृत है जबकि संस्कृत ईसा के आसपास की 'साहित्यिक प्राकृतों' की तरह एक प्रकार से कृत्रिम भाषा है। आज की तारीख में पालि भारत की सबसे पुरानी ऐतिहासिक भाषा है। भाषा के जानकार अब वैदिक और लौकिक संस्कृत के बाद पालि का इतिहास लिखना बंद करें और 'ऋग्वैदिक इंडिया' की कपोल-कल्पित अवधारणा के साथ वैदिक भाषा को जोड़कर उसे पालि के पहले सिद्ध करने से बाज आवें।

संदर्भ

1. दामोदर धर्मानंद कोसंबी : प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता; राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली (चौथी आवृत्ति, 1999); पृ. 99
2. डी.एन झा एवं श्रीमाली : प्राचीन भारत का इतिहास : हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय (द्वादश संस्करण, 1993); पृ. 120
3. रामशरण शर्मा : आर्य संस्कृति की खोज;

सारांश प्रकाशन प्रा. लि., दिल्ली (पेपर बैंक संस्करण, 2000); पृ. 75

4. रामविलास शर्मा : भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश; किताब घर, नई दिल्ली (प्रथम संस्करण, 1999); पृ. 82
5. भगवान सिंह : हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य; राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली (तृतीय संस्करण, 1997); पृ. 114
6. रामशरण शर्मा : प्राचीन भारत; राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली (पुनर्मुद्रण, 1991); पृ. 119-149
7. रामविलास शर्मा, पूर्वोद्धृत; पृ. 33
8. प्राचीन भारत, पूर्वोद्धृत; पृ. 83
9. भगवान सिंह, पूर्वोद्धृत; पृ. 139
10. प्राचीन भारत, पूर्वोद्धृत; पृ. 139
11. राणाप्रसाद शर्मा : पौराणिक कोश; ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी (द्वितीय संस्करण, 1986); पृ. 69
12. दामोदर धर्मानंद कोसंबी, पूर्वोद्धृत; पृ. 70
13. मजुमदार, रायचौधरी एवं दत्त : भारत का वृहत् इतिहास; मैकमिलन एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता (संस्करण, 1954); पृ. 135
14. स्वपन कु बिस्वास : भारत के मूल निवासी और आर्य आक्रमण; ओरियन बुक्स, कलकत्ता (संस्करण, 2002); पृ. 85
15. दामोदर धर्मानंद कोसंबी, पूर्वोद्धृत; पृ. 223
16. राजबली पांडेय : भारतीय पुरालिपि; लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद (संस्करण, 2004); पृ. 140
17. बी.डी. महाजन : प्राचीन भारत का इतिहास; एस. चंद एण्ड कंपनी लि., नई दिल्ली (संस्करण, 1986); पृ. 242
18. राजमल बोरा : भारत की प्राचीन भाषाएं; हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय (संस्करण, 1999); पृ. 28
19. बी.डी. महाजन, पूर्वोद्धृत; पृ. 92
20. टी. बरो/अनु. भोलाशंकर व्यास : संस्कृत भाषा; चौखंबा प्रकाशन, वाराणसी (पुनर्मुद्रण, 1991); पृ. 11
21. रामशरण शर्मा : भारत में आर्यों का

- आगमन; हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय (पुनर्मुद्रण, 2003); पृ. 13
22. टी. बरो, पूर्वोद्धृत; पृ. 6
 23. मजुमदार, रायचौधरी एवं दत्त, पूर्वोद्धृत; पृ. 38
 24. प्राचीन भारत, पूर्वोद्धृत; पृ. 137
 25. रोमिला थापर : आर्य : मिथक और यथार्थ; सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली (पुनर्मुद्रित, 2002); पृ. 59
 26. दामोदर धर्मानंद कोसंबी, पूर्वोद्धृत; पृ. 42-43
 27. इंद्रचंद्र शास्त्री : पालि भाषा और साहित्य; हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय (संस्करण, 1987); वक्तव्य
 28. ज्यूल ब्लाख/अनु. लक्ष्मीसागर वाणर्णेय : भारतीय आर्य भाषा; हिंदी समिति, लखनऊ (संस्करण, 1972); पृ. 4
 29. राजमल बोरा, पूर्वोद्धृत; पृ. 37
 30. वासुदेवशरण अग्रवाल : पणिनिकालीन भारतवर्ष; मोतीलाल बनारसीदास, बनारस (संस्करण, 2012 वि.); पृ. 14
 31. आर्य संस्कृति की खोज, पूर्वोद्धृत; पृ. 43
 32. स्वपन कु बिस्वास, पूर्वोद्धृत; पृ. 117
 33. आर. पिशल/अनु. हेमचंद्र जोशी : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण; बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना (संस्करण, 1958); पृ. 44
 34. आर्य संस्कृति की खोज, पूर्वोद्धृत; पृ. 65
 35. नेमिचंद्र शास्त्री : प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास; तारा बुक एजेन्सी, वाराणसी (पुनर्मुद्रण, 1988); पृ. 90
 36. पाण्डुरंग दामोदर गुणे/अनु. भोलानाथ तिवारी : तुलनात्मक भाषाविज्ञान; मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली (पुनर्मुद्रण, 1996); पृ. 165
 37. ब्लूमफील्ड/अनु. डॉ. विश्वनाथ प्रसाद : भाषा; मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली (संस्करण, 1968); 69

अपने शोधपूर्ण लेखों के लिए प्रतिष्ठित राजेन्द्रप्रसाद सिंह सासाराम के एक कॉलेज में प्राध्यापक हैं।

गरिमा की अर्थव्यवस्था

□ गाई सोमां

मैं किसी नए प्रयोग का सुझाव नहीं दे रहा हूँ। बिगडैल अर्थशास्त्रियों और सत्ता के भूखे नेताओं द्वारा प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किए जाने की वजह से भारत पहले ही काफी भुगत चुका है। मैं जिसका सुझाव दे रहा हूँ वो पहले से ही नवजात अवस्था में मौजूद है और जो विदेशी मॉडल न होकर स्वयं भारतीय लोकाचार या स्वभाव से जन्मा है। इस विकल्प को मैं 'गरिमा की अर्थव्यवस्था' कहता हूँ। यह कोई नए तरह का बौद्धिक साहसवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाधान है जो मानव के स्तर पर संभव है। यह पांडिचेरी में वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के काम पर आधारित है। स्वामीनाथन जाने-माने प्राणीशास्त्री और हरित क्रान्ति के जनक हैं।

स्वामीनाथन राष्ट्रीय शक्ति से आसक्त नहीं हैं। वे केवल इतना चाहते हैं कि हर भारतीय गरिमा के साथ जिए। अतः उनका विचार गांधी से मिलता-जुलता है जिनके लिए विकास का पैमाना मानव कल्याण है न कि राष्ट्र या राज्य। मगर स्वामीनाथन तकनीक के सम्बन्ध में गांधीजी के एतराजों को सही नहीं मानते। चीजें बहुत बदल गयी हैं और उनमें तथा गांधीजी की साठ साल पहले की जानकारी में बहुत कम समानता है। हालांकि गांधी को थोड़ा संदेह था मगर टेक्नोलॉजी आज गरीबों की मदद करने की स्थिति में है। ऐसी बहुत सी पारम्परिक कलाएं जिन्हें गांधी ने बढ़ावा दिया था, आज नदारद हैं। पश्चिमी टेक्नोलॉजी खुद भी बदली है। ये पहले से कम अमानवीय हुई है और इसीलिए भारतीय स्वभाव के अनुरूप भी। रेल, बिजली और

शल्य चिकित्सा को स्वीकार करने में गांधी को कोई दिक्कत नहीं थी और वात्या भट्टियों की तुलना में बहुत कम प्रदूषणकारी होने के कारण वे कम्प्यूटर को भी सहजता से स्वीकार कर लेते। रोमां रोलां का सपना पूरा होता लगता है। पश्चिम की बौद्धिकता का पूर्व की बौद्धिकता से मिलन हो रहा है। यह कहना मुश्किल है कि पश्चिम पूर्व की आध्यात्मिकता को स्वीकार करेगा या नहीं मगर नेहरू के नियोजन की तरह पश्चिमी टेक्नोलॉजी की उपेक्षा का गांधी का विचार पुराना पड़ गया है। अतः गरिमा की अर्थव्यवस्था पूर्व तथ पश्चिम की दूरी को पाटने की कोशिश है जो कि पहले कभी नहीं की गई।

स्वामीनाथन का प्रयोग पांडिचेरी तथा उसके आसपास के इलाकों में किया गया। किसी भी नए प्रयोग को सावधानी के साथ देखने की ज़रूरत होती है। नक़ली प्रगति दिखाने के लिए तैयार किए गए इक्का-दुक्का गांवों से सतर्क रहना चाहिए। पुराने सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन की तरह भारत ने भी मॉडल गांवों में बड़ी संख्या में प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू कीं। जैसे ही राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय या गैर सरकारी संगठनों से मिलनेवाली आर्थिक मदद बन्द होती है, ये लहलहाते दिखावटी गांव बंजर भूमि में तब्दील हो जाते हैं। स्वामीनाथन जानते थे कि इनसे काम नहीं चल सकता और इसीलिए उन्होंने अपना ध्यान ग्रामीण आबादी के सबसे कमज़ोर तबके में से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर उद्यमियों का एक वर्ग बनाने पर केन्द्रित किया। राज्य तथा परोपकारी संगठन, चाहे उनके लक्ष्य कितने ही पवित्र क्यों न हों, निचले स्तर पर भी निजी

उद्यमी नहीं खड़ा कर सकते। वास्तविक उद्यमी अपनी पसन्द से बनता है न कि राज्य के संरक्षण से। बीसवीं सदी में भारत की सबसे बड़ी आर्थिक सफलता यानी 1970 में हरित क्रान्ति की शुरुआत करते समय इसी सिद्धान्त ने स्वामीनाथन का मार्गदर्शन किया था।

सत्तर के दशक में स्वामीनाथन ने टेक्सास के कृषि शास्त्री नार्मल बारलाग के साथ काम किया था। नार्मन को भुखमरी से निपटने में उनके योगदान के लिए 1970 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों ने उनके बारे में नहीं सुना है मगर उन्होंने और स्वामीनाथन ने ज़्यादा उपज वाली गेहूं की संकर किस्में विकसित की थीं। इसके बाद उन्होंने चावल और मकई पर भी काम किया। ये वैज्ञानिक उपलब्धि प्रयोगशालाओं में ही रह जाती अगर स्वामीनाथन के पास किसानों को ये समझाने की क्षमता न होती कि वे पुराने बीजों की जगह नए बीज इस्तेमाल करें। गरीब किसान को उसके खेती के तरीकों में बदलाव लाने के लिए तैयार करना कोई मामूली बात नहीं है। किसान अपनी अनभिज्ञता की वजह से परिवर्तन को नहीं नकारते। उसका ख़ुदवादी बर्ताव पूरी तरह से तर्कसंगत है। वो जानता है कि पुराने बीज उसकी ज़रूरतों को पूरी कर देंगे। पिछली फसलों के आधार पर उसे पता होता है कि कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। यदि उसकी ज़िन्दगी पूरी तरह से फसल पर ही निर्भर है तो वह जोखिम नहीं उठा सकता। यदि प्रयोग विफल होता है तो उसके सहारे के लिए कुछ नहीं है। और यही वजह है कि वो नए प्रयोगों से कतराता है।

सन् 1961 में भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गालब्रेथ ने भारतीय किसानों के विरोधाभासी व्यवहार को 'गरीबी से समायोजन' करार दिया और इसे विकास के रास्ते की एक

बड़ी अड़चन बताया। उसने ये सही निष्कर्ष निकाला कि किसी भी विकास की रणनीति की सफलता के लिए परिवर्तन में निहित जोखिम को कम करना होगा। इसीलिए स्वामीनाथन ने पंजाब और तमिलनाडु के चप्पे-चप्पे की यात्रा की और जिन भी गांवों में गए वहां खुद गेहूं और चावल के बीज रोपे। इसके बाद उन्होंने किसानों से इसके नतीजे खुद देखने को कहा। कई 'चमत्कारिक' फसलों के बाद ज्यादा उद्यमशील किसानों ने नए बीजों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। भारत और अमेरिका के साम्यवादी, खाद से होनेवाले प्रदूषण तथा कुछ खास किसानों को लाभ मिलने के लिए इसकी फौरन आलोचना करते हैं। मगर इसका विकल्प यह होगा कि गरीबों को भूख से मरने दिया जाए, हालांकि तब समानता होगी और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा।

इस तरह की आलोचना वही लोग करते हैं जो मानते हैं कि वही ठीक है जो वो सोचते हैं। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि हरित क्रांति ने भारत को अकाल के चंगुल से निकाला है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग इतने गरीब हैं कि सन्तुलित आहार नहीं ले सकते मगर आज भारत के पास अपनी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्य स्रोत हैं। अतः सवाल खाद्य आपूर्ति में कमी का नहीं, बल्कि गरीबी का है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे लोकोपकारी संगठन मानने से इनकार कर देते हैं। अकाल के कारणों को जड़ मूल से खत्म करने के बजाय वे अकाल पड़ने के बाद राहत कार्य करने के लायक भर हैं।

समूचे एशिया में हरित क्रांति फैलाने के इरादे से बनाई गई फिलीपींस स्थित संस्था अंतरराष्ट्रीय चावल संस्थान में कई सालों तक काम करने के बाद स्वामीनाथन अपनी जीवन के अन्तिम वर्ष एक नई लड़ाई में लगा रहे हैं। उन्होंने उस राज्य में जहां वे जन्मे थे भूख के बजाय गरीबी से

लड़ने का फैसला किया है। गरीबों में भी सबसे गरीबों की सेवा करने का उनका फैसला शायद हिन्दुओं की व्यवस्था 'सन्यास' का मौजूदा रूप है। स्वामीनाथन अपनी जिन्दगी की तीसरी अवस्था में हैं। अगर गांववाले उन्हें संन्यासियों की तरह पूजते हैं तो शायद वे गलत नहीं करते।

स्वामीनाथन की दूसरी क्रान्ति जिसे मैं गरिमा की अर्थव्यवस्था कहता हूं, पूर्व में बताई गई किसी वैचारिक श्रेणी में नहीं आती। ये वैज्ञानिक खोज, प्रयोग, बाज़ार, मुक्त उद्यमशीलता की भावना और महात्मा गांधी की नैतिकता का मिश्रण है। हरित क्रांति के आजमाए हुए तरीकों ने इसमें मानवीय तथा पर्यावरण के नए आयाम जोड़ दिए। गरिमा की अर्थव्यवस्था के पहले और सर्वप्रमुख लक्ष्य गरीब, महिलाएं और अछूत हैं और ये प्रकृति के अनुसार ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं।

स्वामीनाथन की परियोजना को मैंने खुद देखने का फैसला किया। किझूर गांव पांडिचेरी से बीस किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है और इसकी आबादी करीब दस हजार है। इस बीस किलोमीटर के फासले को तय करने में मुझे दो घंटे लग गए।

एम्बेस्डर पर सवार होकर हम एक ऐसी सड़क से गुजरे जो मानव सभ्यता की हर अवस्था के वाहनों से भरी हुई थी। भारत में स्थान के बंटवारे की कोई धारणा नहीं है। सड़कें बहुदेशीय चीज़ हैं। आप इस पर यात्रा कर सकते हैं या अनाज इकट्ठा कर सकते हैं। भैंसों मजे से घूमती रहती हैं और ट्रैक्टरों तथा स्कूटरों के बीच घुल-मिल जाती हैं। मार्च में पहले से ही बहुत गरमी थी। कई जगहों पर धान के खेतों में पानी भरा हुआ था। अन्य जगहों पर बीज रोपे जा रहे थे। उदार धरती स्वामीनाथन के ज्यादा उपजवाले चावलों की साल में तीन फसलें देती है। मगर ये बहुत मुश्किल काम है और सबसे ज्यादा कमरतोड़ मेहनत महिलाओं को भुगतनी

पड़ती है। कुछ खेतों में पानी निकालकर ईंटों के भट्टे लगने के बाद खेत बंजर हो जाते हैं। स्वामीनाथन ने बताया कि धन की बहुत जरूरत पड़ने पर ही भूस्वामी ऐसा करते हैं। उनकी ये जरूरत या तो कर्ज चुकाना होता है या फिर बेटी का दहेज। उन्होंने आर्थिक हाराकीरी (आत्महत्या) कर ली है और अब वे भी भूमिहीन मजदूर बन जाएंगे।

किझूर में प्रवेश करने पर सड़क के दोनों ओर चूने और मिट्टी के घोड़े बने हुए हैं, जिनमें भड़कीले रंग पोते गए हैं। ये भूत-प्रेतों से गांव की रक्षा करते हैं। घर पास-पास बने हुए हैं और ज्यादातर मिट्टी और ताड़ के पत्तों की छतोंवाली झोंपड़ियां हैं। मानसून की कुछ बौछारों के बाद ही वे चूने लगती हैं और दीवारें ढह जाती हैं। ये उन्हें फिर से बनाने का समय है। ग्रामीणों द्वारा कंक्रीट तथा टाइल्स से बने अटपटे ढांचों को तरजीह देना समझ में आता है। मन्दिर के पास गांव के बीच में सम्पन्न लोगों के घर हैं। सूर्योदय के साथ ही महिलाएं अपनी झोंपड़ियों के सामने चावल के आटे से तरह-तरह की आकृतियां बनाने लगती हैं। इन्हें कोलम कहा जाता है और जब तक इन्हें रोज बनाया जाता है किसी की बुरी नजर नहीं लगती। झोंपड़ियां साफ और व्यवस्थित हैं। खुली रसोई में मिट्टी के चूल्हों के पास पारम्परिक मिट्टी के बर्तनों के बजाय सफेद धातु के डिब्बे चमक रहे हैं। जो पर्याप्त रूप से धनी हैं उनके घर के पिछवाड़े गाय या बकरी बंधी हुई है। चुनाव के समय स्थानीय सरकार ने अछूतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबको एक-एक गाय बांटी थी। ऊंची जाति के लोगों का कहना है कि उन्होंने उस पैसे से दारु पी ली। यह सही है कि मद्यपान एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीब से गरीब घर भी इससे नहीं बचा है और बीवियों की पिटाई बहुत आम है। दूसरे दक्षिण भारतीय गांवों की तरह अछूतों के घर सड़क से दूर,

तालाब के किनारे स्थित हैं। अछूतों की अपनी एक छोटी चाय की दुकान है। दूसरे लोग वहां नहीं जाते। अछूतों के ग्लास में कोई नहीं पीता। इन्दिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं तो उन्होंने इस तरह के काम किए मानो छुआछूत हो ही न। आर्थिक विकास के नाम पर उन्होंने अछूतों को चाय की दुकानें खोलने के लिए सब्सिडी दी। कहने की जरूरत नहीं कि उनके ग्राहक केवल अछूत ही थे।

किझूर का रंग-बिरंगा मन्दिर एक स्थानीय देवी का है जिसकी पूजा केवल इसी गांव में होती है। पुजारी ब्राह्मण था मगर उसकी पहचान विद्वान के रूप में नहीं थी। गांववाले उसका सम्मान नहीं करते थे मगर उसकी सेवाएं लेकर आभारी रहते थे। उस दिन मैंने एक बच्चे के कान छेदने के अवसर पर उसे पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुना। बच्चे के सिर पर राख पुती हुई थी। ढोल और घंटियों की आवाज के साथ-साथ वो भी चीख रहा था।

गांव हलचलों से हमेशा भरा रहता है और लोगों के पास एक मिनट का वक्त भी खाली नहीं है। उन्हें धान कूटना था और पानी तथा लकड़ी लाना था। पानी के दो स्रोत हैं जिनमें से एक अछूतों के लिए है। महिलाएं अपना ज्यादातर समय लकड़ी इकट्ठा करने और पानी लाने में खर्च करती हैं। तालाब के पास उनकी आपस में अक्सर लड़ाई होती है मगर फिर सुलह भी हो जाती है। सम्पन्न जमीन्दार चबूतरे पर बैठकर खुद को पंखा झलते हैं जबकि भूमिहीन किसान खेतों में पसीना बहाते हैं। जिन लोगों के पास मेहनत के अलावा कोई पूंजी नहीं है उनके सामने इस अर्थव्यवस्था में जीने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। शारीरिक रूप से कमजोर हो जाने के बाद उनका कोई दूसरा सहारा नहीं है। बच्चे, खासतौर पर बेटे गरीबों के लिए वृद्धावस्था की पेंशन

की तरह होते हैं। मगर परिवार अक्सर बुजुर्गों को छोड़ देते हैं और अशक्त तथा विधवाओं को अपना गुजारा खुद करना पड़ता है। कई बार इसके लिए उन्हें भीख तक मांगनी पड़ती है। निर्धन समाज कमजोरों के प्रति क्रूर होता है। गांधी और पश्चिम ने भले ही सामाजिक एकता तथा हिन्दू आध्यात्मिकता को आदर्श बना दिया हो मगर करीब से देखने पर भारत के पारम्परिक गांव अलग ही कहानी कहते हैं।

वैसे भी परम्परा शब्द से हम क्या समझते हैं? किझूर के आधे घरों में टीवी है। केबल ऑपरेटर की मेहरबानी से कई लोगों के यहां केबल भी है। केबल ऑपरेटर ने अपनी छत पर डिश एंटीना लगा रखा है और सबको मासिक आधार पर ग्राहक बनाता है। ज्यादातर घरों में टीवी सजाने की एकमात्र चीज है। ये हर समय चलता रहता है। किझूर में पानी और बिजली मुफ्त है और दोनों ही बर्बाद होते हैं। विधायक और मतदाताओं के बीच मुफ्त बिजली-पानी के बदले वोट का सौदा हुआ था। आमतौर पर मतदाता सौदे का पालन करते हैं। उन्हें अपने नेताओं को लेकर कोई भ्रम नहीं है। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि गांव के सबसे धनी व्यक्ति के पास तक टेलीफोन नहीं है। इसमें कोई तकनीकी अड़चन नहीं थी इसलिए मैंने उनसे पूछा कि समस्या क्या है। गांववालों ने मुझे बताया कि टेलीविजन खरीदने के लिए तो उनके पास पर्याप्त पैसा है मगर टेलीफोन के लायक नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि विधायक बहुत पैसा मांगता है और यह शिकायत करते समय उनके मन में जरा भी नफरत नहीं थी। हर विधायक के पास टेलिफोन कनेक्शन का कोटा होता है और उसे वो ऊंची कीमतों पर बेचता है।

किझूर में जिन्दगी मुश्किल है इसमें कोई शक नहीं। मगर कम से कम उनके पास पानी, बिजली, टीवी और कभी-कभार पांडिचेरी जाने के लिए बस की सुविधा तो

है। सन् 1995 में किझूर में ही स्वामीनाथन ने अपनी ग्राम उत्थान परियोजना शुरू की थी। परियोजना का मकसद गांववासियों को गुज़र-बसर वाली अर्थव्यवस्था से मौद्रिक अर्थव्यवस्था में ले जाना और उन्हें अतिरिक्त कमाई का जरिया मुहैया कराना था। भारतीय गांवों में पैसा मुक्त करता है। पैसा होता है तो किसान फसल और दैनिक मजदूरी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहता। स्वामीनाथन ने गांववालों को बताया था कि अगर उन्हें पैसा कमाना था तो उनके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था, 'जानकारी का मतलब है आर्थिक ताकत' और इंटरनेट के जरिए सूचना पाने से सस्ता ज़रिया और कौन हो सकता था?

अन्तराष्ट्रीय संगठनों से मिली आर्थिक मदद से स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किझूर मन्दिर के परिसर में एक कम्प्यूटर लगाया। पुजारी और ग्राम पंचायत से इसके लिए स्वीकृति पाने में कई महीने लगे। इंटरनेट सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा था। इससे ऊंची जातियों का प्रभुत्व कम होता था क्योंकि स्वामीनाथन ने अछूतों तथा महिलाओं को इस्तेमाल करने की छूट देने पर जोर दिया था। काफी बहस मुबाहिसे के बाद पंचायत ने कम्प्यूटर के पक्ष में फैसला किया। अब कम्प्यूटर किझूर मन्दिर में किसी देवता की तरह विराजमान है। मैं उम्मीद करता हूं कि ग्रामीण इसकी पूजा करने के बजाय इसका उपयोग करते होंगे।

जॉ जैक और सर्वन श्रीबर ने 1980 में प्रकाशित अपने शोध पत्र में भविष्यवाणी की थी कि हर भारतीय किसान के पास उपग्रह से जुड़ा कम्प्यूटर होगा और उससे वो हर तरह की जानकारी हासिल कर सकेगा। शायद हिन्दू देवताओं की तरह उनके पास भी कोई दिव्यदृष्टि थी जिससे उन्होंने काफी पहले भविष्य को देख लिया। ईसाई सिद्धांत के मुताबिक अपने मुल्क में हर जोगी जोगड़ा होता है और टालमड ने कहा है कि जब समय अस्पष्ट हो तो हर

किसी को भविष्यवाणी करनी चाहिए। जॉ जैक तथा सर्वन श्रीबर ने तो खैर भविष्यवक्ता बनने के लिए काफी कुछ किया था।

किङ्कूर में निचली जातियों की युवा महिलाओं को कम्प्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्रोग्राम तमिल में होने की वजह से उन्हें कम्प्यूटर सीखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ग्रामीण अपनी जरूरतों के मुताबिक मसलन, बीज और खाद कहां से सही दामों में खरीदें और उनकी उपज की बाज़ार में क्या कीमत है आदि जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जानकारी से लैस होने के बाद बिचौलिए उन्हें धोखा नहीं दे सकते। इंटरनेट पर बस की समय सारणी भी देखी जा सकती है। ये उनके लिए वरदान जैसा है क्योंकि इससे उन्हें चिलचिलाती धूप या मूसलाधार बारिश में घंटों बस का इन्तज़ार नहीं करना पड़ता। समय का सही प्रबंधन सीखना विकास का निचोड़ है। स्वामीनाथन ने ऐसा इन्तज़ाम कर दिया है कि ग्रामीण गरीबों के लिए चल रही योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। राज्य सरकार प्रगतिशील होने का दावा करती है और उसने कई नई कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। मगर ज़्यादातर तो किसानों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता और नौकरशाही योजनाओं में कागज़ी कार्यवाही को इतनी लम्बी और जटिल बना देती है कि कोई आवेदन ही न कर सके। पर इंटरनेट ने गांववालों को समझदार बना दिया है वे पूरे विश्वास के साथ पांडिचेरी में नौकरशाहों से मिलने जाते हैं और उनकी अर्जियां हर तरह से दुरुस्त होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सूचना युग में शामिल होने के साथ पुरानी राजनीतिक सत्ता अधिक अस्थिर होती जा रही है। ज्ञान के क्षेत्र में फौरन प्रवेश शासक तथा शासित के सम्बंधों के चरित्र को बदल देगा। सिटिज़न नेटिज़न हो जाएंगे

और उनके पास खर्च करने के लिए ज्ञान की दौलत होगी।

हरित क्रांति से आगे जाने के लिए स्वामीनाथन इंटरनेट तथा अपने जीवन्त प्रदर्शनों का सहारा ले रहे हैं। इसमें शक नहीं कि हरित क्रांति ने अकाल पर रोक लगा दी है मगर इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कम हुई है। चावल के ज़्यादा उत्पादन से चावल के खेत बर्बाद हो सकते हैं इसलिए उनमें दूसरी फसलें भी लगानी पड़ती हैं। हरित क्रांति के खेती के तरीकों में ज़्यादा पानी भी लगता है और पानी एक ऐसी प्रकृतिक देन है जिसकी इक्कसवीं सदी में कमी होने की सम्भावना है। इस कमी से निपटने के लिए भारतीय ठीक ढंग से तैयार नहीं हैं क्योंकि भारत हमेशा से नदी सभ्यता का देश रहा है और लोग सोचते हैं कि पानी हमेशा मिलता रहेगा। पानी मुफ्त देकर नेताओं ने संकट को और बढ़ा दिया है। लेकिन कुछ भी मुफ्त नहीं होता और अन्ततः लोगों को टैक्स के रूप में भुगतना पड़ता है। वास्तव में अक्सर उन्हें दोगुनी से ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है क्योंकि बिना रिश्वत के जल विभाग के इंजीनियर कभी पाइप ठीक नहीं करते और पाइप हैं कि जब-तब खराब होते रहते हैं।

बेहतर जल प्रबंधन के लिए खेती की तकनीक को आधुनिक बनाने और लोगों को पानी की कीमत चुकाने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। स्वामीनाथन साफ-साफ कहते हैं, 'बिना कुशल जल प्रबंधन के इक्कीसवीं सदी में विकास सम्भव नहीं हो सकता।' इस कमी का प्रबंधन करने के लिए बाजार सबसे अच्छा तरीका है। बीसवीं सदी का इतिहास इसका गवाह है। नियंत्रित वितरण या रोक से ज़्यादा बरबादी और प्रदूषण होता है। दूसरी तरफ़ जब बाज़ार को आजादी से काम करने दिया जाता है और चीज़ें सही दामों में बिकती हैं तो कमियां दूर हो जाती हैं।

सोवियत संघ में इसीलिए घरेलू जल स्रोत कम हो गए और चीन में ऊर्जा शर्मनाक ढंग से बरबाद होती है तथा शहरी प्रदूषण अत्यधिक है क्योंकि वहां सब कुछ 'मुफ्त' है।

इसके अलावा स्वामीनाथन कहते हैं कि हरित क्रांति से ग़राबों की ज़िंदगी नहीं बदली है क्योंकि अभी भी वे भूमिहीन हैं। इसीलिए स्वामीनाथन उन्हें, खासतौर पर महिलाओं को, ऐसे वैकल्पिक व्यवसायों की शिक्षा दे रहे हैं जिनमें भूमि की ज़रूरत नहीं होती। किङ्कूर में अछूत तालाब के पास रहते हैं और उन्होंने इस सुविधा का लाभ लेते हुए मछली पालन शुरू करवाया। वे जानते थे कि ऊंची जातियों को तालाब में कोई दिलचस्पी नहीं होगी क्योंकि उसका इस्तेमाल अछूत करते हैं। मछली पालन गांववालों के लिए नई चीज़ थी। उन्होंने मशरूम की खेती भी शुरू की और इसके लिए झोंपड़ियों के छप्पर के इस्तेमाल की बेहतरीन विधि अपनाई। प्लास्टिक की थैलियों में विघटित घास-फूस को छत से बांधा जाता है। मशरूम खाने वाले भारतीयों की संख्या बहुत कम है, मगर इसे पांडिचेरी के चीनी रेस्तराओं में बेचा जाता है जो कि एक बड़ा मार्केट है। स्वामीनाथन के लिए किसी भी परियोजना के चुनाव के समय बेचने की व्यवस्था महत्पूर्ण मुद्दा होती है। मशरूम की खेती हो जाने के बाद थैलियों का इस्तेमाल फिर से हो सकता है जबकि विघटित घास-फूस खाद बन सकती है। धान के विपरीत मछली पालन तथा मशरूम की खेती पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। स्वामीनाथन इस आर्थिक इकाई को जैविक गांव या बायोविलेज कहते हैं। अंग्रेजी में ये शब्द सुनने में अच्छा लगता है मगर ग्रामीणों की उलझन-भरी प्रतिक्रिया देखने के बाद तमिल में इसका अनुवाद करना मुश्किल दिखाई देता है। स्वामीनाथन कहते हैं, 'भारत ऐसे जैविक गांवों का संघ हो सकता है जिनमें विज्ञान लोगों को मुक्त करता है।' ऐसा सम्भव है यदि पर्याप्त

संख्या में उद्यमशील स्वयंसेवी बाज़ार की ज़रूरतों के अनुरूप परिस्थितिकी तकनीक अपना सकें।

मशरूम पैदा करना फ़ायदेमंद होता है और इसीलिए गांववालों ने इसे अपनाया है। मैंने गौर किया कि एक तरह की विपणन सहाकरी संस्था बनाने के लिए युवा महिलाएं खुद-व-खुद एकजुट हो गई हैं। दूसरी बार किज़ूर जाने पर मुझे देखकर ज़रा भी हैरानी नहीं हुई कि ये महिलाएं 'नंगे पांव पूंजीपति' (बेअर फुट कैपिटलिस्ट) बन गई हैं और अपने ब्रांड के तहत मशरूम बेच रही हैं।

स्वामीनाथन कुछ दर्शनीय करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की उनकी कोई विराट दृष्टि नहीं है, उनका तो ये एक चुपाचाप तथा निरंतर प्रयास है। भारतीय राज्य तथा सेवियत संघ की तरह केन्द्रीय योजना में उनका विश्वास नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रचारित कट्टरपंथी उदारवाद के भी पक्ष में तो नहीं हैं। इसके बदले उन्होंने अपना ध्यान निचले स्तर पर लगाने का फैसला किया है। लम्बे अरसे से तीसरी दुनिया के लोगों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वे अपने नेताओं की भ्रान्त श्रेष्ठता के असहाय शिकार रहे हैं। निश्चय ही बीसवीं सदी को महान उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा मगर ये सदी भयानक तबाही की भी रही है। पूरी संभावना है कि इक्कसवीं सदी छोटी चीजों की सदी होगी।

स्वामीनाथन के तरीके में शाश्वत भारत या ग़रीबों के लिए विरह वेदना नहीं है, बल्कि दोनों है। एकजुटता एक ऐसी विलासिता है जो कि ग़रीबों में बहुत कम होती है। नैतिकता के बजाय आर्थिक विचारों पर आधारित स्वामीनाथन की अवधारणा के बारे में गांव में न रहने वाले असन्तुष्ट लोग सवाल उठा सकते हैं। वे कह सकते हैं कि जैविक गांवों में रहनेवाले अपनी कमाई स्कूटर, टी.वी पर उड़ा देंगे और

विचारहीन अमेरिकी धारावाहिकों के भारतीय संस्करण देखेंगे। लेकिन ये तो तमिलनाडु के अछूतों को तय करना है कि उनके लिए क्या अच्छा है। टेलीविज़न ने उनमें भौतिक प्रगति की कामना जगा दी है। गांवों की पुरानी जीवन शैली को आदर्श बनाना बेमतलब है। टेलीविज़न हर जगह पहुंच गया है और सब जगह आराम के, सुविधा के सर्वभौमिक तरीके फैला रहा है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन स्तर का फैसला टीवी में जो दिखाया जाता है उसके आधार पर ही करते हैं।

टेलीविज़न ने गरीब भारतीय किसानों में पश्चिमी भौतिकतावाद की भूख पैदा कर दी है। ऐसे में जब महिलाओं को पानी के लिए अभी भी कुएं तक जाना पड़ता है, गांव के पुराने तौर-तरीकों को रोमांटिक बनाने की कोशिशें बेकार हैं। वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं।

टेलीविज़न जिस तरह की भौतिक आकांक्षाएं पैदा कर रहा है उन्हें पूरा करने के लिए भारत की मौजूदा विकास रणनीति नाकाफ़ी है। यदि निकट भविष्य में ग्रामीण भारत की दशा को सुधारने के लिए कुछ न किया गया तो क्रांति तो नहीं होगी अलबत्ता किसान गांव से सीधे शहरों में पलायन कर जाएंगे। गरीब देशों में ये हमेशा से होता रहा है। दुनिया के एक ऐसी विशालकाय झुग्गी-बस्ती में तब्दील हो जाने का खतरा मंडरा रहा है जो हिंसा, महामारी और आर्थिक असुरक्षा की तरफ प्रवृत्त होगी। सन् 2000 में ही भारत में छह करोड़ झुग्गीवासी थे। हालांकि भारतीय पैमाने पर ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन पूरे भारत को झुग्गी में तब्दील होने से बचाने के लिए ग्रामीणों में ये अहसास पैदा करना ज़रूरी है कि गांव में रहने से उन्हें सामाजिक और अर्थिक दोनों तरह से लाभ होगा। भारत में समाज का तर्क उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आर्थिक। जैविक गांवों से सामाजिक

प्रतिष्ठा तथा आर्थिक फायदे दोनों मिलते हैं। अनुभव बताता है कि समृद्धि के बढ़ने से छुआछूत कम होती है। हालांकि ज़्यादा आय से जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हो जाते मगर श्रेणीबद्धता उतनी कट्टर नहीं रहती। सामाजिक भेदभाव खत्म करने के लिए राजनीतिक संघर्ष और भेदभाव विरोधी भाषणों के मुकाबले बाज़ार ज़्यादा कारगर उपाय है।

किज़ूर की पर्यावरण अनुकूल तकनीक तथा नंगे पांव पूंजीवाद न केवल विकास का एक नया सिद्धांत देता है बल्कि हमें समाज की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। उदार सिद्धांतों पर ये इस हद तक आधारित है कि निजी पहल को प्रोत्साहित करती है। लेकिन ये विशुद्ध उदारवादी समाधान नहीं है। इसके लिए एक ऐसे निर्देशन और कृपालु शिक्षक की ज़रूरत होती है जो टेक्नोलॉजी तथा बाज़ार दोनों को समझता हो। ये सम्भव नहीं है कि राज्य इस भूमिका को निभाए। राज्य ने खुद को अक्षम साबित किया है। लोग उस पर अविश्वास करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उसकी मदद महज वोट हासिल करने के लिए होती है। बहरहाल, जैविक गांव स्वशासन की तरह काम नहीं कर सकते और गरिमा की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसे राज्य की दरकार होगी जो बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए, उसकी देखभाल करे। परोपकारी संगठनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों को निचले स्तर पर ज्ञान को फैलाने में मदद करनी चाहिए। जिस तरह अतीत में सामाजिक लोकतंत्र ने मार्क्सवाद की जगह ली है उसी तरह से गरिमा की अर्थव्यवस्था प्रचलित उदारवाद से आगे जाती है।

फ़्रांसीसी लेखक-चिंतक गाई सोमा ने भारतीय समाज का व्यापक अध्ययन किया है। यह लेख उनकी पुस्तक से साभार ।

जब विकल्प

[23 मार्च को डा. राममनोहर लोहिया का जन्म दिन है। यही दिन भगत सिंह की शहादत का भी है। लोहिया जी ने अपना जन्म दिन जलसा कभी नहीं मनाया। उनके साथ काम करने वालों में कुछ ने हमें बतलाया कि इसका कारण उसी दिन भगत सिंह को फांसी दिया जाना था। लोहिया इस तारीख को राष्ट्रीय शोक दिवस कहते थे। डा. लोहिया के अनेक तथाकथित अनुयायी आज घोर पतन के रास्ते पर हैं। उन्हें देखकर लोहिया के व्यक्तित्व का अनुमान लगाना मुश्किल है। अंध कांग्रेस विरोध की राजनीति और गांधी के लोकप्रियतावाद से न टकरा पाने के कारण लोहिया की वैचारिकता अंतरविरोधों से ग्रसित होती है, लेकिन उनकी बौद्धिक प्रखरता में एक जबरदस्त आकर्षण है। प्रस्तुत लेख 1953 का है और इसे लोहिया की प्रसिद्ध पुस्तक 'जाति प्रथा' से लिया गया है। इसके साथ ही भगत सिंह का भी एक लेख इसी अंक में दिया जा रहा है। -संपादक]

जाति और योनि के दो कटघरे

□ डा. राममनोहर लोहिया

टूनिया में सबसे अधिक उदास हैं हिन्दुस्तानी लोग। वे उदास हैं क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा गरीब और बीमार भी हैं। परन्तु, उतना ही बड़ा और एक कारण यह भी है कि उनकी प्रकृति में एक विचित्र झुकाव आ गया है, खास करके उनके इधर के इतिहासकाल में। वे बात तो निर्लिप्तता के दर्शन की करते हैं, जो तर्क में और विशेषतः अन्तर्दृष्टि में निर्मल है, पर व्यवहार में वे भेदे से भेदे ढंग से लिप्त रहते हैं। उन्हें प्राणों का इतना मोह है कि किसी बड़े प्रयत्न करने का जोखिम उठाने के बजाय वे दरिद्रता के निम्नतम स्तर पर जीना ही पसन्द करते हैं, और उनके पैसे और सत्ता के लालच का क्या कहना कि दुनिया के और कोई लोग उस लालच का इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं करते।

आत्मा के इस पतन के लिए, मुझे यकीन है, जाति और औरत के दोनों कटघरे मुख्यतः जिम्मेदार हैं। इन कटघरों में इतनी शक्ति है कि साहसिकता और आनन्द की समूची क्षमता को ये खत्म कर देते हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि आधुनिक अर्थतंत्र के द्वारा गरीबी मिटाने के साथ-ही-साथ ये कटघरे अपने-आप खत्म हो जायेंगे, बड़ी भारी भूल करते हैं। गरीबी और ये दो कटघरे एक-दूसरे के कीटाणुओं पर पनपते हैं। जब तक, साथ-ही-साथ,

इन दो कटघरों को खतम करने का सचेत और निरन्तर प्रयत्न नहीं किया जाता तब तक गरीबी मिटाने का प्रयत्न छल-कपट है।

भारतीय गणतन्त्र के राष्ट्रपति ने पुण्य नगरी बनारस में सार्वजनिक रूप से दो सौ ब्राह्मणों के पैर धोये। सार्वजनिक रूप से किसी के पैर धोना अश्लीलता है, इस अश्लील काम को ब्राह्मण जाति तक सीमित करना दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए, इस विशेषाधिकार प्राप्त जाति में अधिकांशतः ऐसों को सम्मिलित करना जिनमें न योग्यता हो न ही चरित्र, विवेकबुद्धि का पूरा परित्याग है, जो कि जाति-प्रथा और पागलपन का अंशयंभावी अंग है।

राष्ट्रपति इस अश्लीलता का प्रदर्शन कर सके, यह मुझ जैसे लोगों पर अभियोग है जो कि सिर्फ नपुंसक गुस्से में ही उबल सकते हैं। इस अपराध में उन दो सह-अपराधियों के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, जो उत्तर प्रदेश में शक्तिशाली स्थानों पर हैं। उनमें से एक तो बच्चों की तरह मचल रहे हैं कि बनारस उन्हें ब्राह्मण के रूप में मान्यता दे और दूसरे शायद हार कर बैठ गए हैं और अब हिन्दूवाद की निम्नतम नीचता को उसके विमर्श और संस्कृति की उच्चतम चोटी समझ रहे हैं।

इधर कुछ बरसों में बनारस ने एक बुराई को जन्म दिया है, और जिसमें, जिसे वे 'कर्मणा ब्राह्मण' कहते हैं, उनके हित में

जन्मना ब्राह्मण की भर्त्सना होती है। इस लत में पड़े लोगों की ब्राह्मणों के प्रति एक विचित्र संकीर्णता होती है। उन्हें वे या तो अपमानित करते हैं या फिर पूजते हैं। जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं, उनके साथ ऐसे बनिये और कायस्थ बराबरी का स्वभाविक मानवी सम्बन्ध बना ही नहीं पाते।

मैं यह बता दूँ कि इस धिनौने काम का पूरा किस्सा मुझे एक ब्राह्मण ने ही बतलाया। उसे उन दो सौ में सम्मिलित किया गया था। वही अकेला था जो अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा पैर धुलवाने के नीच कर्म का अपराधी बनने के पहले ऐन मौके पर ग्लानि से भरकर अलग हो गया। उसकी जगह फौरन ही दूसरे आदमी को दे दी गयी।

संस्कृत के इस गरीब अध्यापक को मैं हमेशा श्रद्धा से याद रखूंगा। इस भयंकर राक्षसी नाटक में वही तो एकमात्र मनुष्य था। ऐसे ही नर और नारियां, जो हालांकि जन्म से ब्राह्मण हैं, दक्षिण के विकृत ब्राह्मण-विरोध से समूचे देश को डूबने से बचा रहे हैं।

बनारस और दूसरी जगहों के ऐसे ब्राह्मणों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, जो मानवी आत्मा और भारतीय गणतंत्र के इस पतन से फूले नहीं समाते।

बुरे कर्मों और उनमें मजे लूटने से पलट कर थप्पड़ लगती है।

इस आधार पर कि कोई ब्राह्मण है, किसी के पैर धोने का मतलब होता है जाति प्रथा, गरीबी और दुःख दर्द को बनाये रखने की गारंटी करना। इससे नेपाल बाबा और गंगाजली की सौगन्ध दिला कर वोट लेना सब एक जंजीर है।

वह आत्मा, जिससे कि ऐसे बुरे कर्म उपजते हैं, कभी भी न तो देश के कल्याण की योजना बना सकती है न ही खुशी से जोखिम उठा सकती है वह हमेशा लाखों-करोड़ों को दबे और पिछड़े बनाये रखेगी। जितना कि वह उन्हें आध्यात्मिक समानता से वंचित रखती है, उतना ही वह उन्हें सामाजिक और आर्थिक समानता से वंचित रखेगी।

वह देश की खेती या कारखाने नहीं सुधार सकती, क्योंकि वह कूड़े के ढेर और गन्दे तालाबों की मामी-मौसी है, जहां कीड़े और मच्छर पैदा होते हैं, भले ही वह ऊंची जाति के बड़े लोगों के घरों के चारों तरफ 'डी.टी.टी.' का इस्तेमाल करे। खटमल, मच्छर, अकाल और सार्वजनिक रूप से ब्राह्मणों के पैर धोना एक दूसरे के पोषक हैं। वे मन में भी एक प्रकार के व्यभिचार का पोषण करते हैं, विचार-क्षेत्र में एक प्रकार का अन्तर्जनन होता है, क्योंकि अलग-अलग धंधों में लगे और विभिन्न स्तरों पर जन्मे लोगों के बीच खुल कर बातचीत करने की बात खतम हो जाती है।

उस देश में जिसका राष्ट्रपति ब्राह्मणों के पैर धोता है, एक भयंकर उदासी छा जाती है, क्योंकि वहां कोई नवीनता नहीं होती; पुजारिन और मोची, अध्यापक और धोबिन के बीच खुल कर बातचीत नहीं हो पाती है। कोई अपने राष्ट्रपति से मतभेद रख सकता है या उसके तरीकों को विचित्र समझ सकता है, पर वह उनका सम्मान करना चाहेगा, पर इस तरह के सम्मान का अधिकारी बनने के लिए राष्ट्रपति को सभ्य आचरण के मूलभूत नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

नर और नारी के बीच सामाजिक सम्बन्धों के बारे में राष्ट्रपति के विचारों पर एक अप्रकाशित आलोचना लिखने का इससे पहले भी मुझे अवसर मिला था, किन्तु तब वे पूरी तौर पर मेरे आदर से वंचित नहीं हुए थे। भाई-भाई को मारनेवाले इस अकाट्य काम से वे अब मेरे आदर से वंचित हो गये हैं, क्योंकि जिसके हाथ सार्वजनिक रूप से ब्राह्मणों के पैर धो सकते हैं, उसके पैर शूद्र और हरिजन को ठोकर भी तो मार सकते हैं।

आत्मा के इस पतन के लिए, मुझे यकीन है, जाति और औरत के दोनों कटघरे मुख्यतः जिम्मेदार हैं। इन कटघरों में इतनी शक्ति है कि साहसिकता और आनन्द की समूची क्षमता को ये खत्म कर देते हैं। जो लोग सोचते हैं कि आधुनिक अर्थतंत्र के द्वारा गरीबी मिटाने के साथ-ही-साथ ये कटघरे अपने-आप खतम हो जायेंगे, बड़ी भारी भूल करते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद भले ही आज इसकी चिंता न करें कि मेरे जैसे लोगों का उन्हें आदर प्राप्त है या नहीं, क्योंकि अगर समाजवाद और जनतन्त्र तक आज हिन्दुस्तान में इतना नपुंसक न होता जितना कि है, तो बनारस के युवजन अपने समूचे अस्तित्व में इस चोट से तड़प उठते और इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करते कि ऐसी अश्लीलता करना असंभव हो जाता।

अब भी ऐसे तरीक हो सकते हैं कि जिनसे राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के उनके सहअपराधियों को बताया जा सके कि

उनका अपराध कितना बड़ा था। फिलवक्त तो मैं इतना ही दुहरा दूँ कि वे मेरे और मुझ जैसे लाखों-करोड़ों के आदर से वंचित हो गये हैं।

अपने देश के राष्ट्रपति को सार्वजनिक रूप से इस तरह अपने-आपको गिरने की इजाजत देने के लिए मैं प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा। उन पर तो मेरा आरोप और भी बड़ा है। वह आदमी, जो जातिप्रथा की समस्या पर अपनी छाप चालाकी से छिपा सकता है, वह और अधिक घातक है। यह बात तो लिखी हुई मौजूद है कि पंडित नेहरू ने 'ब्राह्मणों की सेवा-भावना' की तारीफ की है। डा. राजेन्द्रप्रसाद जो कुछ अपने काम से करना चाहते हैं पंडित नेहरू उसे कुछ न करके हासिल कर लेते हैं।

जातिप्रथा के विरुद्ध इधर-उधर की और हवाई बातों के अलावा प्रधानमंत्री ने जाति तोड़ने और सबके बीच भाईचारा लाने के लिए क्या किया इसकी जानकारी दिलचस्प होगी। एक बहुत ही मामूली कसौटी पर उसे परखा जा सकता है। जिस दिन प्रशासन और फौज में भरती के लिए, और बातों के साथ-साथ, शूद्र और द्विज के बीच विवाह को योग्यता और सहभोज के लिए इन्कार करने पर अयोग्यता मानी जायगी, उस दिन जाति पर सही मानी में हमला शुरू होगा। वह दिन अभी आना है। मैं यह साफ कर दूँ कि शूद्र और द्विज के बीच विवाह को बनिये और ब्राह्मण इत्यादि के बीच विवाह नहीं समझ लेना चाहिए क्योंकि ऐसे विवाह काफी आसानी से हो जाते हैं और जातिप्रथा के अंग ही हैं।

नागरिक अधिकारों के ऐसे हनन पर पवित्र विरोध का झूठा हल्ला मचाया जा सकता है, जैसे कि पैदाइशी समूहों से आदमी को चुनने के इस गंदे रिवाज से नागरिक अधिकारों का हनन नहीं होता। सरकारी नौकरी के लिए अन्तर्विवाह को

एक योग्यता बनाने का मजाक भी उड़ाया जा सकता है।

अपनी सुरक्षा और एकता के लिए प्रयत्न करने का और उस भयंकर उदासी को, जिसमें नवीनता रह ही नहीं गयी है, दूर करने का अधिकार प्रत्येक राज्य को है।

यहां आदमी से औरत के अलगाव की बात आ गयी। जाति और योनि के ये दो कटघरे परस्पर सम्बन्धित हैं और एक दूसरे को पालते-पोसते हैं। बातचीत और जीवन में से सारी ताजगी खतम हो जाती है और प्राणवान रससंचार खुल कर नहीं होता।

काफी हाउस में बैठ कर बातें करनेवालों में एक दिन मैं भी बैठा था जब किसी ने कहा कि काफी के प्यालों पर होनेवाली ऐसी बातचीत ने ही फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। मैं गुस्से में उबल पड़ा। हमारे बीच एक भी शूद्र नहीं था। हमारे बीच एक भी औरत न थी। हम सब ढीले-ढाले, चुके हुए और निस्तेज लोग थे, कल के खाये चारे की जुगाली करते हुए ढोर की तरह।

देश की सारी राजनीति में-कांग्रेसी, कम्युनिस्ट अथवा समाजवादी-चाहे जनबूझ कर अथवा परम्परा के द्वारा राष्ट्रीय सहमति का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वह यह कि शूद्र और औरत को, जो कि पूरी आबादी के तीन-चौथाई हैं, दबा कर और राजनीति से अलग रखो।

औरतों की समस्या निःसंदेह कठिन है। उसकी रसोई की गुलामी तो वीभत्स है, और चूल्हे का धुआं तो भयंकर है। खाना बनाने के लिए उसका समय बांध देना चाहिए और ऐसी चिमनी भी लगानी चाहिए कि जिसमें से धुआं बाहर निकल जाए। उसे अपर्याप्त भोजन और बेकारी के खिलाफ आंदोलन में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। किन्तु उसकी समस्या इससे भी आगे है। भारतीय नारी की स्थिति पर

श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव ने इधर बहुत ही सुन्दर लेखमाला लिखी है और यह जान कर मुझे प्रसन्नता हुई कि वे प्रायः स्त्रियों का सारा दोष पुरुषों के मथे मढ़ने की प्रवृत्ति से उबर गयी हैं और अब यह मानने को तैयार हैं कि औरत और मर्द दोनों अलग-अलग मात्रा में दोषी हैं। लेकिन उन्हें और भी आगे जाना होगा।

वह दिन मुझे याद है जब एक महत्पूर्ण सम्मेलन में उन्हें मंच पर बुलाया जा रहा था और उन्होंने नीचे से उठने से इनकार कर दिया था, पर उनका इलाज मेरे पास था। मुझे सिर्फ धमकी देनी पड़ी कि मैं उनकी बांह पकड़ कर ले जाऊंगा और वे चुपचाप नीचे से उठ कर मंच पर आ गयीं। पुण्य क्या है और पाप क्या है, अब इस सवाल से बचा नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ कि आध्यात्मिकता निरपेक्ष है किन्तु नैतिकता सापेक्ष है, और हरेक युग और आदमी तक को अपनी-अपनी नैतिकता खोजनी चाहिए।

एक औरत जिसने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दिया हो, चाहे वो अवैध ही क्यों न हो, और दूसरी ने आवैध दर्जन या ज्यादा वैध बच्चे जने हों, तो इन दोनों में कौन ज्यादा शिष्ट और ज्यादा नैतिक है? एक औरत जिसने तीन बार तलाक दिया और चौथी बार वह फिर शादी करती है, और एक मर्द चौथी बार इसलिए शादी करता है कि एक के बाद एक उसकी पत्नियां मर गयी हैं, तो इन दोनों में कौन ज्यादा शिष्ट और ज्यादा नैतिक है? मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि तलाक और अवैध बच्चे इत्यादि किसी मानी में असफलता है और एक-पत्नी, एक-पति किन्तु पारस्परिक विश्वास शायद वह आदर्श है जो नर-नारी संबंधों में प्राप्त हो। किन्तु, जैसे कि अन्य मानवी क्षेत्रों में, इसमें भी प्रायः आदर्श से चूक जाते हैं, जब मर्द या औरत सम्पूर्णता का प्रयास

करते हैं। तब? मेरे मन में कोई शक नहीं है कि सिर्फ एक अवैध बच्चा होना आवैध दर्जन वैध-बच्चे होने से कई गुना अच्छा है। उसी तरह इसमें भी कोई शक नहीं कि तीन पत्नियों या पतियों की सभी की मृत्यु आकस्मिक हो, और उपेक्षा और गरीबी जरूर ही रही होगी, और इस तरह की उपेक्षा उन झगड़ों से कहीं ज्यादा बुरी है, जिनकी वजह से तीन बार या और ज्यादा तलाक हुए हों।

इन निर्णयों का अब छिटपुट महत्त्व नहीं है। इनका व्यापक प्रभाव हो गया है क्योंकि आज विवाह और उसके बाद से सम्बन्धित परिस्थितियां, अगर किसी को पाप कहा जा सकता है, तो वे पापपूर्ण हैं। बिना दहेज के लड़की किसी मसरफ की नहीं होती, जैसे बिन बछड़े वाली गाय।

कई मां-बापों ने आंखों भर कर मुझे बताया है कि अगर निश्चित दहेज पूरा न दिया गया तो किस तरह उनकी बेटियों को सताया गया और कभी-कभी मार भी डाला गया। खेती में ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिनमें खुद मेहनत करने के बजाय खेत पट्टे पर दे देने से ज्यादा लाभ होता है। ठीक इसी तरह एक कम पढ़ी-लिखी लड़की ज्यादा पढ़ी-लिखी से अच्छी मानी जाती है क्योंकि उस पर दहेज कम मिलेगा।

हिन्दुस्तान आज विकृत हो गया है; यौन पवित्रता की लम्बी-चौड़ी बातों के बावजूद, आमतौर पर विवाह और यौन के सम्बन्ध में लोगों के विचार सड़े हुए हैं।

दहेज लेने और देने पर, निःसंदेह, सजा मिलनी चाहिए, किन्तु दिमाग में और उसके मूल्यों में परिवर्तन होना चाहिए। नाई या ब्राह्मण के द्वारा पहले जो शादियां तय की जाती थीं उसकी बनिस्बत फोटू देख कर या सकुचाती-शरमाती लड़की द्वारा चाय की प्याली लाने के दमघोंटू

वातावरण में शादी तय करना हर हालत में बेहूदा है। यह ऐसा ही है जैसे किसी घोड़े को खरीदते समय घोड़ा ग्राहक के सामने तो लाया जाए, पर न उसके खुर छू सकते हैं और न ही उसके दांत गिन सकते हैं।

आधे रास्ते में कुछ आना-जाना नहीं। हिन्दुस्तान को अपना पुराना पौरुष पुनः प्राप्त करना होगा; यानी, दूसरे शब्दों में, यह कहना हुआ कि उसे आधुनिक बनना चाहिए।

लड़की की शादी करना मां-बाप की जिम्मेदारी नहीं; अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा दे देने पर उनकी जिम्मेदारी खतम हो जाती है। अगर कोई लड़की इधर-उधर घूमती है और किसी के साथ भाग जाती है और दुर्घटना-वश उसका अवैध बच्चा होता है, तो यह औरत और मर्द के बीच स्वाभाविक सम्बन्ध हासिल करने के सौदे का एक अंग है, और उसके चरित्र पर किसी तरह का कलंक नहीं। लेकिन समाज क्रूर है। और औरतें तो बेहद क्रूर बन सकती हैं। उन औरतों के बारे में, विशेषतः अगर वे अविवाहित हों और अलग-अलग आदमियों के साथ घूमती-फिरती हैं, तो विवाहित स्त्रियां उनके बारे में जैसा व्यवहार करती हैं और कानाफूसी करती हैं उसे देख कर चिढ़ होती है। इस तरह के क्रूर मन के रहते मर्द का औरत से अलगाव कभी नहीं खतम होगा।

श्री विनोबा भावे को जन्म निरोध पर या कम-से-कम उसका बढ़ा-चढ़ा कर हवाला देने के अपवित्र विचारों से अपने सम्मान्य भूदान आन्दोलन को भ्रष्ट करने का लोभ हुआ है।

मैं मानता हूँ कि हर एक जोड़े का, जिसने तीन बच्चे पैदा कर लिये हैं, अनुर्वरीकरण देना चाहिए और कि प्रत्येक मर्द और औरत को-विवाहित अथवा अविवाहित-जो गर्भधारण का जोखिम नहीं उठा सकते, उन्हें अनुर्वरीकरण की, या

कम-से-कम गर्भनिरोध की सुविधा मिलनी चाहिए।

ब्रह्मचर्य प्रायः कैदखाना होता है। ऐसे बन्दी लोगों से कौन नहीं मिला, जिनका कौमार्य उन्हें जकड़े रहता है और जो किसी मुक्तिदाता की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं? बन्दी कौमार्य वाले श्री जे.सी. कुमारप्पा ने रूसी लड़कों और लड़कियों के अलग-अलग झुंडों में घूमने की-शायद वे उनकी जानकारी के बिना सामूहिक रूप से एक दूसरे को आकर्षित या सामूहिक प्रणय कर रहे होंगे-तारीफ करके अपनी स्थिति का क्या सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया, और अपनी आत्मा के मुक्तदाता की चाह नहीं प्रकट की?

समय आ गया है कि जवान औरतें और मर्द ऐसे बचकानेपन के विरुद्ध विद्रोह करें। उन्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि यौन आचरण में केवल दो ही अक्षम्य अपराध हैं : बलात्कार और झूठ बोलना या वादों को तोड़ना। दूसरों को तकलीफ पहुंचाना या मारना एक और तीसरा भी जुर्म है, जिससे जहां तक हो सके बचना चाहिए।

जीवन कितना स्थूल हो गया है? समाज के नेताओं ने विवाह की निमंत्रण पत्रिका छापने में पचास हजार रुपये तक खर्च किये हैं। उनकी शादियों का वैभव आत्मा के मिलन में नहीं है, जिसे प्राप्त करने का नवदम्पति प्रयत्न करते, बल्कि 20 लाख की कंठियों और 50 हजार से भी ज़्यादा कीमती साड़ियों में है।

एक बार चाय की एक दावत में एक ऐसे करोड़पति से मेरी भेंट हो गयी, जिसने मुझसे यह कहने की हिमाकत भी की कि ऐसी साड़ियां कहीं नहीं होती, और मेरी इच्छा हुई कि उसे मिनक कोट की स्कूल में भेज दूं, मिनक नामक छोटे से पशु की खाल से बने ये कोट लाखों रुपयों में बिकते हैं। कई बरस पहले सिर्फ एक बार मैं इस आदमी से मिला था, वह

मेरे पास आकर पूरे दो घंटों तक मेरी खुशामद करता रहा क्योंकि किसी शरारती आदमी ने उसे टेलीफोन कर दिया था कि उसके धिनौने कामों के कारण मेरे आदमी उसके कारखाने को उड़ा देंगे। वह इतना अभद्र था कि मुझसे यह कहने से भी नहीं चूका कि वह मेरे दल की कुछ मदद कर सकता है और, मैं इतना अभद्र न था कि उसकी काली करतूतों के बदले में कुछ ले कर चुप बैठ जाता, बाद में उसने कभी भी अपनी उदारता नहीं दिखलायी।

ऐसे ही क्षणों में आदमी कुछ देर के लिए बम और तेजाब की बोतलों के इस्तेमाल के चक्कर में आ जाता है।

धर्म, राजनीति, व्यापार और प्रचार सभी मिल कर उस कीचड़ को संजोकर रखने की साजिश कर रहे हैं जिसे संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। यथास्थिति की यह साजिश अपने-आप में इतनी अधिक शक्तिशाली है कि उससे बदनामी और मौत होगी। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो कुछ लिखा है उसका और भी भयंकर बदला चुकाया जाएगा, चाहे यह लाज़मी तौर पर प्रत्यक्ष या तात्कालिक भले ही न हो।

जब जवान मर्द और औरतें अपनी ईमानदारी के लिए बदनामी झेलती हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि पानी फिर से निर्बन्ध बह सके इसलिए कीचड़ साफ करने की उन्हें यह कीमत चुकानी पड़ती है। आज जाति और यौनि के इन वीभत्स कटघरों को तोड़ने से बढ़ कर और कोई पुण्यकार्य नहीं है। वे सिर्फ इतना ही याद रखें कि चोट या तकलीफ न पहुंचाएं और अभद्र न हों, क्योंकि मर्द और औरत के बीच का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। हो सकता है, हमेशा इससे न बच पाएं। किन्तु प्रयत्न करना कभी नहीं बंद होना चाहिए। सर्वोपरि, इस भयंकर उदासी को दूर करें, और जोखिम उठा कर खुशी हासिल करें।

काकीनाड़ में 1923 में कांग्रेस-अधिवेशन हुआ। मुहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आजकल की अनुसूचित जातियों को, जिन्हें उन दिनों 'अछूत' कहा जाता था, हिन्दू और मुस्लिम मिशनरी संस्थाओं में बांट देने का सुझाव दिया। हिन्दू और मुस्लिम अमीर लोग इस वर्ग-भेद को पक्का करने के लिए धन देने को तैयार थे।

-जगमोहन सिंह, चमन लाल ('भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज' के संकलनकर्ता)

अछूत-समस्या

□ भगत सिंह

सबको प्यार करनेवाले भगवान की पूजा करने के लिए मन्दिर बना है लेकिन वहां अछूत जा घुसे तो वह मन्दिर अपवित्र हो जाता है। भगवान रुष्ट हो जाता है! घर की जब यह स्थिति हो तो बाहर हम बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते हैं? जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं उन्हें ही हम दुरदुराते हैं। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इन्सान को पास नहीं बिठा सकते!

ह मारे देश-जैसे बुरे हालात किसी दूसरे देश के नहीं हुए। यहां अजब-अजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम् सवाल अछूत-समस्या है। समस्या यह है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा! उनके मन्दिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे! कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुंआ अपवित्र हो जायेगा! ये सवाल बीसवीं सदी में किये जा रहे हैं, जिन्हें सुनते ही शर्म आती है।

हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं जबकि पूर्णतया भौतिकवादी कहलाने वाला यूरोप कई सदियों से इन्कलाब की आवाज उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। आज रूस ने भी हर प्रकार के भेदभाव मिटाकर क्रांति के लिए कमर कसी हुई है। हम सदा ही आत्मा-परमात्मा के वजूद को लेकर चिंतित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जायेगा? वे वेद-शास्त्र पढ़ने के

अधिकारी हैं अथवा नहीं? हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेजों के समान नहीं समझता। लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है?

सिन्ध के एक मुस्लिम सज्जन श्री नूर मुहम्मद ने, जो बम्बई कौंसिल के सदस्य हैं, इस विषय पर 1926 में खूब कहा- If the Hindu society refuses to allow other human beings, fellow creatures so that to attend public school, and if.. the president of local board representing so many lakhs of people in this house refuses to allow his fellows and brothers the elementary human right of having water to drink, what right have they to ask for more rights from the bureaucracy? Before we accuse people coming from other lands, we should see how we ourselves behave toward our own people.. How can we ask for greater political rights when we ourselves deny elementary rights of human beings. वे कहते हैं कि जब तुम एक इन्सान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते तो तुम्हें क्या

अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकार की मांग करो? जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो तो तुम अधिक राजनैतिक अधिकार मांगने के कैसे अधिकारी बन गये? बात बिल्कुल खरी है। लेकिन यह क्योंकि एक मुस्लिम ने कही है इसलिए हिन्दू कहेंगे कि देखो, वह उन अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने में शामिल करना चाहते हैं। जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया-बीता समझोगे तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां उनसे इन्सानों जैसा व्यवहार किया जायेगा। फिर यह कहना कि देखो जी, ईसाई और मुसलमान, हिन्दू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं व्यर्थ होगा। कितना स्पष्ट कथन है, लेकिन यह सुनकर सभी तिलमिला उठते हैं। इसी तरह की चिंता हिन्दूओं को भी हुई। सनातनी पण्डित भी कुछ-न-कुछ इस मसले पर सोचने लगे। बीच-बीच में बड़े 'युगान्तकारी' कहे जाने वाले भी शामिल हुए। पटना में हिन्दू महासभा का सम्मेलन लाला लाजपतराय-जो कि अछूतों के बहुत पुराने समर्थक चले आ रहे हैं-की अध्यक्षता में हुआ, तो जोरदार

बहस छिड़ी। अच्छी नौक-झोंक हुई। समस्या यह थी कि अछूतों को यज्ञोपवीत धारण करने का हक है अथवा नहीं? तथा क्या उन्हें वेद-शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है? बड़े-बड़े समाज-सुधारक तमतमा गये, लेकिन लालाजी ने सबको सहमत कर दिया तथा यह दो बातें स्वीकृत कर हिन्दू धर्म की लाज रख ली। वरना जरा सोचो, कितनी शर्म की बात होती। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है। हमारी रसोई में निःसंग फिरता है, लेकिन एक इन्सान का हमसे स्पर्श हो जाये तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस समय मालवीय जी-जैसे बड़े समाज-सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या-क्या पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किये बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं! क्या खूब यह चाल है! सबको प्यार करनेवाले भगवान की पूजा करने के लिए मन्दिर बना है लेकिन वहां अछूत जा घुसे तो वह मन्दिर अपवित्र हो जाता है। भगवान रुष्ट हो जाता है! घर की जब यह स्थिति हो तो बाहर हम बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते हैं? तब हमारे इस रवैये में कृतघ्नता की भी हद पायी जाती है। जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं उन्हें ही हम दुरदुराते हैं। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इन्सान को पास नहीं बिठा सकते! आज इस सवाल पर बहुत शोर हो रहा है। उन विचारों पर आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में मुक्ति-कामना जिस तरह बढ़ रही है, उसमें साम्प्रदायिक भावना ने और कोई लाभ पहुंचाया हो अथवा नहीं लेकिन एक लाभ जरूर पहुंचाया है। अधिक अधिकारों की मांग के लिए अपनी-अपनी कौम की संख्या बढ़ाने की चिन्ता सभी को हुई। मुस्लिमों ने जरा ज्यादा जोर दिया। उन्होंने अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने बराबर अधिकार

देने शुरू कर दिये। इससे हिन्दुओं के अहम् को चोट पहुंची। स्पर्धा बढ़ी। फसाद भी हुए। धीरे-धीरे सिखों ने भी सोचा कि हम पीछे न रह जायें उन्होंने भी अमृत छकाना आरम्भ कर दिया। हिन्दू-सिखों के बीच अछूतों के जनेऊ उतारने या केश कटवाने के सवालों पर झगड़े हुए। अब तीनों कौमों अछूतों को अपनी-अपनी ओर खींच रही है। इसका बहुत शोर-शराबा है। उधर ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ा रहे हैं। चलो, इस सारी हलचल से ही देश के दुर्भाग्य की लानत दूर हो रही है।

उधर जब अछूतों ने देखा कि उनकी वजह से इनमें फसाद हो रहे हैं तथा उन्हें हर कोई अपनी-अपनी खुराक समझ रहा है तो वे अलग ही क्यों न संगठित हो जायें? इस विचार के अमल में अंग्रेजी सरकार का कोई हाथ हो अथवा न हो लेकिन इतना अवश्य है कि इस प्रचार में सरकारी मशीनरी का काफी हाथ था। 'आदि धर्म मण्डल' जैसे संगठन उस विचार के प्रचार का परिणाम हैं।

अब एक सवाल और उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या हो? इसका जबाब बढ़ा अहम् है। सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इन्सान समान हैं तथा न तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ और न कार्य-विभाजन से। अर्थात् क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया है, इसलिए जीवन-भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास का काम पाने का उसे कोई हक नहीं है, ये बातें फिजूल हैं। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उन्हें नीच कहकर दुत्कार दिया। उनसे ये निम्नकोटि के कार्य करनेवाले लगे। साथ ही यह भी चिन्ता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दें, तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है? चुपचाप दिन गुजारो! इस तरह

उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लम्बे समय तक के लिए शान्त करा गये। लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया। मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया। आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बन की भावनाओं को समाप्त कर दिया। बहुत दमन और अन्याय किया गया। आज उस सबके प्रायश्चित का वक्त है।

इसके साथ एक दूसरी गड़बड़ी हो गयी। लोगों के मन में आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गयी। हमने जुलाहे को भी दुत्कारा। आज कपड़ा बुननेवाले भी अछूत समझे जाते हैं। यू.पी. की तरफ कहार को भी अछूत समझा जाता है। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई। ऐसे में विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा हो रही हैं। इन तबकों को अपने समक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम न इन्हें अछूत कहें और न समझें। बस, समस्या हल हो जाती है। नौजवान भारत सभा तथा नौजवान कांग्रेस ने जो डंग अपनाया है वह काफी अच्छा है। जिन्हें आज तक अछूत कहा जाता रहा उनसे अपने इन पापों के लिए क्षमा-याचना करनी चाहिए तथा उन्हें अपने-जैसा इन्सान समझना, बिना अमृत छकाये, बिना कलमा पढ़ाये या शुद्धि किये उन्हें अपने में शामिल करके उनके हाथ से पानी पीना, यही उचित डंग है। और आपस में खींचतान करना और व्यवहार में कोई भी हक न देना, कोई ठीक बात नहीं है। जब गांवों में मजदूर-प्रचार शुरू हुआ उस समय किसानों को सरकारी आदमी यह बात समझाकर भड़काते थे कि देखो, यह भंगी-चमारों को सिर पर चढ़ा रहे हैं और तुम्हारा काम बन्द करवायेंगे। बस किसान इतने में ही भड़क गये। उन्हें याद रहना चाहिए कि उनकी हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वे इन गरीबों को नीच और कमीना कहकर अपनी जूती के नीचे दबाये रखना चाहते

हैं। अक्सर कहा जाता है कि वह साफ नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है-वे गरीब हैं। गरीबी का इलाज करो। ऊंचे-ऊंचे कुलों के गरीब लोग भी कोई कम गंदे नहीं रहते। गंदे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएं बच्चों का मैला साफ करने में मेहतर तथा अछूत तो नहीं हो जातीं। लेकिन यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक कि अछूत कौमें अपने आपको संगठित न कर लें। हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत हैं। या तो साम्प्रदायिक भेद को झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। कौंसिलों और असेम्बलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल-कालेज, कुएं तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलायें। जबानी तौर पर ही नहीं, वरन साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ायें। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलायें। लेकिन जिस लेजिस्लेटिव में बाल-विवाह के विरुद्ध पेश किये बिल तथ मजहब के बहाने हाय-तौबा मचायी जाती है, वहां वे अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकते हैं?

इसलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जन-प्रतिनिधि हों। वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगें। हम तो साफ कहते हैं कि उठो, अछूत कहलानेवाले असली जन-सेवकों तथा भाईयों उठो! अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम्ही थे! शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिन्दा है तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम जो नित्यप्रति सेवा करके जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और जिंदगी सम्भव बनाकर यह बड़ा भारी अहसान कर रहे हो, उसे हम

लोग नहीं समझते। लैण्ड-एलियेशन एक्ट के अनुसार तुम धन एकत्र कर भी जमीन नहीं खरीद सकते। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है कि मिस मेयो मनुष्यों से भी कहती है-उठो, अपनी शक्ति पहचानो। संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किये बिना कुछ भी न मिल सकेगा। (Those who would be free must themselves strike the blow) स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहनेवालों को यत्न करना चाहिए। इन्सान की धीरे-धीरे कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं कि वह अपने लिए तो अधिक अधिकार चाहता है, लेकिन जो उनके मातहत हैं उन्हें वह अपनी जूती के नीचे ही दबाये रखना चाहते हैं। कहावत है, 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते'। अर्थात् संगठनबद्ध हो अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जुरत न कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो। दूसरों के मुंह की ओर न ताको। लेकिन ध्यान रहे, नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना। उसकी चालों से बचना। तब सब कुछ ठीक हो जायेगा। तुम असली सर्वहारा हो.. संगठनबद्ध हो जाओ। तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी। बस गुलामी की जंजीरें कट जायेंगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे-धीरे होनेवाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आन्दोलन से क्रान्ति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रान्ति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो, सोये हुए शेरों उठो और बगावत खड़ी कर दो।

जन विकल्प

जन विकल्प

सामाजिक चेतना की वैचारिकी

● समकाल, अध्ययन कक्ष, कविताएं, धरोहर, पुस्तक चर्चा और अन्य स्तम्भ।

● हर वर्ष 200 से अधिक पृष्ठों की 'साहित्य वार्षिकी' (मूल्य : 50₹) सदस्यों को साधारण मूल्य पर उपलब्ध।

● एक अंक-10₹

वार्षिक-100₹

तीन वर्ष-250₹

मानद सदस्यता- 2,000₹

संस्था/पुस्तकालय (वार्षिक)-200₹

संस्था/पुस्तकालय (तीन वर्ष)-500₹

चैक/ड्राफ्ट 'जन विकल्प' के नाम से पटना में देया। पटना से बाहर के चैक में बैंक कमीशन के 35/-₹ अतिरिक्त जोड़ें।

सदस्यता लें।

अपने शहर में वितरण के लिए लिखें।

जन विकल्प

vikalpmnthly@gmail.com

2, सूर्य विहार कॉलोनी, आशियाना पटना-800025

फोन : 0612-2582573] 2360369

जन विकल्प की सामग्री इंटरनेट पर देखें :

vikalpmnthly.googlepages.com

प्रेमचंद की दलित कहानियाँ एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

□ धीरज कुमार नाइट

प्रेमचंद की निराशापूर्ण विवेचना 'यथार्थवादी' है या कहानीकार का 'व्यक्तिवादी' विमर्श है? जो विद्वान प्रेमचंद पर 'कफन' का हवाला देते हुए-दलित पात्रों के लम्पटीकरण और सामंती मूल्यों के पक्षधर होने का आरोप लगाते हैं, वे वस्तुतः प्रेमचंद की इन कहानियों को 'गैर-यथार्थवादी' और 'व्यक्तिवादी' विमर्श बताते हैं।

हमारे साहित्य में 'दलित अनुभव की खोज' एवं दलित पात्रों की गतिविधियों के चित्रण एवं प्रतिस्थापन के प्रयास को समकालीन हिंदी साहित्य के विकास की विशिष्ट स्थिति मानी जानी चाहिए। ऐसे किसी भी प्रयास की यह मांग स्वभाविक है कि हमारे 'क्लासिकल' साहित्य भंडार में यदि किसी जाति-विशेष को लेकर कुत्सित प्रतिस्थापनाएं एवं दृष्टिकोण विद्यमान हैं तो उन्हें आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषित किया जाये। ऐसे कुछ प्रयास किये भी जा रहे हैं। इनका हिन्दी के प्रतिष्ठित कथाकार एवं परिवर्तनकामी विचारक प्रेमचंद से जूझना भी काफी स्वभाविक सा है।

आलोचना के क्षेत्र में इन प्रयासों ने दो दृष्टिकोणों को हमारे सामने रखा है। एक खेमा डा. धर्मवीर व अन्य के नेतृत्व में प्रेमचंद पर दलित पात्रों के-विशेषतः 'कफन' कहानी (1935-36) का हवाला देते हुए-लम्पटीकरण और सामंती मूल्यों एवं वर्णव्यवस्था की पक्षधरता का आरोप लगाता है। दूसरा खेमा प्रेमचंद की कहानियों को यथार्थवादी और संभवतः

प्राकृतिकवादी मानते हुए माधव एवं घीसू जैसे पात्रों के व्यवहार की 'एतिहासिक भौतिकवादी' व्याख्या प्रस्तुत करता है। साथ ही यह आग्रह करता है कि दलित जीवन से जुड़ी प्रेमचंद की अन्य सराहनीय एवं अंतर्दृष्टिपूर्ण कहानियों को भी बहस का आधार बनाया जाए। राजीव रंजन गिरि के संपादन में आया 'घासवाली: प्रेमचंद की दलित जीवन से जुड़ी कहानियों का संकलन' इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

इस संकलन की समीक्षा करते हुए मैं अपने विचार दो बातों पर केन्द्रित करूंगा। पहला, राजीव रंजन गिरि लिखित प्रस्तावना के आलोचनात्मक मूल्यांकन पर और दूसरा, प्रेमचंद की संकलित कहानियों की समाजशास्त्रीय विवेचना पर। पहला महत्वपूर्ण सवाल इस संदर्भ में यह है कि प्रेमचंद की कहानियों में 'दलित' का अर्थ क्या है? यह संकलन 'दलित' शब्द की वर्तमान जातीय पहचान एवं सरकारी अनुसूचिका में प्रस्तुत अर्थ पर आधारित दिखता है। इसके अनुसार सरकारी आंकड़े में अनुसूचित जाति शीर्षक से संकलित जातियां ही मात्र भारतीय समाज का 'दलित' समुदाय है। लेकिन हमारा सवाल

इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि 'दलितों' का राजनीतिक-सामाजिक दर्शन शोषित, दमित और हाशियाकृत सामाजिक समूह की ओर इशारा करता है। उल्लेखनीय है कि 1960 के दशक में दलित शब्द अपने इसी अर्थ में भारतीय राजनीतिक संस्कृति से उत्पन्न हुआ था। अनुसूचित जाति में संकलित जातियों की सूची बनती-घटती-बढ़ती रही है। प्रायः 1950 एवं इसके बाद से। ऐसे में इस सवाल के जवाब का अभाव संपादकीय दृष्टि की एक कमी मालूम होती है। प्रस्तुत कहानियों के अध्ययन से प्रेमचंद में 1911 से 1936 के बीच दलितों के तीन अर्थों का विकास दिखता है। शुरुआती कहानियों में वे सिर्फ अछूतों को केन्द्र में रखते हैं। 1926-27 की 'कजाकी' और 'मंदिर' कहानियों से आगे कुछ गैर-अछूत शोषित-दमित और विभेदीकृत जातियां भी शामिल होती हैं। 1931 आते-आते उनकी 'लांछन' कहानी में बवुआइन देवीरानी जैसी महिला भी किसी दलित से भिन्न नहीं दिखती हैं। वस्तुतः इस कहानी में मुद्दु मेहतर की तुलना में देवीरानी 'दलित' जीवन की परिभाषा के कुछ ज्यादा अनुकूल दिखती है।

प्रेमचंद की कहानियों में 'दलित' के माने की खोज से जुड़ा दूसरा अहम् सवाल है : उनकी कहानियों में दलित सवाल एवं समस्या क्या है? इस पर भी यह संकलन प्रायः चुप-सा दिखता है। हम देखते हैं कि उनकी शुरुआती कहानियों में महज छुआछूत जैसी हिंदू समाज की नैतिक बुराई 'दलित समस्या' है, और हिंदू समाज का सुधार एवं छुआछूत का अंत ही बड़ा दलित सवाल है। उल्लेखनीय है कि यह समस्या और सवाल इन कहानियों में विशिष्ट रूप से अभिजात जातियों के सुधारवादी आंदोलन के प्रश्न मात्र हैं। इन कहानियों के केन्द्रीय पात्र भी ऐसे ही व्यक्तित्व रहे हैं।

जहां 1924 के 'सौभाग्य के कोड़ों

से, 'दमन' और 1927 के 'मंदिर' एवं 1929 की 'घासवाली' से मंदिर प्रवेश के जरिये 'स्वतंत्रता' और 'सम्मानपूर्ण जीवन' का अधिकार महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इन कहानियों में दलित पात्र भी कहानी के केन्द्र में आते हैं। जबकि, 1934 की 'दूध का दाम', 1935-36 की 'कफन' और 1931 की 'जुरमाना' में गरीब श्रमिक के रूप में दलितों के शोषण एवं वर्गीय शोषण से मुक्ति दलित समस्या एवं सवाल के रूप में सामने आते हैं। यहां दलितों का अपनी परिस्थिति में बदलाव के लिए किया गया प्रयास प्रेमचंद के लिए आलोचनात्मक विश्लेषण का विषय रहा है। ऐसे में किसी भी 'आमूलचूल परिवर्तनकारी प्रयास और इसकी दृष्टि का अभाव' विचारणीय दलित प्रश्न व समस्या बनता हुआ दिखता है और तभी प्रेमचंद 'कफन' में व्यंग्यात्मक शैली में लिखते हैं 'हम तो कहेंगे, घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचारशून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था।' (कफन, पेज 163)

पुस्तक-सम्पादक का विचार है कि जहां आरम्भिक कहानियों में अछूतोद्धार जैसी आर्यसमाज की समाज-सुधारक दृष्टि का प्रभाव है वहीं 1920 के दशक एवं इसके बाद की कहानियों में डा.अम्बेडकर की अपेक्षा प्रेमचंद गांधी के विचारों के ज्यादा करीब हैं (बजाए गांधी के अछूतोद्धार आह्वान के)। लेकिन सम्पादक की दूसरी समझ प्रेमचंद की 1927 की 'मंदिर' और 1929 की 'घासवाली' और इसके बाद की कहानियों पर शायद ही लागू होती है। उदाहरण के लिए, इस समय से प्रेमचंद दलित समस्या को दलित पात्रों की गरीबी की समस्या एवं उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को जातिभेद के प्रबल कारक के रूप में देख रहे थे। जबकि, गांधी 1932-33 में भी दलित सवाल पर

अछूतोद्धार से आगे नहीं बढ़ पाये थे। उल्लेखनीय है कि 1935-36 की कहानियां 'कफन' और 'जुरमाना' एवं 1934 की 'दूध का दाम' में वर्गीय शोषण और शोषणकारी श्रम संबंध कहीं बड़ी दलित समस्या के रूप में चिह्नित किये गये हैं। इसी आधार पर इस समय दलित समस्या के समाधान के बतौर-अपने शुरूआती सुधारवादी तरीके से आगे बढ़ते हुए-सम्पूर्ण

1935-36 की कहानियां 'कफन' और 'जुरमाना' एवं 1934 की 'दूध का दाम' में वर्गीय शोषण और शोषणकारी श्रम संबंध कहीं बड़ी दलित समस्या के रूप में चिह्नित किये गये हैं। इसी आधार पर इस समय दलित समस्या के समाधान के बतौर-अपने शुरूआती सुधारवादी तरीके से आगे बढ़ते हुए-सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक और श्रम संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत का संकेत देते हैं। वह संरचनावादी 'समाजवादी' साहित्यकार के रूप में विकसित होते दिखते

सामाजिक-आर्थिक और श्रम संबंधों में प्रेमचंद आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत का संकेत देते नजर आते हैं। इन्हीं अर्थों में वह शुरूआत के आलोचनात्मक यथार्थवादी साहित्यकार से संरचनावादी 'समाजवादी' साहित्यकार के रूप में विकसित होते हुए दिखते हैं। अतः प्रेमचंद दलित समस्या और सवाल पर गांधी से कहीं पहले और गांधी की सुधारवादी

सीमाओं से कहीं आगे परिवर्तनकारी 'समाजवादी' व्यवस्था को समाधान के रूप में देखते हैं। जहां तक अम्बेडकर की बात है, वह भी 1930 के मध्य तक एक ओर जाति विनाश और दूसरी ओर 'सेपरेट इलेक्ट्रेट' की मांग के तहत जाति के आधुनिक रूप में गठन के दर्शन तक पहुंच पाये थे। मैं प्रेमचंद की संरचनावादी दृष्टि की सीमा की चर्चा इस लेख के अंतिम हिस्से में करूंगा।

संकलन के सम्पादक ने सही ही कहा है कि प्रेमचंद के दलित पात्रों का वैचारिक विकास हुआ है। 'सद्गति' (1930-31) के 'दुखी' की तुलना में 'घासवाली' (1929), 'कफन' (1935-36) के पात्र शोषणकारी चक्र को समझते हैं, प्रतिरोध करते हैं और चुनौती देते हुए नजर आते हैं। जबकि, पुस्तक की प्रस्तावना में उस वैचारिक विकास-उभरते प्रतिरोधों एवं चुनौती देने के प्रयासों को अर्थात् दलित मुक्ति संघर्ष की दिशा और स्वरूप के विश्लेषण का अभाव शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। वस्तुतः 'घासवाली' (1929) की मुलिया, 'ठाकुर का कुआं' (1931) की गंगी, 'दूध का दाम' (1934), 'कफन' (1935-36) के माधव और घीसू के प्रतिरोधों की दिशा और स्वरूप अलग-अलग दिखते हैं, वरन् मुलिया का प्रतिरोध जहां सशक्त, चुनौतीपूर्ण ढंग से स्वतंत्र व सम्मानपूर्ण जीवन के लिए था, वहीं माधव और घीसू की चुनौती प्रतिगामी अल्पकालिक मस्ती भरे जीवन की राह की ओर ले जाता है और सम्पादक द्वारा ऐसे प्रतिरोध का उत्सवीकरण और इसे दलित जीवन के विशिष्ट अनुभव से जोड़ना शायद ही सराहनीय लगे।

संपादक का यह मत उचित है कि 'प्रेमचंद की इन कहानियों में जो दलित पात्र हैं, उनमें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों ज्यादा साहसी एवं जुझारू हैं।' इसकी

व्याख्या संपादक शोषण की सीमा और प्रतिरोध की चेतना के बीच सीधा संबंध मानकर करते हैं। लेकिन, यह एक अहम् सवाल है कि 'घासवाली' की मुलिया के अलावा अन्य शोषित स्त्रियों की चुप्पी या गैरप्रतिरोधपूर्ण स्थिति का कारण बताने में यह व्याख्या बताने में असमर्थ क्यों है? दूसरे शब्दों में क्या हमें मुलिया के प्रतिरोध को 'विलक्षण' सा मान किसी अन्य ठोस व्याख्या की जरूरत नहीं है? दरअसल, समाजशास्त्रीय अध्ययन में शोषण एवं प्रतिरोध की चेतना के बीच स्थापित संबंधों की व्यापक जांच-पड़ताल की जरूरत है।

लेख के इस हिस्से में मैं पुस्तक की प्रस्तावना से अपना ध्यान हटाते हुए प्रेमचंद की इन कहानियों के राजनीतिक एवं दार्शनिक पक्ष की विवेचना करना चाहता हूँ। आज विद्वानों में अमूमन सहमति है कि प्रेमचंद का वैचारिक पक्ष शुरूआती दौर में 'विचारवाद' एवं 'व्यवहारवाद' के करीब था। कुछ लोग गलती से इसे प्रेमचंद का गांधीवादी चरण मानते हैं, क्योंकि 1911-13 की उनकी कहानियों पर शायद ही अमूर्त गांधीवादी सुधारवाद एवं विचारवाद का प्रभाव हो। 1927 की 'मंदिर' 1930-31 की 'सद्गति' और इसके बाद की कहानियों में प्रेमचंद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, समाजवादी-संरचनावादी विचारक के रूप में विकसित होते हुए दिखते हैं। संपादक की धारणा के विपरीत मैं समझता हूँ कि 1932 की 'ठाकुर का कुआँ' से आगे प्रेमचंद भारतीय समाज के आर्थिक संबंधों-व्यवस्था को सामाजिक-जातीय शोषण की धुरी भी समझने लगे थे।

अपने विश्लेषण में प्रेमचंद समकालीन समाजवादी-साम्यवादी लोगों से एक मामले में आगे भी दिखाई देते हैं। इस समय के समाजवादी-साम्यवादी जहां 'आर्थिक

नियतिवाद' की धारणा के शिकार थे, वहीं प्रेमचंद 1932 से 1936 के बीच की कहानियों में मानव का अपने भविष्य, इतिहास निर्माण के प्रयास और इन प्रयासों की सफलता-असफलता को भी मानव की जीवन दशा के लिए जिम्मेदार, स्वतंत्र और एकमात्र कारक के रूप में चिन्हित करते हैं। उल्लेखनीय है कि इस दार्शनिक मत को 1960 के दशक में फ्रांसीसी संरचनावादी 'अलयूजर' के वरक्स ब्रिटिश इतिहासकार-सिद्धांतकार ई. पी. थाम्पसन ने रखा था (*पॉवर्टी ऑफ थ्योरी- ई.पी. थाम्पसन*)।

इस अंतर्दृष्टि के बावजूद प्रेमचंद के विश्लेषण एवं वैचारिक आधार की एक गंभीर सीमा भी इन कहानियों में मौजूद है। संपादक प्रस्तावना के पहले पृष्ठ पर कहते हैं कि दलितों का तबका दोहरी गुलामी अंग्रेजी सत्ता और ब्राह्मणवाद झेल रहा था। लेकिन, वह इस बात पर मौन हैं कि किस प्रकार दोनों प्रकार की गुलामी के तंत्र एक-दूसरे से गुंथे थे या ब्राह्मणवादी गुलामी का राजनीतिक गठन कैसा था? औपनिवेशिक गुलामी किस प्रकार ब्राह्मणवादी गुलामी को संरक्षण प्रदान कर रहा था? क्या दोनों एक-दूसरे को मजबूती नहीं प्रदान कर रहे थे? इस महत्वपूर्ण राजनीतिक-आर्थिक पहलू का अभाव इस पुस्तक में उपलब्ध प्रेमचंद की कहानियों की अप्सोसजनक कमी है। संभवतः इस विश्लेषण की अनुपस्थिति प्रेमचंद के दलित पात्रों की किसी राजनीतिक तैयारी की गैर मौजूदगी की ओर भी इशारा करता है। जबकि, हम जानते हैं कि 1930 के दशक के पूर्वार्ध में भी दक्षिण भारत और बिहार के सारण जिले में दलित राजनीतिक लामबंदी की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में कोई यदि यह आरोप लगाता है कि प्रेमचंद के तथाकथित विद्रोही दलित पात्र शायद ही मजबूत

एवं प्रभावशाली विद्रोही एवं विचारक के रूप में नजर आते हैं, तो यह गलत नहीं लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1934 से 1936 की कहानियों में प्रेमचंद पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलित समाज और किसान समाज के भीतर अपनी स्थिति में परिवर्तन के लिए किये जा रहे प्रयासों की खोज करते हैं, लेकिन उनकी 'निराशा' कफन में किसानों के 'विचार शून्य समूह' के उपर व्यंग्यात्मक टिप्पणी के रूप में सामने आती है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रेमचंद की यह निराशापूर्ण विवेचना 'यथार्थवादी' है या कहानीकार का 'व्यक्तिवादी' विमर्श है? जो विद्वान प्रेमचंद पर 'कफन' का हवाला देते हुए-दलित पात्रों के लम्पटीकरण और सामंती मूल्यों के पक्षधर होने का आरोप लगाते हैं, वे वस्तुतः प्रेमचंद की इन कहानियों को 'गैर-यथार्थवादी' और 'व्यक्तिवादी' विमर्श बताते हैं। सामंती मूल्यों की पक्षधरता का आरोप कफन कहानी के संदर्भ में गैरप्रासंगिक और महज उत्तेजनापूर्ण लगता है।

लेकिन यदि हम मानते हैं कि प्रेमचंद की ये कहानियां यथार्थवादी हैं, तो क्या यह 1930 के पूर्वार्ध के किसान एवं दलित समाज के राजनीतिक-वैचारिक चरित्र का प्रमुख पक्ष प्रस्तुत करता है? प्रेमचंद के सही मूल्यांकन के लिए विद्वानों द्वारा इस सवाल के व्यापक जांच-पड़ताल की जरूरत है। अभी तो इस संबंध में प्रेमचंद के पक्ष में इतना ही कहा जा सकता है कि उनके इर्द-गिर्द के पूर्वी उत्तर प्रदेश का दलित-कृषक समाज शायद उनकी नजर में क्रांतिकारी अंगड़ाई नहीं ले रहा था और इस स्थिति को प्रेमचंद ने अपनी अंतिम कहानियों में-खासकर 'कफन' में-कुछ निराशापूर्ण ढंग से सामने रखा है।

धीरज कुमार नाइट जेएनयू में शोध छात्र हैं।

जब विकल्प